

Situația pieței internaționale a țițeiului: preț, producție, consum, import, export și rezerve

dr. Brîndușa Covaci

În perioada 1995 – 2016¹, balanța mondială producție-consum a țițeiului s-a caracterizat printr-o tendință generală de creștere, în ultimii doi ani trendul modificându-și direcția, iar ritmul nemaifiind atât de susținut. Conform datelor Administrației pentru Informația Energiei din Statele Unite ale Americii², în perioada analizată (1995 - 2016), ritmul de creștere a fluctuat relativ constant, fiind mai susținut la începutul perioadei și mai lent în partea a doua a perioadei. În perioada analizată, media variației producției a fost de 2.22%, iar a consumului de 1.48%. Aceasta se datorează, în principal, impactului crizei financiare și economice, precum și încetării creșterii ofertei de energie provenită din alte surse convenționale și neconvenționale. *În ultimul deceniu, se remarcă un trend ascendent al energiei neconvenționale (alternative) în detrimentul celei convenționale. Energiile alternative tind să ocupe o poziție din ce în ce mai importantă atât în volumul producției totale de energie, cât și în cel al consumului industrial și casnic.*³

Piața țițeiului s-a caracterizat timp de peste două decenii printr-o tendință generală de creștere. Pe ansamblul perioadei 1994/1995 - 2013/2014, oferta de țiței (producție + import) a tins să crească mai rapid (+45.57%) decât cererea (consum intern + export) (+28.80%). Cu toate că actorii mondiali, care decid soarta unei părți importante a țițeiului planetei, induc ideea scăderii rezervelor, statisticile îi contrazic, acestea ocupând o pondere din ce în ce mai mare în balanța totală. În perioada analizată rezervele mondiale de țiței au crescut cu 50%. (Tabelul 1)

Tabelul 1. Balanța mondială a țițeiului

	1994/1995	2013/2014	Modificare %
Producție – mii barili țiței / zi	59,949.60	95,546.00	+59.37
Consum - mii barili țiței / zi	70,256.20	93,790.00	+33.49
Import - mii barili țiței / zi	33,774.86	40,897.00	+21.08
Export - mii barili țiței / zi	33,680.15	40,084.00	+19.01
Rezerve – mii barili țiței	995,245.82	1,492,880.00	+50.00
Producție+Import - mii barili țiței/zi	93,724.46	136,443.00	+45.57
Consum+Export - mii barili țiței/zi	103,936.35	133,874.00	+28.80

Sursa: realizat de autor pe baza tabelor de mai jos

Prețurile țițeiului⁴ au crescut, atât la țițeiul Brent și WTI⁵, cât și la celelalte tipuri de

¹ Date verificate și date estimate pentru perioada 1995-2015, prognoze pentru anul 2016

² United States Energy Information Administration (EIA)

³ Brîndușa Covaci (2015), Analiza sectorului energiilor alternative în perioada 2011 – 2015, Conjunctura Economiei Mondiale, Institutul de Economie Mondială

⁴ Prețurile sunt ajustate la inflație, sunt aferente lunii martie 2015 și sunt adaptate în funcție de Indexul Prețurilor de Consum, conform prezentării Biroului Național de Statistică din Statele Unite ale Americii

⁵ WTI = West Intermediate Texas – cel mai utilizat tip de țiței american; alte tipuri de țiței: Brent – țițeiul european, Dubai Fatih – țițeiul asiatic

țiței. Conform datelor InflationData⁶, prețurile nominale ale țițeiului american au crescut semnificativ (411.04%) de la 16.75\$/baril, în 1995, la 85.60\$/baril, în 2014. Pe parcursul intervalului, prețurile nominale ale țițeiului american au fluctuat, reflectând în principal modificările raportului dintre cerere și ofertă. Prețurile ajustate la inflație reflectă creșterea în valori nominale, însă în procent mai mic de 228.73% (de la 25.96\$/baril, în 1995, la 85.34\$/baril, în 2014). În perioada analizată se disting două perioade cu fluctuații diferite. Astfel, prima parte a perioadei, 1995 – 2003, nu indică o fluctuație semnificativă (64.77%) - raportată la întreaga perioadă analizată - cotațiile medii anuale ale țițeiului scăzând, stagnând sau crescând de la 16.75\$/baril la 27.60\$/baril. În schimb, partea a doua a perioadei analizate, 2003 – 2014, s-a remarcat prin creștere succesivă (210.14%) a prețurilor, de la 27.60\$/baril până la 85.60\$/baril.

Tabelul 2. Evoluția prețurilor țițeiului american, în perioada 1994/1995 – 2013/2014

An	Prețuri nominale (\$/baril)	Variație prețuri nominale (%)	Prețuri ajustate la inflație (\$/baril)	Variație prețuri ajustate la inflație (%)
1995	16.75	-	25.96	-
1996	20.46	22.15	30.78	18.57
1997	18.64	-8.90	27.43	-10.88
1998	11.91	-36.11	17.26	-37.08
1999	16.56	39.04	23.42	35.69
2000	27.39	65.40	37.54	60.29
2001	23.00	-16.03	30.68	-18.27
2002	22.81	-0.83	29.92	-2.48
2003	27.69	21.39	35.55	18.82
2004	37.66	36.01	47.04	32.32
2005	50.04	32.87	60.44	28.49
2006	58.30	16.51	68.27	12.95
2007	64.20	10.12	72.98	6.90
2008	91.48	42.49	100.00	37.02
2009	53.48	-41.54	58.75	-41.25
2010	71.21	33.15	77.10	31.23
2011	87.04	22.23	91.37	18.51
2012	86.46	-0.67	88.93	-2.67
2013	91.17	5.45	92.40	3.90
2014	85.60	-6.11	85.34	-7.64

Sursa: InflationData (2014),

http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Table.asp

Anul 2015 a reprezentat un punct de inflexiune major pentru prețul țițeiului, în anumite zile acesta reducându-și prețul la jumătate din valoarea asociată perioadei similare din anul 2014. În anul 2015 prețul mediei țițeiurilor americane, europene și asiatice⁷ au variat în jurul valorii de 53.65 \$/baril, reducându-se, conform datelor Băncii Mondiale, până în septembrie 2015 cu -2.23% față de ianuarie 2015. (Tabelul 3)

⁶ InflationData – portal de informații preluate din diverse surse, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, etc.; datele de pe acest portal sunt prelucrate în funcție de diverse categorii financiare și ajustate la indicatori financiari importanți

⁷ Prețul este calculat ca medie aritmetică simplă a celor mai importante cotații spot ale lumii: Brent, WTI, Dubai Fatih

Tabelul 3. Evoluția prețurilor lunare ale țițeiurilor americane, Europene, asiatice, în perioada ianuarie – septembrie 2015

2015	Preț (\$/baril)	Fluctuație
Ianuarie 15	47.45	-21.64 %
Februarie 15	54.93	15.76 %
Martie 15	52.83	-3.82 %
Aprilie 15	57.42	8.69 %
Mai 15	62.50	8.85 %
Iunie 15	61.30	-1.92 %
Iulie 15	54.43	-11.21 %
August 15	45.72	-16.00 %
Septembrie 15	46.29	1.25 %
Media 2015	53.65	-2.23 %

Sursa:

Banca Mondială (2015) prin intermediul paginii de internet IndexMundi,
<http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil&months=12>

Cotațiile țițeiului european (Brent), superioare ca nivel cotațiilor țițeiului american, au crescut cu 262.45% în cadrul perioadei analizate, de la 17.02\$/baril, în iunie 1995, la 61.69 \$/baril, în iunie 30.06.2015. În acest caz observăm două perioade de creștere continuă și două puncte de regres major. Astfel, creșterea aferentă perioadele 1995 - 2008 (469.56%) și 2009 - 2014 (80,85%) au fost segmentate de un declin sever al cotației medii anuale, de aproape 36% în 2008/2009. Nivelul minim în cadrul perioadei a fost de 12.76 \$/baril (1998), iar nivelul maxim a fost de 111,6 \$/baril, înregistrat în iunie 2014 și urmat, de asemenea de scăderi succesive în 2014 și 2015. Anul 2015 a marcat pentru țițeiul european cel mai mare regres al perioadei, de 44.75%. (Tabelul 4)

Tabelul 4. Evoluția prețurilor țițeiului european, în perioada 30.06.1995 – 30.06.2015

Data	Preț FOB Spot Brent (\$)	Variație (%)
30.06.1995	17.02	-
30.06.1996	20.64	21.27
30.06.1997	19.11	-7.41
30.06.1998	12.76	-33.23
30.06.1999	17.90	40.28
30.06.2000	28.66	60.11
30.06.2001	24.46	-14.65
30.06.2002	24.99	2.17
30.06.2003	28.85	15.45
30.06.2004	38.26	32.62
30.06.2005	54.57	42.63
30.06.2006	65.16	19.41
30.06.2007	72.44	11.17
30.06.2008	96.94	33.82
30.06.2009	61.74	-36.31
30.06.2010	79.61	28.94
30.06.2011	111.26	39.76
30.06.2012	111.63	0.33
30.06.2013	108.56	-2.75
30.06.2014	111.66	2.86
30.06.2015	61.69	-44.75

Sursa:

Administrația pentru Informația Energiei din Statele Unite – EIA (2015),
<http://tonto.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RB RTE&f=A>

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol – OPEC (2015),

http://www.opec.org/opec_web/flipbook/MOMR%20July%202015/MOMR%20July%202015.html

Prețurile celorlalte tipuri importante de țiței din lume au fost menținute artificial la cote ridicate, în perioada 2010 – 2014 , în special de către țările OPEC. Mult așteptata măsură de reducere a producției pentru echilibrarea prețurilor la țiței nu a fost încă adoptată. Anul 2015 a reprezentat un punct de cotitură în reflectarea adevăratei valori a evoluției prețurilor, nefiind însă decisiv pentru următorul deceniu și pentru analiza din acest studiu. În perioada 2010-2014, prețul țițeiului a evoluat pozitiv, chiar și pe fondul crizei financiare, care nu a afectat considerabil trendul acestuia comparativ cu influența asupra altor materii prime și materiale. Deși țările OPEC au menținut prețurile țițeiului la un prag de 99\$/baril (cu excepția Venezuelei), câștigurile acestor țări în 2014 nu au mai fost atât de susținute precum în 2013.

Tabel 5. Evoluția prețurilor la diferite tipuri de țiței, în perioada 2010-2014

	Tip țiței	Preț 2010 (\$/baril)	Preț 2011 (\$/baril)	Preț 2012 (\$/baril)	Preț 2013 (\$/baril)	Preț 2014 (\$/baril)	Medie prețuri (\$/baril) 2010-2014	Variație (%) 2014/2010
Țări OPEC								
Algeria	Saharan Blend	80.35	112.92	111.49	109.38	99.68	102.76	24.06
Angola	Girassol	79.53	111.57	112.21	109.14	99.19	102.32	24.72
Ecuador	Oriente	72.82	101.03	102.76	97.74	87.31	92.33	19.90
Iran	Iran Heavy	76.74	106.11	109.06	105.73	96.18	98.76	25.33
Iraq	Basrah Light	76.79	106.17	107.96	103.6	94.45	97.79	23.00
Kuwait	Kuwait Export	76.32	105.63	108.93	105.04	95.32	98.24	24.90
Libia	Ess Sider	79.13	111.9	111.86	108.51	98.51	101.98	24.49
Nigeria	Bonny Light	81.07	114.15	113.66	111.36	100.85	104.21	24.40
Qatar	Marine	78.18	106.53	109.26	105.32	96.39	99.13	23.29
Arabia Saudită	Arab Light	77.82	107.82	110.22	106.53	97.18	99.91	24.88
Emiratele Arabe Unite	Dubai	78.1	106.21	109.07	105.45	96.71	99.10	23.83
Venezuela	Merey	69.7	97.94	100.06	96.66	86.88	90.24	24.65
Alte țări reprezentative								
Australia	Gippsland	81.73	113.91	112.49	108.14	97.58	102.77	19.39
China	Daching	78.45	110.46	113.41	104	94.13	100.09	19.99
Mexic	Maya	70.14	98.64	99.65	97.31	85.8	90.30	22.33
Norvegia	Ekosfisk	80.52	112.74	112.76	109.88	99.72	103.12	23.85
Rusia	Urals	78.39	109.19	110.49	108	98.08	100.83	25.12
Marea Britanie	Brent Dated	79.6	111.36	111.62	108.62	99.08	102.05	24.47
Statele Unite ale Americii	WTI	79.42	94.99	94.1	97.96	93.26	91.94	17.43

Sursa: OPEC Annual Statistical Bulletin (2015), Viena, p. 82-83

În Raportul anual al OPEC se menționează faptul că țările membre au câștigat în 2014 993.3 miliarde de dolari din exporturi, spre deosebire de 2013 când acestea au înregistrat câștiguri de 1,110 miliarde de dolari. ”Deasemenea, balanța contului curent combinată a celor 12 state a scăzut cu 35% până la 273.6 miliarde de dolari, în condițiile în care declinul

exporturilor a fost însoțit de o creștere a importurilor. Căderea veniturilor scoate în evidență problemele provocate statelor membre OPEC de decizia de a menține producția la un nivel ridicat într-un moment în care există o superofertă de petrol pe piață. Impactul asupra finanțelor guvernamentale ale unor state membre OPEC ar putea fi contracarat prin creșterea producției și investiții străine directe.”⁸

Figura 1. Evoluția mediei prețurilor la țiței în cele mai importante țări producătoare

Sursa: prelucrare autor conform datelor din tabelul anterior

Cu toate că prețul țițeiului este momentan în declin sever se preconizează că trendul din următorii ani se va modifica, acest scenariu fiind posibil în condițiile diminuării rezervelor planetei, respectiv ale crizelor economice și situației geo-politice din țările care dețin mare parte din producția mondială de țiței. Reducerea prețurilor la țiței din ultimul an este rezultatul utilizării resurselor de energie alternativă și a intensificării problemelor din Orientul Mijlociu. După părerea unor dintre specialiștii OPEC, cotațiile barilului de petrol vor stagna sub 100 de dolari pe baril până în jurul anului 2025. Deși prognozele au prezentat mereu o planetă secătuită de această rezervă prețioasă, țițeiul, se consideră că omenirea se confruntă în prezent cu o criză de supraproducție. Soluția propusă și mult așteptată, în special de europeni și americani, ar fi reducerea controlată a excesului de țiței prin revenirea la sistemul cotelor de producție.

Principalele țări **producătoare de țiței la nivel mondial** luate în considerare în analiza prezentului studiu sunt: China, Iran, Mexic, Norvegia, Rusia, Arabia Saudită, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. În perioada 1995 – 2014, repartitia pe țările luate în considerare evidențiază creșteri relativ semnificative, superioare sau relativ apropiate, ascensiunii medii înregistrate la nivel mondial (55.63%), după cum urmează: China (52.90%), Rusia (81.03%), Arabia Saudită (41.21%), Emiratele Arabe Unite (55.44%) și SUA (32.82%). Iran (-7.36%), Norvegia (-31.37%) și Marea Britanie (-81.98%) se numără printe țările care au avut parte de scădere a producției de țiței, în perioada menționată. Raportată la anul 2014, producția anilor 2015 și 2016 (estimări) evoluează pozitiv, în ritm superior consumului, conducând la rezerve considerabile de țiței. Astfel, la nivel mondial producția de țiței a crescut succesiv cu 2.40%, în 2015, și cu 0.45% în 2016, raportarea făcându-se la anul anterior menționat. La nivelul țărilor luate în considerare în analiza prezentului studiu, producția a fluctuat după cum urmează: Mexic -6.27% (2015/2014), și -0.86% (2016/2015), Norvegia +1.10% (2015/2014)

⁸ OPEC Annual Statistical Bulletin (2015), Viena – preluare din Economica.net

http://www.economica.net/veniturile-stator-opec-au-scazut-sub-1-000-de-miliarde-de-dolari-pentru-prima-data-dupa-2010_102602.html#ixzz3qRuApk2k

și -4.58% (2016/2015), Rusia +0.93% (2015/2014) și -0.91% (2016/2015) și Marea Britanie +1.97% (2015/2014) și -5.33% (2016/2015). (Tabelul 5)

Ierarhia mondială a țărilor producătoare de țiței, luate în considerare în prezentul studiu, s-a modificat considerabil în decursul anilor 1995 - 2014. La începutul perioadei clasamentul țărilor studiate se prezenta astfel:

- **Arabia Saudită**-8,231.23 mii barili de țiței/zi și pondere de 13.73% în producția mondială;
- **SUA** - 6,559.64 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 10.94% în producția mondială;
- **Rusia** - 5,995.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 10.00% în producția mondială;
- **Iran** - 3,643.22 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 6.07% în producția mondială;
- **China** - 2,990.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 4.98% în producția mondială;
- **Norvegia** - 2,765.83 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 4.61% în producția mondială;
- **Mexic** - 2,711.39 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 4.52% în producția mondială;
- **Emiratele Arabe Unite** - 2,233.00 mii barili țiței/zi și pondere de 3.72% în total producție;
- **Marea Britanie** - 101.02 mii barili țiței/zi și o pondere de 0.16% în producția mondială.

La sfârșitul perioadei topul țărilor luate în considerare oferă următoarea configurație:

- **Arabia Saudită**-11,624 mii barili de țiței/zi și pondere de 12.45% în producția mondială;
- **Rusia** – 10,853.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 11.63% în producția mondială;
- **SUA** - 8,713.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 9.33% în producția mondială;
- **China** – 4,572.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 4.90% în producția mondială;
- **Emiratele Arabe Unite** - 3,471.00 mii barili țiței/zi și pondere de 3.72% în producție;
- **Iran** - 3,375.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 3.61% în producția mondială;
- **Mexic** - 2,822.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 3.02% în producția mondială;
- **Norvegia** – 1,898.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 2.03% în producția mondială;
- **Marea Britanie** - 18.20 mii barili țiței/zi și o pondere de 0.01% în producția mondială.

În clasamentul mondial al **producției** de țiței este interesantă rocada dintre **SUA** și **Rusia**, acestea adjudecându-și succesiv poziția secundă. Efectele războiului rece nu s-au lăsat neașteptate nici în lupta pentru supremația mondială a producției de țiței. De remarcat este și poziția incisivă a **Chinei**, care a trecut pe locul patru în clasament prin ocuparea unei cote de piață din ce în ce mai ridicate. Din statutul de țară în curs de dezvoltare, China a trecut la statutul de țară emergentă și, puțin câte puțin, tinde spre cucerirea unei poziții fruntașe între țările dezvoltate.

Privitor la poziția **Europei** în clasamentul mondial al producției de țiței, se face mențiunea că și-a păstrat ponderea relativ constantă în volumul mondial, în 1995 având o pondere de 16.19% (9,706.37 mii de barili de țiței/zi) din totalul mondial și în 2013 de 16.30% (12,266.20 mii de barili de țiței/zi) din totalul mondial. Pentru europeni, pozițiile din ce în ce mai neînsemnate ale **Norvegiei** și **Marii Britanii** conduc spre pierderi importante din cota mondială de piață a producției de țiței. Efectele se regăsesc și pe piața speculativă a țițeiului, care tinde să se mute din ce în ce mai mult spre Asia. Aceasta, deoarece, cota de piață asiatică în producția mondială de țiței, pe lângă **Arabia Saudită** (lider mondial pe toată perioada studiată) se remarcă și **Emiratele Arabe Unite** (care a urcat de pe locul opt pe locul cinci). În cadrul perioadei, la nivel mondial au predominat sezoanele cu producții majorate (16 din 22 de sezoane). Producția de țiței a cartelului mondial OPEC avea în 2014 o pondere în producția mondială de 32.88%. Distribuția valorică a producției de țiței ale celelalte țări componente OPEC a fost, în 2014, următoarea: **Algeria** 1,192.8 mii de barili de țiței/zi, **Angola** 1,653.7 mii de barili de țiței/zi, **Ecuador** 556.6 mii de barili de țiței/zi, **Iraq** 3,110.5 mii de barili de țiței/zi, **Kuweit** 2,866.8 mii de barili de țiței/zi, **Libia** 479.9 mii de barili de țiței/zi, **Nigeria** 1,807.0 mii de barili de țiței/zi, **Qatar** 709.2 mii de barili de țiței/zi și **Venezuela** 2,682.6 mii de barili de țiței/zi.⁹

⁹ Informații prelucrate conform OPEC Annual Statistical Bulletin (2015), Viena, p. 27

Tabelul 6. Producția anuală de țiței, în perioada 1994/1995 – 2013/2014 și previziuni 2014/2015 – 2015/2016

=mii de barili de țiței pe zi=

An Țara	Mondial		Europa		China		Iran		Mexic		Norvegia	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	59,949.60	1.95 %	9,706.37	0.33 %	2,990.00	1.73 %	3,643.22	0.70 %	2,711.39	-2.53 %	2,765.83	7.64 %
1996	61,282.65	2.22 %	9,901.38	2.01 %	3,131.34	4.73 %	3,685.71	1.17 %	2,944.07	8.58 %	3,091.01	11.76 %
1997	63,317.67	3.32 %	10,046.52	1.47 %	3,200.34	2.20 %	3,664.18	-0.58 %	3,104.10	5.44 %	3,141.72	1.64 %
1998	64,468.21	1.82 %	9,847.83	-1.98 %	3,198.19	-0.07 %	3,633.77	-0.83 %	3,159.56	1.79 %	3,011.23	-4.15 %
1999	63,322.39	-1.78 %	10,036.28	1.91 %	3,195.00	-0.10 %	3,557.00	-2.11 %	2,998.27	-5.10 %	3,018.89	0.25 %
2000	66,268.41	4.65 %	10,697.75	6.59 %	3,248.76	1.68 %	3,696.30	3.92 %	3,104.07	3.53 %	3,221.52	6.71 %
2001	65,865.38	-0.61 %	11,106.24	3.82 %	3,300.00	1.58 %	3,723.70	0.74 %	3,217.98	3.67 %	3,226.33	0.15 %
2002	64,973.32	-1.35 %	11,514.75	3.68 %	3,389.65	2.72 %	3,444.30	-7.50 %	3,262.90	1.40 %	3,130.58	-2.97 %
2003	67,327.29	3.62 %	12,155.80	5.57 %	3,408.87	0.57 %	3,742.80	8.67 %	3,458.68	6.00 %	3,042.11	-2.83 %
2004	70,706.05	5.02 %	12,738.82	4.80 %	3,485.31	2.24 %	4,001.43	6.91 %	3,475.83	0.50 %	2,954.48	-2.88 %
2005	72,176.09	2.08 %	12,682.93	-0.44 %	3,608.62	3.54 %	4,138.58	3.43 %	3,423.12	-1.52 %	2,697.94	-8.68 %
2006	71,945.59	-0.32 %	12,627.83	-0.43 %	3,672.74	1.78 %	4,027.81	-2.68 %	3,345.43	-2.27 %	2,490.58	-7.69 %
2007	71,611.84	-0.46 %	12,543.91	-0.66 %	3,728.82	1.53 %	3,911.89	-2.88 %	3,142.95	-6.05 %	2,270.22	-8.85 %
2008	72,581.54	1.35 %	12,333.85	-1.67 %	3,790.18	1.65 %	4,050.27	3.54 %	2,838.99	-9.67 %	2,181.96	-3.89 %
2009	71,317.64	-1.74 %	12,315.61	-0.15 %	3,795.96	0.15 %	4,037.04	-0.33 %	2,645.84	-6.80 %	2,067.43	-5.25 %
2010	73,216.29	2.66 %	12,306.89	-0.07 %	4,078.36	7.44 %	4,080.42	1.07 %	2,621.14	-0.93 %	1,869.28	-9.58 %
2011	73,485.09	0.37 %	12,246.00	-0.49 %	4,058.69	-0.48 %	4,054.00	-0.65 %	2,599.85	-0.81 %	1,752.24	-6.26 %
2012	75,063.80	2.15 %	12,222.25	-0.19 %	4,085.15	0.65 %	3,386.85	-16.46%	2,592.51	-0.28 %	1,606.64	-8.31 %
2013	75,239.91	0.23 %	12,266.20	0.36 %	4,164.12	1.93 %	3,113.30	-8.08 %	2,561.86	-1.18 %	1,529.90	-4.78 %
2014	93,302.00	24.00 %	-	-	4,572.00	9.79 %	3,375.00	8.40 %	2,822.00	10.15 %	1,898.00	24.06 %
2015	95,546.00	2.40 %	-	-	-	-	-	-	2,645.00	-6.27 %	1,919.00	1.10 %
2016	95,983.00	0.45 %	-	-	-	-	-	-	2,622.00	-0.86 %	1,831.00	-4.58 %

=continuare=

An Țara	Rusia		Arabia Saudită		Emiratele Arabe Unite		Marea Britanie		Statele Unite ale Americii	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	5,995.00	-2.28 %	8,231.23	1.37 %	2,233.00	1.82 %	101.02	9.22 %	6,559.64	-1.53 %
1996	5,850.00	-2.42 %	8,218.08	-0.16 %	2,277.65	2.00 %	106.50	5.43 %	6,464.52	-1.45 %
1997	5,920.00	1.20 %	8,362.03	1.75 %	2,316.43	1.70 %	103.00	-3.29 %	6,451.59	-0.20 %
1998	5,854.00	-1.11 %	8,388.90	0.32 %	2,345.30	1.25 %	107.09	3.97 %	6,251.83	-3.10 %
1999	6,078.95	3.84 %	7,833.39	-6.62 %	2,169.00	-7.52 %	87.00	-18.76 %	5,881.46	-5.92 %
2000	6,479.20	6.58 %	8,403.80	7.28 %	2,367.83	9.17 %	67.80	-22.07 %	5,821.60	-1.02 %
2001	6,917.00	6.76 %	8,031.10	-4.43 %	2,205.00	-6.88 %	63.24	-6.73 %	5,801.40	-0.35 %
2002	7,408.17	7.10 %	7,634.40	-4.94 %	2,082.00	-5.58 %	55.25	-12.63 %	5,744.08	-0.99 %
2003	8,132.20	9.77 %	8,775.00	14.94 %	2,348.14	12.78 %	46.00	-16.74 %	5,649.24	-1.65 %
2004	8,804.71	8.27 %	9,100.82	3.71 %	2,478.26	5.54 %	39.92	-13.21 %	5,440.92	-3.69 %
2005	9,043.08	2.71 %	9,550.14	4.94 %	2,535.43	2.31 %	34.19	-14.36 %	5,181.52	-4.77 %
2006	9,247.21	2.26 %	9,152.33	-4.17 %	2,635.70	3.95 %	30.35	-11.22 %	5,087.87	-1.81 %
2007	9,437.06	2.05 %	8,721.51	-4.71 %	2,602.59	-1.26 %	26.32	-13.27 %	5,076.98	-0.21 %
2008	9,356.78	-0.85 %	9,261.25	6.19 %	2,681.02	3.01 %	25.85	-1.79 %	5,000.06	-1.52 %
2009	9,495.37	1.48 %	8,250.11	-10.92%	2,412.55	-10.01 %	24.46	-5.36 %	5,349.83	7.00 %
2010	9,694.11	2.09 %	8,900.00	7.88 %	2,414.66	0.09 %	19.51	-20.26 %	5,481.87	2.47 %
2011	9,773.52	0.82 %	9,458.36	6.27 %	2,679.18	10.95 %	14.52	-25.59 %	5,644.79	2.97 %
2012	9,921.61	1.52 %	9,832.32	3.95 %	2,803.61	4.64 %	18.03	24.22 %	6,496.70	15.09 %
2013	10,053.84	1.33 %	9,693.15	-1.42 %	2,820.00	0.58 %	20.85	15.65 %	7,441.49	14.54 %
2014	10,853.00	7.94%	11,624.00	19.91%	3,471.00	23.08%	18.20	-8.58%	8,713.00	17.08%
2015	10,954.00	0.93%	-	-	-	-	18.56	1.97%	-	-
2016	10,854.00	-0.91%	-	-	-	-	17.57	-5.33%	-	-

Surse:

Index Mundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=oil&graph=production>;United States Energy Information Administration: http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbbldp_a.htm și Short Term Energy Outlook, October 2015, p. 34

Consumul mondial de țiței al țărilor luate în considerare în prezentul studiu este superior, ca valoare și pondere, producției mondiale. Prezența Statelor Unite ale Americii, dar mai ales a Chinei, în cadrul acestui tablou este decisivă. În perioada 1995 – 2014, cu excepția Chinei, repartitia țărilor luate în considerare reflectă liniaritatea consumului înregistrat la nivel mondial (31.58%), după cum urmează: Mexic (13.50%), Norvegia (7.12%), China (222.61%), Rusia (19.61%) și SUA (7.81%). În perioada 1995 – 2013, Iran (57.78%), Arabia Saudită (133.15%) și Emiratele Arabe Unite (103.58%) au avut parte de creșteri semnificative ale consumului, pe fondul dezvoltării țărilor respective inclusiv din producția de țiței. În această perioadă, Marea Britanie (-16.97%) se numără printre țările care au avut parte de scădere a producției de țiței. Consumul de țiței și produse petroliere din Marea Britanie s-a redus pe fondul sensibilizării populației la scăderea drastică a producției autohtone. Raportată la anul 2014, producția anilor 2015 și 2016 (estimări) evoluează pozitiv, în ritm inferior producției. La nivel mondial consumul de țiței a crescut succesiv cu 1.44%, în 2015, și cu 1.50% în 2016, raportarea realizându-se prin comparație cu anul anterior celui menționat. La nivelul țărilor luate în considerare în analiza prezentului studiu, consumul a fluctuat după cum urmează: China 3.04% (2015/2014) și 2.68% (2016/2015), Mexic -2.53% (2015/2014) și 0.52% (2016/2015), Rusia -3.08% (2015/2014) și -1.15% (2016/2015) și Statele Unite ale Americii 1.72% (2015/2014) și 0.77% (2016/2015). (Tabelul 6)

Ierarhia mondială a țărilor consumatoare de țiței, luate în considerare în prezentul studiu, s-a modificat considerabil în decursul anilor 1995 - 2013. La începutul perioadei, clasamentul țărilor studiate se prezenta astfel:

- **SUA** – 17,724.59 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 25.23% în consumul mondial;
- **China** - 3,363.16 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 4.79% în consumul mondial;
- **Rusia** - 2,976.13 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 4.24% în consumul mondial;
- **Marea Britanie** – 1816.00 mii barili țiței/zi și o pondere de 0.16% în consumul mondial;
- **Mexic** - 1,801.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 2.56% în consumul mondial;
- **Arabia Saudită** - 1,254.54 mii barili de țiței/zi și pondere de 1.79% în consumul mondial;
- **Iran** - 1,185.18 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 1.69% în consumul mondial;
- **Emiratele Arabe Unite** - 342.86 mii barili țiței/zi și pondere de 0.49% în total consum;
- **Norvegia** - 208.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 0.30% în consumul mondial.

La sfârșitul perioadei topul țărilor luate în considerare conferă configurația de mai jos:

- **SUA** - 18,961.13 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 20.99% în consumul mondial;
- **China** – 10,116.64 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 11.20% în consumul mondial;
- **Arabia Saudită** - 2,925.00 mii barili de țiței/zi și pondere de 3.24% în consumul mondial;
- **Rusia** – 3,320.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 3.67% în consumul mondial;
- **Mexic** - 2,044.27 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 2.26% în consumul mondial;
- **Iran** – 1,870.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 2.07% în consumul mondial;
- **Marea Britanie** – 1,507.80 mii barili țiței/zi și o pondere de 1.67% în consumul mondial;
- **Emiratele Arabe Unite** - 698.00 mii barili țiței/zi și pondere de 0.77% în total consum;
- **Norvegia** – 222.83 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 0.25% în consumul mondial.

Din clasamentele mondiale ale **consumului** de țiței, prezentate mai sus, rezultă că **SUA, Rusia, Mexic, Marea Britanie și Norvegia** au înțeles necesitatea reducerii consumului de țiței și trecerea treptată la consumul de energie din alte surse convenționale, dar mai ales neconvenționale. De altfel, SUA și Rusia sunt liderii clasamentului de consum de energie alternativă, ocupând pozițiile 1, respectiv 3¹⁰. Alte țări, precum **China, Iran, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite**, au crescut consumul intern, în principal pe fondul dezvoltării

¹⁰ Brîndușa Covaci (2015), Analiza sectorului energiilor alternative în perioada 2011 – 2015, Conjunctura Economiei Mondiale, Institutul de Economie Mondială

economiilor proprii și ocupării unei poziții din ce în ce mai strategice în topul mondial al bunăstării. China și Iran și-au mărit consumul și pe fondul sporirii propriei populații, implicat a cererii pentru consum. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite aproape că și-au dublat consumul în perioada analizată. Economiiile acestor țări au avut parte de ascensiune fulminantă, iar situația socială a acestor s-a îmbunătățit considerabil.

Situația creșterii relativ ne semnificative a consumului mondial de țiței este constantă și după anul 2013, respectiv: 2.31% (2014/2013), 1.44% (2015/2014) și 1.50% (2016/2015). Conjunctura consumului de la nivel mondial este replicată și la nivel de țări analizate, fluctuația prezentându-se după cum urmează: **China** +7.24% (2014/2013), +3.04% (2015/2014) și +2.68% (2016/2015); **Mexic** -3.63% (2014/2013), +2.53% (2015/2014) și +0.52% (2016/2015); **Rusia** +7.22% (2014/2013), -3.08% (2015/2014) și -1.15% (2016/2015); **SUA** +0.78% (2014/2013), +1.72% (2015/2014) și +0.77% (2016/2015).

La nivelul țărilor analizate, în unele cazuri **consumul intern** a depășit producția internă, acestea fiind nevoite să recurgă la importuri de țiței. Astfel de situații, de **cerere internă** excendentară ofertei interne, sunt întâlnite la țări precum:

- **China:** deficit de -373.16 mii de barili de țiței/zi (1995) și -5,952.52 mii de barili de țiței/zi (2013);
- **Marea Britanie:** deficit de -1,714.98 mii de barili de țiței/zi (1995) și -1,486.95 mii de barili de țiței/zi (2013);
- **SUA:** deficit de -11,164.95 mii de barili de țiței/zi și 11,519.64 mii de barili de țiței/zi (2013).

Tabelul 7. Consumul anual de țiței, în perioada 1994/1995 – 2013/2014 și previziuni 2014/2015 – 2015/2016

=mii de barili de țiței pe zi=

An Țara	Mondial		Europa		China		Iran		Mexic		Norvegia	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	70,256.20	1.93 %	19,239.96	0.52 %	3,363.16	6.41 %	1,185.18	4.93 %	1,801.00	-6.34 %	208.00	4.00 %
1996	71,878.41	2.31 %	19,080.00	-0.83 %	3,610.09	7.34 %	1,238.67	4.51 %	1,820.00	1.05 %	220.00	5.77 %
1997	73,591.53	2.38 %	19,136.18	0.29 %	3,916.27	8.48 %	1,276.69	3.07 %	1,888.00	3.74 %	220.00	0.00 %
1998	74,266.63	0.92 %	19,341.13	1.07 %	4,105.83	4.84 %	1,270.48	-0.49 %	2,002.00	6.04 %	221.00	0.45 %
1999	75,967.47	2.29 %	19,143.58	-1.02 %	4,363.60	6.28 %	1,310.00	3.11 %	2,043.00	2.05 %	222.00	0.45 %
2000	76,959.10	1.31 %	19,033.94	-0.57 %	4,795.72	9.90 %	1,319.32	0.71 %	2,095.93	2.59 %	211.40	-4.78 %
2001	77,756.45	1.04 %	19,226.32	1.01 %	4,917.88	2.55 %	1,397.32	5.91 %	2,068.70	-1.30 %	219.60	3.88 %
2002	78,526.76	0.99 %	19,236.09	0.05 %	5,160.71	4.94 %	1,386.35	-0.79 %	2,019.14	-2.40 %	218.60	-0.46 %
2003	80,173.85	2.10 %	19,409.14	0.90 %	5,578.11	8.09 %	1,425.65	2.84 %	2,015.66	-0.17 %	229.27	4.88 %
2004	83,176.98	3.75 %	19,619.78	1.09 %	6,437.48	15.41%	1,488.53	4.41 %	2,069.21	2.66 %	215.52	-6.00 %
2005	84,668.04	1.79 %	19,816.73	1.00 %	6,795.44	5.56 %	1,613.44	8.39 %	2,116.67	2.29 %	216.71	0.55 %
2006	85,586.39	1.08 %	19,853.79	0.19 %	7,263.33	6.89 %	1,762.92	9.26 %	2,122.93	0.30 %	236.70	9.23 %
2007	86,700.09	1.30 %	19,799.38	-0.27 %	7,479.92	2.98 %	1,826.30	3.60 %	2,172.79	2.35 %	231.73	-2.10 %
2008	86,027.86	-0.78 %	19,762.02	-0.19 %	7,697.13	2.90 %	1,979.82	8.41 %	2,161.12	-0.54 %	229.35	-1.03 %
2009	84,953.36	-1.25 %	18,879.50	-4.47 %	8,069.82	4.84 %	1,958.64	-1.07 %	2,069.61	-4.23 %	225.32	-1.75 %
2010	87,839.10	3.40 %	19,002.77	0.65 %	8,938.36	10.76%	1,811.01	-7.54 %	2,080.44	0.52 %	222.31	-1.34 %
2011	88,657.70	0.93 %	18,882.32	-0.63 %	9,504.05	6.33 %	1,781.85	-1.61 %	2,112.56	1.54 %	225.24	1.32 %
2012	89,668.91	1.14 %	18,476.23	-2.15 %	9,980.00	5.01 %	1,790.00	0.46 %	2,085.60	-1.28 %	217.58	-3.40 %
2013	90,354.27	0.76 %	18,297.36	-0.97 %	10116.64	1.37 %	1,870.00	4.47 %	2,044.27	-1.98 %	222.83	2.42 %
2014	92,450.00	2.31 %	19,100.00	4.38 %	10850.00	7.24 %	-	-	1,970.00	-3.63 %	-	-
2015	93,790.00	1.44 %	19,440.00	1.78 %	11180.00	3.04 %	-	-	1,920.00	-2.53 %	-	-
2016	95,200.00	1.50 %	19,590.00	0.77 %	11480.00	2.68 %	-	-	1,930.00	0.52 %	-	-

An Țara	Rusia		Arabia Saudită		Emiratele Arabe Unite		Marea Britanie		Statele Unite ale Americii	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	2,976.13	-6.38 %	1,254.54	-2.47 %	342.86	7.89 %	1,816.00	-0.93 %	17,724.59	0.04 %
1996	2,619.46	-11.98 %	1,331.68	6.15 %	335.57	-2.12 %	1,852.00	1.98 %	18,308.90	3.30 %
1997	2,562.48	-2.17 %	1,383.60	3.90 %	337.26	0.50 %	1,810.00	-2.27 %	18,620.30	1.70 %
1998	2,488.61	-2.88 %	1,439.36	4.03 %	342.48	1.55 %	1,792.00	-0.99 %	18,917.14	1.59 %
1999	2,537.62	1.97 %	1,479.22	2.77 %	350.86	2.45 %	1,811.00	1.06 %	19,519.33	3.18 %
2000	2,578.50	1.61 %	1,537.10	3.91 %	370.48	5.59 %	1,765.44	-2.52 %	19,701.08	0.93 %
2001	2,590.23	0.46 %	1,606.30	4.50 %	396.26	6.96 %	1,746.99	-1.05 %	19,648.71	-0.27 %
2002	2,636.41	1.78 %	1,676.25	4.35 %	412.14	4.01 %	1,738.64	-0.48 %	19,761.30	0.57 %
2003	2,681.86	1.72 %	1,774.59	5.87 %	452.38	9.77 %	1,759.36	1.19 %	20,033.51	1.38 %
2004	2,750.81	2.57 %	1,884.41	6.19 %	486.79	7.61 %	1,789.25	1.70 %	20,731.15	3.48 %
2005	2,785.14	1.25 %	1,963.64	4.20 %	497.01	2.10 %	1,819.46	1.69 %	20,802.16	0.34 %
2006	2,803.47	0.66 %	2,020.02	2.87 %	529.17	6.47 %	1,805.92	-0.74 %	20,687.42	-0.55 %
2007	2,885.10	2.91 %	2,094.33	3.68 %	578.69	9.36 %	1,750.64	-3.06 %	20,680.38	-0.03 %
2008	2,981.92	3.36 %	2,236.99	6.81 %	605.87	4.70 %	1,721.66	-1.66 %	19,497.96	-5.72 %
2009	2,888.53	-3.13 %	2,436.12	8.90 %	585.64	-3.34 %	1,634.23	-5.08 %	18,771.40	-3.73 %
2010	3,081.82	6.69 %	2,579.73	5.90 %	615.49	5.10 %	1,620.32	-0.85 %	19,180.13	2.18 %
2011	3,352.11	8.77 %	2,760.91	7.02 %	650.35	5.66 %	1,578.23	-2.60 %	18,882.07	-1.55 %
2012	3,395.11	1.28 %	2,861.00	3.63 %	669.00	2.87 %	1,528.31	-3.16 %	18,490.21	-2.08 %
2013	3,320.00	-2.21 %	2,925.00	2.24 %	698.00	4.33 %	1,507.80	-1.34 %	18,961.13	2.55 %
2014	3,560.00	7.22%	-	-	-	-	-	-	19,110.00	0.78%
2015	3,450.00	-3.08%	-	-	-	-	-	-	19,440.00	1.72%
2016	3,410.00	-1.15%	-	-	-	-	-	-	19,590.00	0.77%

Surse:

Index Mundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=oil&graph=consumption>

United States Energy Information Administration: Short Term Energy Outlook, October 2015, p. 34

Europa este în aceeași situație cu marile țări consumatoare de țiței, impunându-se necesitatea importurilor la un nivel ridicat, deficitul fiind de -9,533.59 mii de barili de țiței/zi (1995) și -6,031.16 mii de barili de țiței/zi (2013). În volumul total european de consum de țiței, ponderi importante sunt deținute de către: **Germania** cu 2,882.00 mii de barili de țiței/zi (1995) și 2403.16 mii de barili de țiței/zi (2013), **Franța** cu 1,915.00 mii de barili de țiței/zi (1995) și 1,767.20 mii de barili de țiței/zi (2013), **Italia** cu 1,942.00 mii de barili de țiței/zi (1995) și 1,315.12 mii de barili de țiței/zi (2013) și **Spania** cu 1,187.00 mii de barili de țiței/zi (1995) și 1,205.01 mii de barili de țiței/zi (2013). Alte țări importante la nivel mondial, moderat consumatoare de țiței, sunt: **Canada** cu 1,799.00 mii de barili de țiței/zi (1995) și 2,431.28 mii de barili de țiței/zi (2013), Coreea de Sud cu 2,008.00 mii de barili de țiței/zi (1995) și 2,324.01 mii de barili de țiței/zi (2013) și **Australia** cu 811.00 mii de barili de țiței/zi (1995) și 1,082.73 mii de barili de țiței/zi (2013).¹¹ Pe parcursul perioadei au predominat sezoanele cu consum pozitiv de țiței (20 din 22 de sezoane), în defavoarea celor cu consum negativ (2 din 22 de sezoane).

Exportatori. Pe plan global, principala țară exportatoare de țiței este **Arabia Saudită**, cu un volum al livrărilor externe nete din ultimii ani care se cifrează în jurul valorii de 7,100 mii de barili de țiței/zi. Astfel, volumul livrărilor de țiței Arabiei Saudite a fluctuat de la 6,280.00 mii de barili de țiței/zi, în 1995, cu o pondere în totalul mondial de 18.94%, la 7,153.00 mii de barili de țiței/zi, în 2014, cu o pondere în totalul mondial de 17.84%.

În perioada analizată, 1995 – 2014, la nivel **mondial**, creșterea de export de țiței a fost de 19.01%, adică 6403.08 mii de barili de țiței/zi, de la 33,680.20 mii de barili de țiței/zi (1995) la 40,084.00 mii de barili de țiței/zi (2014). În ceea ce privește clasamentul țărilor exportatoare de țiței, din cele luate în considerare în prezentul studiu, conjunctura se prezenta la începutul perioadei după cum urmează:

- **Iran** – 2,621.22 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 7.78% în exportul mondial;
- **Rusia** - 2,503.86 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 7.43% în exportul mondial;
- **Norvegia** - 2,482.66 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 7.37% în exportul mondial;
- **Emiratele Arabe Unite** - 1,998.00 mii barili țiței/zi și pondere de 5.93% în total export;
- **Marea Britanie** – 1,546.15 mii barili țiței/zi și o pondere de 4.59% în exportul mondial;
- **Mexic** - 1,354.08 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 4.02% în exportul mondial;
- **China** - 345.93 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 1.03% în exportul mondial;
- **SUA** - 94.55 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 0.28% în exportul mondial.

La sfârșitul perioadei topul țărilor exportatoare de țiței luate în considerare oferă următoarea imagine:

- **Rusia** – 4,487.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 11.19% în exportul mondial;
- **Emiratele Arabe Unite** - 2,497.00 mii barili țiței/zi și pondere de 6.23% în total export;
- **Norvegia** – 1,203.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 3.00% în exportul mondial;
- **Mexic** - 1,220.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 3.04% în exportul mondial;
- **SUA** - 345.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 0.86% în exportul mondial;
- **Iran** - 1,109.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 2.77% în exportul mondial;
- **Marea Britanie** - 563.00 mii barili țiței/zi și o pondere de 1.40% în exportul mondial;
- **China** – 12.00 mii de barili de țiței/zi și o pondere de 0.03% în exportul mondial.

¹¹ Informații prelucrate conform United States Energy Information Administration și IndexMundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=oil&graph=consumption>

Tabelul 8. Exportul anual de țiței, în perioada 1994/1995 – 2013/2014 și previziuni 2014/2015 – 2015/2016

=mii de barili de țiței pe zi=

An Țara	Mondial		Europa		China		Iran		Mexic		Norvegia	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	33,680.15	2.48 %	6,699.55	2.81 %	345.93	-6.71 %	2,621.00	-0.53 %	1,354.08	-0.83 %	2,482.66	9.86 %
1996	34,713.59	3.07 %	6,933.16	3.49 %	406.58	17.53 %	2,630.00	0.34 %	1,603.02	18.38 %	2,796.21	12.63 %
1997	36,445.57	4.99 %	7,083.04	2.16 %	397.66	-2.19 %	2,586.90	-1.64 %	1,792.99	11.85 %	2,833.35	1.33 %
1998	38,305.24	5.10 %	7,241.98	2.24 %	312.86	-21.32 %	2,512.00	-2.90 %	1,807.43	0.81 %	2,713.86	-4.22 %
1999	37,809.54	-1.29 %	7,336.34	1.30 %	143.74	-54.06 %	2,530.90	0.75 %	1,671.72	-7.51 %	2,696.03	-0.66 %
2000	39,378.07	4.15 %	8,141.52	10.98%	206.12	43.40 %	2,309.13	-8.76 %	1,843.43	10.27 %	2,894.84	7.37 %
2001	38,057.23	-3.35 %	8,200.40	0.72 %	151.01	-26.73 %	2,229.00	-3.47 %	1,882.54	2.12 %	2,978.75	2.90 %
2002	38,038.30	-0.05 %	8,719.15	6.33 %	153.26	1.49 %	2,093.60	-6.07 %	1,913.09	1.62 %	2,775.38	-6.83 %
2003	39,960.88	5.05 %	8,993.99	3.15 %	162.67	6.14 %	2,296.30	9.68 %	2,114.42	10.52 %	2,731.02	-1.60 %
2004	43,263.85	8.27 %	9,519.13	5.84 %	109.50	-32.68 %	2,555.70	11.30%	2,117.97	0.17 %	2,681.85	-1.80 %
2005	43,335.43	0.17 %	8,918.54	-6.31 %	161.34	47.34 %	2,497.36	-2.28 %	2,021.56	-4.55 %	2,338.63	-12.80 %
2006	43,279.76	-0.13 %	8,506.05	-4.63 %	127.26	-21.12 %	2,539.65	1.69 %	2,001.69	-0.98 %	2,175.58	-6.97 %
2007	42,748.07	-1.23 %	8,351.34	-1.82 %	77.68	-38.96 %	2,617.63	3.07 %	1,808.30	-9.66 %	1,980.71	-8.96 %
2008	42,148.24	-1.40 %	7,877.42	-5.67 %	84.76	9.11 %	2,475.16	-5.44 %	1,505.37	-16.75 %	1,674.24	-15.47 %
2009	41,961.92	-0.44 %	7,672.70	-2.60 %	103.68	22.32 %	2,296.62	-7.21 %	1,311.76	-12.86 %	1,771.67	5.82 %
2010	42,753.50	1.89 %	7,436.04	-3.08 %	60.60	-41.55 %	2,377.20	3.51 %	1,460.27	11.32 %	1,601.57	-9.60 %
2011	40,444.00	5.71 %	-	-	51.00	18.82 %	2,537.00	-6.29 %	1,421.00	2.76 %	1,423.00	12.54 %
2012	41,107.00	1.64 %	-	-	49.00	-3.92 %	2,102.00	-17.14 %	1,333.00	-6.19 %	1,303.00	-8.43 %
2013	40,796.00	-0.75 %	-	-	32.00	-34,69 %	1,215.00	-42.19 %	1,272.00	-4.65 %	1,199.00	-8.05 %
2014	40,084.00	-1.70 %	-	-	12.00	-62.30 %	1,109.00	-8.70 %	1,220.00	-4.00 %	1,203.00	0.40 %

=continuare=

An Țara	Rusia		Arabia Saudită		Emiratele Arabe Unite		Marea Britanie		Statele Unite ale Americii	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	2,503.86	0.56 %	6,380.00	-0.50 %	1,998.00	-0.31 %	1,546.15	-1.14 %	94.55	-4.19 %
1996	2,519.22	0.61 %	6,313.00	-1.05 %	2,043.20	2.26 %	1,434.15	-7.24 %	109.87	16.20 %
1997	2,491.50	-1.10 %	6,440.00	2.01 %	2,099.00	2.73 %	1,502.17	4.74 %	107.69	-1.98 %
1998	2,696.54	8.23 %	6,510.91	1.10 %	2,139.00	1.91 %	1,606.66	6.96 %	109.87	2.02 %
1999	2,648.36	-1.79 %	6,513.70	0.04 %	2,009.00	-6.08 %	1,707.01	6.25 %	117.89	7.30 %
2000	3,150.00	18.94 %	6,444.00	-1.07 %	1,870.00	-6.92 %	1,730.64	1.38 %	50.14	-57.47 %
2001	3,300.00	4.76 %	6,256.50	-2.91 %	1,743.00	-6.79 %	1,619.36	-6.43 %	20.24	-59.64 %
2002	3,953.43	19.80 %	5,984.60	-4.35 %	1,674.00	-3.96 %	1,625.50	0.38 %	09.mar	-55.38 %
2003	4,520.40	14.34 %	6,872.80	14.84 %	1,848.00	10.39 %	1,352.77	-16.78 %	dec.43	37.68 %
2004	5,211.14	15.28 %	7,143.00	3.93 %	2,172.00	17.53 %	1,222.64	-9.62 %	26.73	114.99 %
2005	5,222.33	0.21 %	7,215.77	1.02 %	2,106.60	-3.01 %	986.97	-19.27 %	31.83	19.09 %
2006	5,106.26	-2.22 %	7,036.10	-2.49 %	2,324.35	10.34 %	907.06	-8.10 %	24.65	-22.55 %
2007	5,171.58	1.28 %	6,968.74	-0.96 %	2,289.44	-1.50 %	911.19	0.46 %	27.41	11.19 %
2008	5,120.00	-1.00 %	7,298.70	4.73 %	2,338.72	2.15 %	821.05	-9.89 %	28.59	4.29 %
2009	4,890.63	-4.48 %	6,250.41	-14.36 %	2,180.89	-6.75 %	775.28	-5.57 %	43.79	53.18 %
2010	4,887.83	-0.06 %	6,844.10	9.50 %	2,142.10	-1.78 %	740.03	-4.55 %	41.64	-4.92 %
2011	4,786.00	2.12 %	7,218.00	-5.18 %	2,457.00	-12.85 %	560.00	32.14 %	48.00	-13.25 %
2012	4,757.00	-0.60 %	7,557.00	4.69 %	2,445.00	0.48 %	573.00	2.32 %	61.00	27.08 %
2013	4,710.00	-0.98 %	7,571.00	0.18 %	2,701.00	10.47 %	613.00	6.98 %	123.00	101.63 %
2014	4,487.00	-4.70 %	7,153.00	-5.50 %	2,497.00	-7.60 %	563.00	-8.20 %	345.00	179.8 %

Surse:

Index Mundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=oil&graph=exports>OPEC Annual Statistical Bulletin 2014, p. 49 - https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2014.pdf

Cu excepția Arabiei Saudite care s-a păstrat mereu pe primul loc, clasamentul mondial al exportatorilor de țiței s-a modificat considerabil pe parcursul perioadei, respectiv: **Iranul** a coborât de pe locul al doilea pe al șaselea, **Rusia** a urcat de pe locul al treilea pe al doilea, **Norvegia** și-a menținut un binemeritat loc patru, **Emiratele Arabe Unite** a avut o ascensiune de două locuri - de pe cinci pe trei, **Marea Britanie** a coborât de pe locul șase pe opt, **Mexic** a urcat de pe locul șapte pe cinci, **China** a coborât de pe locul opt pe ultimul și **SUA** a avut o ascensiune de trei locuri - de pe nouă pe șase. Pe parcursul perioadei au predominat sezoanele cu export mondial pozitiv de țiței (11 din 20 de sezoane), în detrimentul celor cu export negativ de țiței (9 din 20 de sezoane).

Exportul de țiței al cartelului mondial **OPEC** avea în 2014 o pondere în exportul mondial de 56.50%. Mediile distribuției valorice a producției de țiței (2010-2014) și variațiile procentuale ale anului 2014 față de anul 2010 ale țărilor OPEC neprezentate mai sus este următoarea: **Algeria** 721.40 mii de barili de țiței/zi și scădere de -12.13%, **Angola** 1,639.40 mii de barili de țiței/zi și scădere de -6.02%, **Ecuador** 368.40 mii de barili de țiței/zi și creștere de +24.12%, **Iraq** 1,506.60 mii de barili de țiței/zi și creștere de +1,231.22%, **Kuweit** 1,243.80 mii de barili de țiței/zi și creștere de +1,295.10, **Libia** 602.00 mii de barili de țiței/zi și reducere de -96.33%, **Nigeria** 1,922.80 mii de barili de țiței/zi și reducere de -91.40%, **Qatar** 591.40 mii de barili de țiței/zi și creștere de +1.36% și **Venezuela** 1,666.60 mii de barili de țiței/zi și creștere de +25.80%. După cum se poate observa Iraq și Kuweit au avut parte de o creștere fulminantă a exporturilor, de ordinul miilor %, concluzionând pentru acestea că investițiile străine directe, în special americane, europene și din Asia-Pacific au fost benefice. Aceste date rezultă din Raportul anual OPEC (2015, p. 48) unde există prezentate distribuțiile exporturilor pe țările de destinație. Astfel, statul iraqian a exportat în 2014 peste 90% din țițeiul autohton către regiunile amintite, astfel: 535 mii de barili de țiței/zi către Europa, 433 mii de barili de țiței/zi către America de Nord și 1,413 mii de barili de țiței/zi către Asia-Pacific). Kuweitul exportă, de asemenea, peste 90% din țițeiul propriu către: Europa - 106 mii de barili de țiței/zi, America de Nord - 277 mii de barili de țiței/zi, Asia-Pacific – 1551 mii de barili de țiței/zi și Africa – 58 mii de barili de țiței/zi. Cererea tipurilor de țiței iraqiene și kuweitiene a crescut considerabil în ultimii ani ceea ce a condus la dezvoltarea comerțului acestor țări.

Tabelul 9. Evoluția exporturilor de țiței la nivel mondial, în perioada 2010-2014

	Export 2010 (1000 barili/zi)	Export 2011 (1000 barili/zi)	Export 2012 (1000 barili/zi)	Export 2013 (1000 barili/zi)	Export 2014 (1000 barili/zi)	Medie export 2010-2014 (1000 barili/zi)	Variație (%) 2014/2010
Țări OPEC							
Algeria	709	843	809	623	623	721.40	-12.13
Angola	1711	1546	1663	1669	1608	1639.40	-6.02
Ecuador	340	334	358	388	422	368.40	24.12
Iraq	189	2166	2423	239	2516	1506.60	1231.22
Kuweit	143	1816	207	2058	1995	1243.80	1295.10
Libia	1118	300	962	589	41	602.00	-96.33
Nigeria	2464	2377	2368	2193	212	1922.80	-91.40
Qatar	587	588	588	599	595	591.40	1.36
Venezuela	1562	1553	1725	1528	1965	1666.60	25.80
Alte țări reprezentative							
Australia	314	299	263	237	261	274.80	-16.88

Canada	1478	1698	1804	2058	2266	1860.80	53.32
Columbia	484	561	555	703	765	613.60	58.06
Indonezia	356	302	300	317	257	306.40	-27.81
Malaiezia	370	280	268	263	282	292.60	-23.78

Sursa: Prelucrarea autor conform OPEC Annual Statistical Bulletin (2015), Viena

Mediile distribuțiilor valorice a producției de țiței (2010-2014) și variațiile procentuale ale anului 2014 față de anul 2010 ale altor țări reprezentative pentru exportul de țiței sunt: **Australia** 274.80 mii de barili de țiței/zi și scădere de -16.88%, **Canada** 1,860.80 mii de barili de țiței/zi și creștere de +53.32%, **Columbia** 613.60 mii de barili de țiței/zi și creștere de +58.06%, **Indonezia** 306.40 mii de barili de țiței/zi și reducere de -27.81%, **Malaiezia** 292.60 mii de barili de țiței/zi și reducere de -23.78%.

Din conjunctura generală prezentată putem observa că exportul unor state s-a redus pentru a face loc exporturilor altor state care și-au crescut ponderea în tabloul general mondial.

Importul de țiței. În perioada analizată, 1995 – 2014, la nivel mondial volumul importurilor de țiței a crescut cu 7,122.14 mii de barili de țiței/zi, în procent de 21.09%. Ponderile unora dintre țările importatoare de țiței în totalul mondial au variat după cum urmează: **China** a majorat ponderea importurilor de la 1.03% (1995) la 15.16% (2014), **Japonia** a scăzut ponderea importurilor de la 13.48% (1995) la 10.44% (2014), **Coreea de Sud** a crescut ponderea importurilor de la 5.06% (1995) la 7,68% (2014), **Germania** a redus ponderea importurilor de la 6.04% (1995) la 3.84% (2014), **Italia** a redus ponderea importurilor de la 4.42% (1995) la 2.44% (2014), **Franța** a redus ponderea importurilor de la 4.59% (1995) la 2.54% (2014), **Marea Britanie** a crescut ponderea importurilor de la 2.34% (1995) la 2.48% (2014), **SUA** a majorat ponderea importurilor de la 21.41% (1995) la 21.95% (2014), **Europa** a redus ponderea importurilor de la 36.77% (1995) la 28.72% (2014). În perioada analizată SUA a fost liderul mondial al importatorilor de țiței. Următoarele țări importatoare de țiței și-au modificat poziția în funcție de gradul de dezvoltare al economiilor proprii sau de trecerea la alte surse de energie (în special regenerabile). Astfel, clasamentul țărilor importatoare de țiței s-a modificat după cum urmează: China de pe ultimul loc a urcat pe al doilea, Japonia de pe locul doi a trecut pe trei, Coreea a rămas pe locul patru, Germania de pe locul trei a coborât pe șase, Italia de pe locul șase a coborât pe opt, Franța de pe locul cinci a coborât pe șapte, iar Marea Britanie a rămas pe locul șapte.

Volumul mondial al importurilor de țiței a crescut în perioada analizată cu 7,122.14 mii de barili de țiței/zi, adică cu 21.09%. La nivelul țărilor luate în considerare în prezentul studiu conjunctura este următoarea:

- China și-a majorat importul de țiței cu 5,850.73 mii de barili de țiței/zi, cu o variație de 1,675.13% (2014/1995);
- Japonia și-a micșorat importul de țiței cu -283.01 mii de barili de țiței/zi, cu o variație de -6.22% (2014/1995);
- Coreea de Sud și-a majorat importul de țiței cu 1,434.08 mii de barili de țiței/zi, cu o variație de 83.93% (2014/1995);
- Germania și-a micșorat importul de țiței cu -469.67 mii de barili de țiței/zi, cu o variație de -23.02% (2014/1995);
- Italia și-a redus importurile de țiței cu -494.81 mii de barili de țiței/zi, cu o variației de -33.17% (2014/1995);
- Franța și-a redus importurile de țiței cu 510.08 mii de barili de țiței/zi, cu o variație de -32.89% (2014/1995);
- Marea Britanie și-a majorat importurile de țiței cu 223.44 mii de barili de țiței/zi, cu o variație de 28.26% (2014/1995);
- SUA și-a majorat importurile de țiței cu 1,755.34 mii de barili de țiței/zi, cu o variație de 24.28% (2014/1995).

Tabelul 10. Importul anual de țiței, în perioada 1994/1995 – 2013/2014 și previziuni 2014/2015 – 2015/2016

=mii de barili de țiței pe zi=

An Țara	Mondial		Europa		China		India		Japonia		Coreea de Sud	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	33,774.86	1.64 %	12,419.15	-1.32 %	349.27	38.63 %	546.84	-2.47 %	4,552.80	-1.15 %	1,708.67	8.96 %
1996	35,209.61	4.25 %	12,741.74	2.60 %	459.83	31.66 %	676.27	23.67 %	4,471.23	-1.79 %	1,972.58	15.44 %
1997	37,138.51	5.48 %	12,983.51	1.90 %	717.89	56.12 %	672.98	-0.49 %	4,601.84	2.92 %	2,420.72	22.72 %
1998	37,799.71	1.78 %	13,526.16	4.18 %	579.41	-19.29%	773.72	14.97 %	4,300.70	-6.54 %	2,313.09	-4.45 %
1999	37,167.28	-1.67 %	12,677.64	-6.27 %	744.74	28.53 %	873.88	12.95 %	4,222.92	-1.81 %	2,404.54	3.95 %
2000	39,283.26	5.69 %	12,986.65	2.44 %	1,400.54	88.06 %	1,336.82	52.97 %	4,242.38	0.46 %	2,451.87	1.97 %
2001	40,238.43	2.43 %	13,317.39	2.55 %	1,353.28	-3.37 %	1,574.12	17.75 %	4,210.33	-0.76 %	2,365.06	-3.54 %
2002	39,537.61	-1.74 %	13,202.03	-0.87 %	1,394.78	3.07 %	1,609.78	2.27 %	3,984.20	-5.37 %	2,149.15	-9.13 %
2003	41,401.68	4.71 %	13,652.97	3.42 %	1,805.80	29.47 %	1,788.68	11.11 %	4,192.99	5.24 %	2,173.75	1.14 %
2004	43,495.98	5.06 %	14,098.30	3.26 %	2,448.90	35.61 %	1,911.98	6.89 %	4,048.61	-3.44 %	2,270.56	4.45 %
2005	44,237.13	1.70 %	14,119.59	0.15 %	2,598.90	6.13 %	1,938.18	1.37 %	4,142.39	2.32 %	2,329.35	2.59 %
2006	44,221.34	-0.04 %	13,797.87	-2.28 %	2,904.70	11.77 %	2,156.00	11.24 %	4,074.68	-1.63 %	2,411.17	3.51 %
2007	44,397.04	0.40 %	13,595.62	-1.47 %	3,264.00	12.37 %	2,412.27	11.89 %	3,993.44	-1.99 %	2,393.29	-0.74 %
2008	44,261.38	-0.31 %	13,555.67	-0.29 %	3,577.86	9.62 %	2,556.69	5.99 %	3,972.31	-0.53 %	2,332.77	-2.53 %
2009	43,011.55	-2.82 %	12,415.24	-8.41 %	4,081.89	14.09 %	3,216.00	25.79 %	3,416.00	-14.00%	2,324.00	-0.37 %
2010	43,622.63	1.42 %	12,318.63	-0.78 %	4,753.64	16.46 %	3,158.00	-1.80 %	3,441.00	0.73 %	2,378.00	2.32 %
2011	43,658.00	0.08 %	11,968.58	-2.84 %	5,074.00	6.73 %	3,360.00	6.39 %	3,558.00	3.40 %	2,521.00	6.01 %
2012	44,176.00	1.18 %	12,301.50	2.78 %	5,424.00	6.89 %	3,559.00	5.92 %	3,458.00	-2.81 %	2,555.00	1.34 %
2013	41,731.00	-5.53 %	12,015.45	-2.32 %	5,658.00	4.31 %	3,782.00	6.26 %	3,408.00	-1.44 %	2,450.00	-4.10 %
2014	40,897.00	-2.00 %	11,743.88	-2.26 %	6,200.00	9.57 %	-	-	4,269.79	25.00 %	3,142.75	28,27 %

=continuare=

An Țara	Germania		Italia		Franta		Marea Britanie		Statele Unite ale Americii	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	2,040.66	-5.13 %	1,491.90	-3.11 %	1,550.82	5.67 %	790.56	-8.85 %	7,229.62	2.36 %
1996	2,090.35	2.43 %	1,503.68	0.79 %	1,672.75	7.86 %	843.44	6.69 %	7,507.76	3.85 %
1997	2,034.82	-2.66 %	1,604.19	6.68 %	1,772.12	5.94 %	834.89	-1.01 %	8,225.48	9.56 %
1998	2,213.69	8.79 %	1,732.33	7.99 %	1,813.87	2.36 %	795.50	-4.72 %	8,705.71	5.84 %
1999	2,099.96	-5.14 %	1,627.23	-6.07 %	1,653.75	-8.83 %	713.73	-10.28 %	8,730.58	0.29 %
2000	2,094.99	-0.24 %	1,697.49	4.32 %	1,711.03	3.46 %	844.71	18.35 %	9,070.54	3.89 %
2001	2,125.09	1.44 %	1,677.58	-1.17 %	1,715.38	0.25 %	918.18	8.70 %	9,328.48	2.84 %
2002	2,119.05	-0.28 %	1,627.69	-2.97 %	1,615.57	-5.82 %	1,034.25	12.64 %	9,140.21	-2.02 %
2003	2,149.59	1.44 %	1,708.21	4.95 %	1,720.28	6.48 %	969.26	-6.28 %	9,664.92	5.74 %
2004	2,218.03	3.18 %	1,761.57	3.12 %	1,718.42	-0.11 %	1,113.95	14.93 %	10,087.60	4.37 %
2005	2,270.38	2.36 %	1,819.32	3.28 %	1,704.26	-0.82 %	1,053.36	-5.44 %	10,125.95	0.38 %
2006	2,213.24	-2.52 %	1,767.65	-2.84 %	1,652.57	-3.03 %	1,037.69	-1.49 %	10,118.03	-0.08 %
2007	2,154.79	-2.64 %	1,790.56	1.30 %	1,623.81	-1.74 %	1,008.60	-2.80 %	10,031.24	-0.86 %
2008	2,121.59	-1.54 %	1,666.20	-6.95 %	1,667.05	2.66 %	1,040.77	3.19 %	9,783.32	-2.47 %
2009	1,979.00	-6.72%	1,541.00	-7.51%	1,442.00	-13.49%	956.51	-8.10 %	9,012.81	-7.88 %
2010	1,883.00	-4.85%	1,585.00	2.85%	1,295.00	-10.19%	965.37	0.93 %	9,213.30	2.22 %
2011	1,827.00	-2.97%	1,453.00	-8.32%	1,294.00	-0.07%	1,009.00	4.51 %	8,914.00	-3.24%
2012	1,882.00	3.01%	1,381.00	-4.95%	1,143.00	-11.66%	1,081.00	7.13%	8,492.00	-4.73%
2013	1,825.00	-3,02%	1,179.00	-14.62%	1,110.00	-2.88%	1,011.00	-6.47%	7,713.00	-9.17%
2014	1,570.99	-13.91%	997.09	-15.42%	1,040.74	-6.23%	1,014.00	0.29%	8,984.96	16.49%

Surse: Index Mundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=oil&graph=imports>

OPEC Annual Statistical Bulletin 2014, p. 49 - https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2014.pdf

EU Crude Oil Imports Statistics, 2014 - <https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-oil-imports>

Financial Times Statistics, 2014 - <http://www.ft.com/cms/s/0/78f88222-9aff-11e4-882d-00144feabdc0.html#axzz3psm696pt>

Enerdata Statistics, 2014 - <https://yearbook.enerdata.net/crude-oil-balance-trade.html>

Pentru țările OPEC, volumul importurilor a crescut de la 878,580 mii de \$ în 2013 la 893,838 mii de \$ în 2014, valorile aferente țărilor membre cifrându-se astfel: Algeria - 59,440 mii de \$, Angola - 27,509 mii de \$, Ecuador - 26,672 mii de \$, Iran - 55,163 mii de \$, Iraq - 61,736 mii de \$, Kuweit - 31,493 mii de \$, Libia - 13,620 mii de \$, Nigeria - 61,980 mii de \$, Qatar - 30,479 mii de \$, Arabia Saudită - 179,371 mii de \$, Emiratele Arabe Unite - 298,616 mii de \$, Venezuela - 47,760 mii de \$. După cum am observat la analiza exporturilor de țiței, majoritatea țărilor OPEC au exportat către țări din Asia-Pacific (60.4%). Un segment volumetric important de țiței al țărilor OPEC a fost exportat către Europe (16.7%) și America de Nord (13.9%). Astfel, Asia și țările din Pacific au fost cele mai mari importatoare de țiței și produse petroliere din rândul țărilor OPEC (60.8%). În acest an, America de Nord a fost regiunea cu cele mai mari exporturi de produse petroliere (11.7%). În contextual comerțului internațional se observă că atât exporturile, cât și importurile mondiale își diversifică proveniența și destinația, provocând schimbări majore la nivel global.¹²

Situația generală a **rezervelor de țiței** ale planetei este îngrijorătoare prin prisma supraproducției și depozitării unor cantități impresionate din acest combustibil. Rezervele de țiței ale planetei au crescut în perioada analizată – 1995-2014 – cu 497,634.18 mii de barili, adică cu 50%. După cum s-a menționat anterior, mult așteptata decizie de reducere a producției de țiței, la nivelul țărilor OPEC, ar putea rezolva o parte din probleme. La nivelul țărilor luate în considerare, ierarhia s-a modificat în această perioadă, și anume: **Arabia Saudită** s-a menținut pe primul loc, modificându-și ponderea de la 26.25% (1995) la 17.86% (2014); **Emiratele Arabe Unite** a coborât de pe poziția doi pe poziția trei, cu ponderi de la 9.86% (1995) la 6.55 % (2014); **Iran** a urcat de pe poziția trei pe prima, cu ponderi de la 8.97% (1995) la 10.55% (2014); **Mexic** a coborât de pe locul patru (5.10% în 1995) pe locul șapte (0.74% în 2014); **Rusia** a coborât de pe locul cinci pe patru (5.36% în 2014); **China** s-a menținut pe poziția a șasea, modificându-și doar ponderea de 2.41% (1995) la 1.65% (2014); **SUA** a coborât de pe poziția a șaptea (2.26% în 1995) pe poziția a cincea (2.45% în 2014), iar **Norvegia** și **Marea Britanie** și-au menținut pozițiile - opt, respectiv nouă, modificându-și doar ponderile de la 0.95% (1995) la 0.37% (2014), respectiv 0.45% (1995) cu 0.20% (2014).

În privința valorilor cu care au crescut rezervele fiecărei țări luate în considerare se menționează că acestea s-au modificat în funcție de conjunctura geo-politică și socio-economică a fiecăreia, astfel:

- China și-a majorat rezervele de țiței cu 649.00 mii de barili, respectiv 2.70 % din totalul mondial;
- Iran și-a majorat rezervele de țiței cu 68,280.00 mii de barili, respectiv 76.50% din totalul mondial;
- Mexic și-a diminuat rezervele de țiței cu -39,697.00 mii de barili, respectiv -78% din totalul mondial;

¹² OPEC Annual Statistic Bulletin (2015), Viena, p. 18

- Norvegia și-a diminuat rezervele de țiței cu 3,918.00 mii de barili, respectiv -41.62% din totalul mondial;
- Arabia Saudită și-a majorat rezervele de țiței cu 5,375.00 mii de barili, respectiv 2.06% din totalul mondial;
- Emiratele Arabe Unite și-a diminuat rezervele de țiței cu -299,99 mii de barili, respectiv -0.31% din totalul mondial;
- Marea Britanie și-a diminuat rezervele de țiței cu -1,534.93 mii de barili, respectiv -33.98% din totalul mondial;
- SUA și-a majorat rezervele de țiței cu 14,063.00 mii de barili, respectiv +62.62% din totalul mondial.

Perspective. În ceea ce privește evoluția viitoare a pieței mondiale a țițeiului, prognozele arată că din 2013 până în 2040 vor exista creșteri anuale ale producției de 0.9%, importului de 0.3% și prețurilor la Brent de 1%, iar la WTI de 1.2%. Raportat la aceeași perioadă de previziune, pentru produsele petroliere importurile se vor reduce 0.2%, exporturile vor crește cu 2.4% și consumul se va menține constant. Astfel, oferta totală de țiței se va majora în perioada previzionată cu 0.4%. OPEC va deține în continuare o cotă considerabilă de piață în producția mondială, de 1.1%, cu următoarea repartitie pe regiuni: țările din Orientul Mijlociu vor da un procent de 1.2% în totalul general, țările din Nordul Africii vor avea un procent de 0.7% în totalul general, țările din Vestul Africii vor avea un procent de 0.9% în totalul general, țările din America de Sud vor avea o pondere de 0.8% din totalul general. Se preconizează că situația generală a țițeiului nu se va modifica în mod considerabil în următoarele decenii deoarece o eventuală penurie ar putea fi suplinită de energii alternative.

Tabelul 11. Rezerve de țiței, în perioada 1994/1995 – 2013/2014 și previziuni 2014/2015 – 2015/2016

=mii de barili de țiței=

An Țara	Mondial		Europa		China		Iran		Mexic		Norvegia	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	995245.82	0.09 %	18753.05	-0.23 %	24000.00	0.00 %	89250.00	-3.89%	50776.00	-0.29 %	9415.84	1.42%
1996	1003368.14	0.82 %	17761.84	-5.29 %	24000.00	0.00 %	88199.99	-1.18%	49775.00	-1.97 %	8422.06	-10.55%
1997	1010515.43	0.71 %	69667.72	292.23%	24000.00	0.00 %	93000.00	5.44%	48796.00	-1.97 %	11233.59	33.38 %
1998	1016074.69	0.55 %	69442.56	-0.32 %	24000.00	0.00 %	93000.00	0.00 %	40000.00	-18.03 %	10422.20	-7.22%
1999	1028752.68	1.25 %	69984.66	0.78 %	24000.00	0.00 %	89699.99	-3.55%	47821.99	19.56 %	10912.81	4.71%
2000	1012772.23	-1.55 %	69848.02	-0.20 %	24000.00	0.00 %	89699.99	0.00 %	28399.00	-40.62 %	10787.01	-1.1 %
2001	1024132.41	1.12 %	68422.80	-2.04 %	24000.00	0.00 %	89699.99	0.00 %	28260.00	-0.49 %	9447.29	-12.42%
2002	1019954.47	-0.41 %	67903.19	-0.76 %	24000.00	0.00 %	89699.99	0.00 %	26940.99	-4.67 %	9447.29	0,00%
2003	1185111.83	16.19 %	80265.97	18.21 %	18250.00	-23.96%	89699.99	0.00 %	12621.99	-53.15 %	10265.00	8.66%
2004	1242025.60	4.80 %	80384.42	0.15 %	18250.00	0.00 %	125800.00	40.25%	15673.99	24.18 %	10447.36	1.78%
2005	1254227.67	0.98 %	78253.42	-2.65 %	18250.00	0.00 %	125800.00	0.00 %	14600.00	-6.85 %	8500.00	-18.64 %
2006	1269935.54	1.25 %	77020.65	-1.58 %	18250.00	0.00 %	132460.00	5.29%	12882.20	-11.77 %	7704.99	-9.35%
2007	1288662.42	1.47 %	76440.3	-0.75 %	16000.00	-12.33%	136270.00	2.88%	12352.00	-4.12 %	7849.29	1.87%
2008	1311043.10	1.74 %	74907.98	-2.00 %	16000.00	0.00 %	138399.00	1.56%	11649.99	-5.68 %	6865.33	-12.54%
2009	1319011.31	0.61 %	74297.29	-0.82 %	16000.00	0.00 %	136149.99	-1.63%	10501.19	-9.86 %	6679.99	-2.70%
2010	1334743.40	1.19 %	73949.44	-0.47 %	20350.00	27.19%	137619.99	1.08%	10404.00	-0.93 %	6679.99	0,00%
2011	1459765.00	9.36%	72723.78	-1.66 %	20350.00	0.00 %	137009.99	-0.44%	10420.00	0.15 %	5670.00	-15.12%
2012	1480251.00	1.40%	72517.79	-0.28 %	20350.00	0.00 %	151169.99	10.34%	10359.10	-0.58 %	5320.00	-6.17%
2013	1490134.00	0.66%	92658.63	27.77 %	23716.00	16.54%	154580.00	2.26%	10263.89	-0.92 %	5366.00	0.86%
2014	1492880.00	0.18%	-	-	24649.00	3.93%	157530.00	1.90%	11079.00	7.94%	5497.00	2.44%

=continuare=

An Țara	Rusia		Arabia Saudită		Emiratele Arabe Unite		Marea Britanie		Statele Unite ale Americii	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	-	-	261203.00	0.00 %	98099.99	0.00 %	4516.93	-0.82 %	22457.00	-2.18 %
1996	-	-	261203.00	0.00 %	98099.99	0.00 %	4292.95	-4.96 %	22350.99	-0.47 %
1997	48573.00	0,00%	261500.00	0.11 %	97800.00	-0.31 %	4516.93	5.22 %	22017.00	-1.49 %
1998	48573.00	0,00%	261500.00	0.00 %	97800.00	0.00 %	5002.79	10.76 %	22545.99	2.40 %
1999	48573.00	0,00%	261500.00	0.00 %	97800.00	0.00 %	5190.86	3.76 %	21034.00	-6.71 %
2000	48573.00	0,00%	263500.00	0.76 %	97800.00	0.00 %	5153.25	-0.72 %	21764.99	3.48 %
2001	48573.00	0,00%	261700.00	-0.68 %	97800.00	0.00 %	5002.79	-2.92 %	22045.00	1.29 %
2002	48573.00	0,00%	261750.00	0.02 %	97800.00	0.00 %	4929.99	-1.46 %	22445.99	1.82 %
2003	60000.00	23.53%	261799.98	0.02 %	97800.00	0.00 %	4715.00	-4.36 %	22677.00	1.03 %
2004	60000.00	0,00%	261899.99	0.04 %	97800.00	0.00 %	4664.99	-1.06 %	21891.00	-3.47 %
2005	60000.00	0,00%	261899.99	0.00 %	97800.00	0.00 %	4486.99	-3.82 %	21371.00	-2.38 %
2006	60000.00	0,00%	266809.99	1.87 %	97800.00	0.00 %	4029.47	-10.20 %	21756.99	1.81 %
2007	60000.00	0,00%	262299.98	-1.69 %	97800.00	0.00 %	3875.00	-3.83 %	20972.00	-3.61 %
2008	60000.00	0,00%	266751.00	1.70 %	97800.00	0.00 %	3599.99	-7.10 %	21316.99	1.65 %
2009	60000.00	0,00%	266709.99	-0.02 %	97800.00	0.00 %	3410.00	-5.28 %	19121.00	-10.30 %
2010	77403.00	29,00%	262399.99	-1.62 %	97800.00	0.00 %	3084.48	-9.55 %	20681.99	8.16 %
2011	77403.00	0,00%	262600.00	0.08 %	97800.00	0.00 %	2857.68	-7.35 %	23267.00	12.50 %
2012	80000.00	0,00%	267019.98	1.68 %	97800.00	0.00 %	2827.44	-1.06 %	26544.00	14.08 %
2013	80000.00	0,00%	267910.00	0.33 %	97800.00	0.00 %	3122.27	10.43 %	30528.99	15.01 %
2014	80000.00	0,00%	266578.00	-0.49%	97800.00	0.00 %	2982.00	-4.49%	36520.00	19.62%

Surse:

Index Mundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=oil&graph=reserves>

OPEC Annual Statistical Bulletin 2015, p. 22 - http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2015.pdf

Bibliografie

Brîndușa Covaci (2015), Analiza sectorului energiilor alternative în perioada 2011 – 2015, *Conjunctura Economiei Mondiale 2015*, Institutul de Economie Mondială

OPEC (2015), *Annual Statistical Bulletin*, Viena

OPEC (2014), *Annual Statistical Bulletin*, Viena

EIA (2015), *Annual Energy Outlook*, Aprilie 2015

EIA (2015), *Short Term Energy Outlook*, Octombrie 2015

Administrația pentru Informația Energiei din Statele Unite – EIA (2015),

<http://tonto.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RB RTE&f=A>

Economica.net - http://www.economica.net/veniturile-statelor-opec-au-scazut-sub-1-000-de-miliarde-de-dolari-pentru-prima-data-dupa-2010_102602.html#ixzz3qRuApk2k

IndexMundi - <http://www.indexmundi.com>

InflationData (2014),

http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Table.asp

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol – OPEC (2015)

<http://www.opec.org>

United States Energy Information Administration (EIA) – www.eia.gov

Situația piețelor regionale de gaze naturale: preț, producție, consum, import, export și stocuri finale

Dr. Brîndușa Covaci

Balanța mondială producție-consum a gazului natural s-a caracterizat, în perioada 1995 – 2014, printr-o tendință generală de creștere. Conform datelor Administrației pentru Informația Energiei din Statele Unite ale Americii¹, în perioada analizată (1995 - 2016), ritmul de creștere a fost relativ constant. Criza economico-financiară din anii 2007-2009, dar mai ales situația conflictuală geo-politică din zona Rusiei, principalul furnizor de gaze naturale al planetei, și-au pus amprenta pe ritmul de creștere din ultimii ani.

Piața gazului natural s-a caracterizat timp de peste două decenii printr-o tendință generală de creștere. Pe ansamblul perioadei 1994/1995 - 2013/2014, oferta de țiței (producție + import) a tins să crească mai rapid (+70,73%) decât cererea (consum intern + export) (+61,04%). În perioada analizată rezervele mondiale de gaze naturale au crescut cu 34,50%, în ritm inferior creșterii țițeiului (+50%), de unde putem deduce că rezervele de gaze naturale ale planetei sunt mai predispuse la volatilitate decât cele de țiței. (Tabelul 1)

Tabelul 1. Balanța mondială a gazelor naturale

	1994/1995	2013/2014	Modificare %
Producție – miliarde mc	2211,66	3566,24	+61,24
Consum - miliarde mc	2237,82	3381,00	+51,08
Import - miliarde mc	510,10	1080,67	+111,85
Export - miliarde mc	505,54	1037,15	+105,15
Rezerve – miliarde mc	139,10	187,10	+34,50
Producție+Import - miliarde mc	2721,76	4646,91	+70,73
Consum+Export - miliarde mc	2743,36	4418,15	+61,04

Sursa: realizat de autor pe baza tabelelor de mai jos

În anul 2014, consumul mondial de gaze naturale a crescut doar cu 0,4%, în timp ce rata de creștere din ultimii zece ani a fost de 2,4%. În comparație cu țările OCDE și cu țările cu economii emergente, rata de creștere a consumului a fost inferioară în țările Uniunea Europeană (UE) atât volumetric, cât și ca procent (-11,60%). Regiunile Europa și Euroasia (-4,80%) au parte în prezent de cel mai mare declin al consumului de gaze naturale, iar țările care dau această descreștere sunt: Germania, Italia, Ucraina, Franța și Marea Britanie. În schimb, alte țări au parte de creșteri importante ale consumului de gaze naturale, precum: Statele Unite ale Americii (+2,9%), China (+8,6%) și Iran (+6,8%). La nivel global, producția de gaze naturale a crescut cu 1,6%, inferior mediei din ultimii zece ani de 2,5%. Creșterea a fost inferioară în toate regiunile, cu excepția Americii de Nord. Producția UE a ajuns în anul 2014 la cel mai scăzut nivel din 1971 până în prezent (-9,8%). În schimb, SUA a înregistrat cea mai mare creștere în această perioadă (+6,1%), înregistrând cea mai mare pondere în totalul creșterii globale nete de 77%. Cel mai mare declin volumetric a fost înregistrat de către Rusia (-4,3%) și Olanda (-18,7%).

Comerțul cu gaze naturale a înregistrat în 2014 o contracție puternică, scăzând cu -3,4%. Și transportul de gaze naturale a cunoscut un declin sever, de 6,2%, cel mai mare regres înregistrându-l exportul din Rusia (-11,8%) și Olanda (-29,9%). În același timp, importurile Marii Britanii (-28,2%), Germaniei (-10,1%) și Ucrainei (-29,9%) s-au redus considerabil. Gazul natural lichefiat a crescut ca volum al tranzacțiilor cu 2,4%. Cele mai mari importuri au fost asigurate în 2014 de către China (+10,8%) și Marea Britanie (+20,1%), care au ocupat din ce în ce mai mult din cota de piață a consumului Coreei de Sud (-6,0%) și Spaniei (-15,7%). În anul 2014, comerțul internațional cu gaze naturale s-a cifrat la 29,4% din consumul global, iar al gazelor naturale lichefiate a crescut cu 33,4%.²

¹ United States Energy Information Administration (EIA) – www.eia.gov

² British Petroleum Statistical Review of World Energy, Iunie 2015, Ediția 64, p. 20 -

<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

Conform statisticilor British Petroleum publicate în Anuarul statistic al energiei din iunie 2015, **prețurile** gazelor naturale de referință au crescut, în perioada 1995 – 2014, cu 19,56%. Trendul puternic ascendent este dat de gazul natural lichefiat japonez, de gazul natural britanic și de prețurile de import ale Germaniei. Gazul natural american, Henry Hub, nu a dat perioadei studiate o creștere majoră, iar în ultima parte a perioadei prețurile acestuia au fost în declin sever.

Figura 1. Evoluția prețurilor gazelor naturale de referință, în perioada 1997 – 2014 (\$/MMBtu)

Sursa: British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 2015, Ediția 64, p. 20 - <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

La nivel regional pe diverse sorturi, prețurile gazelor naturale reflectă conjunctura economică mondială a acestui produs, astfel:

- prețul GPL-ului **japonez** (CIF) a crescut cu 371,96%, de la 3,46 \$/MMBtu, în 1995, la 16,33 \$ MMBtu, în 2014;
- media prețurilor de import **germane** a crescut cu 281,17%, de la 2,39 \$/MMBtu, în 1996, la 9,11 \$/MMBtu, în 2014;
- prețurile UK NBP (**Marea Britanie**) au variat cu 339,57%, de la 1,87 \$/MMBtu, în 1995, la 8,22 MMBtu, în 2014;
- prețurile Henry Hub (**SUA**) au fluctuat cu 157,39%, de la 1,69 \$/MMBtu, în 1995, la 4,35\$/MMBtu, în 2014;
- prețurile Alberta (**Canada**) au variat cu 334,83%, de la 0,89 \$/MMBtu, în 1995, la 3,87 \$/MMBtu.

Figura 2. Evoluția prețurilor la gazul natural Henry Hub, în perioada 1995-2014 (\$/MMBtu)

Sursa: IndexMundi - <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=natural-gas&months=12>

Cu procente în volumul total al producției de 21,4% și al consumului de 22,7%, SUA este liderul incontestabil al pieței de gaze naturale. Gazul natural american, Henry Hub, reprezintă referința mondială a acestei piețe.

Conform datelor IndexMundi, prelucrate de pe portalul Agenției de Informații a Energiei din SUA, prețurile gazelor naturale Henry Hub au fluctuat considerabil în perioada 1995 – 2014. Prețul minim al variației a fost sub 1 \$/MMBtu, iar cel maxim s-a cifrat la peste 14 \$/MMBtu. (Figura 2). După cum se poate observa și din figura anterioară, evoluția reflectă conexării prețului gazelor naturale la ciclurile bunăstării/crizelor omenirii.

Prețurile gazelor naturale au avut o evoluție relativ comparativă cu ale țițeiului. În perioada octombrie 1995 – octombrie 2015, raportul prețurilor la țiței și gaze naturale și-a majorat valoarea în mod considerabil până în 2012, după care a început să descrească. Crizele geo-politice repetate din zona Rusia-Ucraina, dar mai ales conflictele asiatice și africane, și-au pus amprenta asupra prețurilor acestor materii prime.

Tabelul 1. Comparația evoluțiilor prețurilor țițeiului și gazelor naturale, oct.1995 – oct.2015

Luna.An	Preț țiței (\$/baril)	Preț gaz natural (\$/MMBtu)	Țiței - rata de schimb	Gaz natural - rata de schimb	Raportul țiței / gaz natural
oct.95	16,18	1,76	-	-	91,93
oct.96	23,43	2,27	5,83%	24,04%	102,16
oct.97	20,12	3,06	7,42%	7,37%	65,75
oct.98	13,26	1,93	-3,91%	-1,53%	68,70
oct.99	22,19	2,69	-0,80%	3,46%	82,49
oct.00	31,40	5,02	-2,12%	-0,79%	62,55
oct.01	20,73	2,47	-17,18%	12,79%	83,93
oct.02	27,53	4,13	-2,65%	16,34%	66,66
oct.03	29,01	4,63	7,92%	0,22%	62,66
oct.04	46,87	6,38	12,53%	23,40%	73,46
oct.05	58,19	13,63	-5,61%	9,74%	42,69
oct.06	57,95	5,84	-6,49%	19,18%	99,23
oct.07	82,15	6,74	6,81%	11,04%	121,88
oct.08	72,69	6,74	-26,79%	-11,55%	107,85
oct.09	74,08	4,00	8,34%	33,78%	185,20
oct.10	81,72	3,43	7,37%	-11,83%	238,25
oct.11	99,92	3,56	-0,90%	-8,48%	280,67
oct.12	103,39	3,32	-2,76%	16,49%	311,42
oct.13	105,46	3,67	-3,05%	1,38%	287,36
oct.14	86,13	3,77	-10,18%	-3,83%	228,46
oct.15	46,29	2,65	1,25%	-3,99%	174,68

Sursa: <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil&months=240&commodity=natural-gas>

Producția de gaze naturale a omenirii a crescut în perioada 1995 – 2012 cu 52,19% (1154,22 miliarde de mc). Raportată la piețele regionale, producția de gaze naturale a fluctuat în funcție de conjunctura continentală, după cum urmează:

- în **Africa** a crescut cu 126,99 miliarde mc și o pondere de 149,28% în total producție;
- în **Asia** a crescut cu 713,54 miliarde mc și o pondere de 202,79% în total producție;
- în **America Centrală și Caraibe** s-a majorat cu 33,78 miliarde mc și o pondere de 440,99% în total producție;
- în **Europa** s-a majorat cu 30,51 miliarde mc și o pondere de 3,42% în total producție;
- în **America de Nord** a crescut cu 160,08 miliarde mc și o pondere de 22,47% în total producție;

- în **Oceania** s-a majorat cu 33,59 miliarde mc și o pondere de 34,48% în total producție;
- în **America de Sud** a crescut cu 55,60 miliarde mc și o pondere de 84,96% în total producție.

Raportat la aceeași perioadă, 1995 – 2012, clasamentul producției mondiale de gaze naturale și-a modificat structura după cum urmează: **Europa** a trecut de pe locul întâi pe al doilea, variația în totalul mondial fiind de la 40,32% la 27,40%; **America de Nord** a coborât de pe locul al doilea pe al treilea, variind în totalul mondial de la 32,21% la 25,92%; **Asia** a urcat pe primul loc de pe al treilea, variația fiind de la 15,91% la 31,66%; **Oceania** a coborât un loc în clasament, de pe patru pe cinci, variind de la 4,40% la 3,89%; **Africa** a urcat o poziție, de pe locul cinci pe patru, variind de la 3,85% la 6,30%; America de Sud și America Centrală+Caraiibe și-au menținut pozițiile, adică șase și șapte, cu variații ale ponderilor de la 2,96% la 3,60%, respectiv de la 0,35% la 1,23%.

Analiza anilor 2013 și 2014 confirmă conjunctura anilor 1995 – 2012, producția crescând cu 34,41 miliarde mc cu trend semnificativ ascendent în primul an, de 4,93% (2013/2012), și mai puțin susținut în al doilea an, de 0,97% (2014/2013).

Tabelul 1. Producția anuală de gaze naturale, în perioada 1994/1995 – 2013/2014

=miliarde de metri cubi=

An/ Continent	Mondial		Africa		Asia		America Centrală și Caraiibe	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	2211,66	1,34 %	85,07	10,42 %	351,91	4,19 %	7,66	7,44 %
1996	2278,89	3,04 %	91,27	7,29 %	385,58	9,57 %	8,64	12,86 %
1997	2277,50	-0,06 %	99,55	9,07 %	405,00	5,04 %	10,08	16,63 %
1998	2318,42	1,80 %	104,71	5,18 %	412,09	1,75 %	9,73	-3,47 %
1999	2374,35	2,41 %	113,68	8,57 %	439,56	6,67 %	12,26	26,00 %
2000	2466,37	3,88 %	125,67	10,55 %	500,91	13,96 %	14,60	19,09 %
2001	2515,77	2,00 %	131,00	4,24 %	531,58	6,12 %	15,52	6,30 %
2002	2564,40	1,93 %	132,54	1,18 %	567,86	6,83 %	17,68	13,92 %
2003	2645,11	3,15 %	144,55	9,06 %	594,47	4,69 %	25,14	42,20 %
2004	2707,47	2,36 %	149,82	3,65 %	633,93	6,64 %	28,49	13,33 %
2005	2781,57	2,74 %	174,31	16,35 %	699,18	10,29 %	30,71	7,79 %
2006	2876,64	3,42 %	185,29	6,30 %	742,15	6,15 %	36,87	20,06 %
2007	2949,02	2,51 %	191,07	3,12 %	792,60	6,80 %	39,64	7,51 %
2008	3051,43	3,47 %	209,20	9,49 %	844,35	6,53 %	40,49	2,15 %
2009	2978,31	-2,40 %	201,31	-3,77 %	856,03	1,38 %	41,88	3,43 %
2010	3186,69	7,03 %	208,71	3,68 %	948,94	10,85 %	43,55	3,99 %
2011	3291,95	3,27 %	201,70	-3,36 %	1025,77	8,10 %	41,65	-4,36 %
2012	3365,88	2,25 %	212,06	5,13 %	1065,56	3,88 %	41,44	-0,49 %
2013	3531,83	4,93 %	212,79	0,34 %	-	-	-	-
2014	3566,24	0,97 %	212,34	-0,21 %	-	-	-	-

=continuare=

An/ Continent	Europa		America de Nord		Oceania		America de Sud	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	891,76	-0,34 %	712,41	0,39 %	97,42	3,71 %	65,44	5,58 %
1996	895,05	0,37 %	725,72	1,87 %	103,07	5,80 %	69,55	6,28 %
1997	855,95	-4,37 %	731,43	0,79 %	102,82	-0,24 %	72,65	4,46 %
1998	869,14	1,54 %	743,77	1,69 %	100,36	-2,39 %	78,62	8,22 %
1999	876,46	0,84 %	747,12	0,45 %	108,40	8,01 %	76,88	-2,21 %
2000	876,72	0,03 %	763,59	2,20 %	102,34	-5,59 %	82,54	7,36 %

2001	877,03	0,04 %	779,13	2,03 %	93,54	-8,60 %	87,97	6,58 %
2002	898,96	2,50 %	761,52	-2,26 %	99,59	6,47 %	86,25	-1,96 %
2003	924,79	2,87 %	763,20	0,22 %	102,87	3,30 %	90,09	4,45 %
2004	950,76	2,81 %	745,46	-2,32 %	98,91	-3,85 %	100,09	11,10 %
2005	943,92	-0,72 %	735,11	-1,39 %	96,72	-2,22 %	101,63	1,53 %
2006	950,36	0,68 %	751,80	2,27 %	103,86	7,39 %	106,30	4,60 %
2007	936,37	-1,47 %	774,75	3,05 %	112,69	8,50 %	101,85	-4,18 %
2008	945,54	0,98 %	790,00	1,97 %	115,11	2,15 %	106,73	4,79 %
2009	868,69	-8,13 %	792,28	0,29 %	119,25	3,60 %	98,87	-7,37 %
2010	938,13	7,99 %	807,15	1,88 %	133,77	12,18 %	107,46	8,69 %
2011	931,19	-0,74 %	845,66	4,77 %	131,95	-1,36 %	114,03	6,11 %
2012	922,27	-0,96 %	872,49	3,17 %	131,01	-0,71 %	121,04	6,15 %
2013	-	-	845,19	-3,13 %	-	-	-	-
2014	-	-	890,80	5,40 %	-	-	-	-

Surse:

IndexMundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=gas&graph=production>

EIA - <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2>

British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 2015, Ediția 64 -

<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

Consumul mondial de gaze naturale a crescut continuu în perioada 1995 - 2012 (+51,28%), cu 1147,59 miliarde mc – de la 2237,82 miliarde mc la 3385,41 miliarde mc. Ierarhia principalelor regiuni consumatoare de gaze naturale, care dețin 98% din totalul mondial, și ponderile acestora în totalul mondial s-a modificat în perioada analizată după cum urmează: **Asia** de pe locul trei a urcat pe locul întâi, variind cu +15,76% - de la 16,73% în 1995 la 32,49% în 2012; **Europa** a trecut de pe primul loc pe al doilea, variind cu -11,33% - de la 42,36% la 31,03%; **America de Nord** a coborât de pe poziția a doua pe a treia, variind cu -7,11% - de la 33,05% la 25,94%; **America de Sud** s-a menținut pe poziția a patra, variind cu +0,97% - de la 2,92% la 3,90%; **Africa** a urcat pe locul cinci, variind cu +1,44% - de la 2,14% la 3,58%; **Oceania** a coborât pe locul șase, variind cu -0,15% - de la 2,46% la 2,30%; **America Centrală și Caraibe** s-a menținut pe poziția a șaptea, fluctuând cu +0,42% - de la 0,34% la 0,77%.

În privința modificărilor volumetrice și procentuale ale fiecărui continent în consumul mondial, variațiile globale au fost în perioada analizată următoarele:

- **Africa** a crescut consumul cu 73,25 miliarde mc și o pondere de 153,27% în total consum;
- **Asia** a crescut consumul cu 725,41 miliarde mc și o pondere de 193,74% în total consum;
- **America Centrală și Caraibe** a majorat consumul cu 18,29 miliarde mc și o pondere de 238,7% în total consum;
- **Europa** a majorat consumul cu 102,50 miliarde mc și o pondere de 10,81% în total consum;
- **America de Nord** a crescut consumul cu 138,54 miliarde mc și o pondere de 18,73% în total consum;
- **Oceania** a majorat consumul cu 23,05 miliarde mc și o pondere de 41,95% în total consum;
- **America de Sud** a crescut consumul cu 66,54 miliarde mc și o pondere de 101,68% în total consum.

Tabelul 2. Consumul anual de gaze naturale, în perioada 1994/1995 – 2013/2014

=miliarde de metri cubi=

An/ Continent	Mondial		Africa		Asia		America Centrală și Caraibe	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație

1995	2237,82	1,34 %	47,79	10,42 %	374,42	4,19 %	7,66	7,44 %
1996	2293,85	3,04 %	50,62	7,29 %	412,01	9,57 %	8,64	12,86 %
1997	2296,30	-0,06 %	50,60	9,07 %	439,49	5,04 %	10,08	16,63 %
1998	2311,61	1,80 %	51,94	5,18 %	451,94	1,75 %	9,73	-3,47 %
1999	2372,30	2,41 %	52,96	8,57 %	474,96	6,67 %	10,07	26,00 %
2000	2470,24	3,88 %	57,66	10,55 %	508,93	13,96 %	11,01	19,09 %
2001	2483,41	2,00 %	64,62	4,24 %	534,48	6,12 %	12,20	6,30 %
2002	2586,35	1,93 %	66,92	1,18 %	577,86	6,83 %	12,99	13,92 %
2003	2654,85	3,15 %	72,88	9,06 %	602,88	4,69 %	14,27	42,20 %
2004	2742,94	2,36 %	73,45	3,65 %	649,10	6,64 %	15,36	13,33 %
2005	2815,10	2,74 %	83,37	16,35 %	710,06	10,29 %	17,62	7,79 %
2006	2888,46	3,42 %	81,48	6,30 %	760,52	6,15 %	21,59	20,06 %
2007	2988,68	2,51 %	85,38	3,12 %	806,82	6,80 %	22,09	7,51 %
2008	3084,16	3,47 %	99,95	9,49 %	856,83	6,53 %	24,41	2,15 %
2009	2982,47	-2,40 %	101,56	-3,77 %	887,91	1,38 %	23,46	3,43 %
2010	3224,06	7,03 %	101,26	3,68 %	971,96	10,85 %	26,00	3,99 %
2011	3295,91	3,27 %	110,66	-3,36 %	1044,15	8,10 %	25,70	-4,36 %
2012	3385,41	2,25 %	121,04	5,13 %	1099,83	3,88 %	25,95	-0,49 %
2013	3436,42	1,50 %	-	-	-	-	-	-
2014	3381,00	- 1,61 %	-	-	-	-	-	-

=continuare=

An/ Continent	Europa		America de Nord		Oceania		America de Sud	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	947,88	-0,34 %	739,69	0,39 %	54,95	3,71 %	65,44	5,58 %
1996	941,02	0,37 %	754,04	1,87 %	57,96	5,80 %	69,55	6,28 %
1997	906,59	-4,37 %	758,95	0,79 %	57,94	-0,24 %	72,65	4,46 %
1998	919,70	1,54 %	745,50	1,69 %	54,18	-2,39 %	78,62	8,22 %
1999	940,14	0,84 %	758,17	0,45 %	59,12	8,01 %	76,88	-2,21 %
2000	969,29	0,03 %	785,01	2,20 %	55,81	-5,59 %	82,54	7,36 %
2001	975,58	0,04 %	757,63	2,03 %	50,93	-8,60 %	87,97	6,58 %
2002	1004,33	2,50 %	784,18	-2,26 %	53,83	6,47 %	86,25	-1,96 %
2003	1048,42	2,87 %	772,75	0,22 %	53,57	3,30 %	90,09	4,45 %
2004	1077,82	2,81 %	775,80	-2,32 %	51,32	-3,85 %	100,09	11,10 %
2005	1092,18	-0,72 %	759,29	-1,39 %	51,02	-2,22 %	101,54	1,53 %
2006	1100,22	0,68 %	760,03	2,27 %	58,27	7,39 %	106,35	4,60 %
2007	1105,88	-1,47 %	797,94	3,05 %	68,42	8,50 %	102,14	-4,18 %
2008	1122,20	0,98 %	802,59	1,97 %	70,77	2,15 %	107,41	4,79 %
2009	998,02	-8,13 %	794,12	0,29 %	76,74	3,60 %	100,67	-7,37 %
2010	1105,99	7,99 %	826,50	1,88 %	79,69	12,18 %	112,66	8,69 %
2011	1072,70	-0,74 %	846,20	4,77 %	79,71	-1,36 %	116,80	6,11 %
2012	1050,38	-0,96 %	878,23	3,17 %	78,00	-0,71 %	131,98	6,15 %
2013	-	-	-	-	-	-	-	-

Surse:

IndexMundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=gas&graph=consumption>

EIA - <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2>

British Petroleum Statistical Review of World Energy, Iunie 2015, Ediția 64 -

<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

Din analiza situației producției și consumului din ultimii ani se observă că Asia a început să fie unul dintre cei mai importanți actori de pe piața mondială, urcând pe prima poziția și într-un clasament, și într-altul. Statutul de țări emergente, pentru unele asiatice, le conferă echilibru și stabilitate. Unele dintre țările asiatice, precum China, tind să devină noi centri de putere ai lumii. Pe de altă parte, Europa a avut în ultima perioadă un declin sever al consumului și producției mondiale (-11,6%), dar și a comerțului de -3,4%. Specialiștii OCDE consideră că aceasta este cea mai pronunțată scădere a balanței europene din istoria acesteia. Afriac este, prin excelență, un continent aflat în plină dezvoltare, cota de piață în balanța mondială a gazelor naturale fiind la apogeul său istoric al acestui continent.

Exportul mondial de gaze naturale s-a dublat în perioada 1995 - 2012 (+105,69%), majorându-se cu 534,30 miliarde mc – de la 505,54 miliarde mc la 1039,84 miliarde mc.

Ierarhia principalelor continente exportatoare de gaze naturale și ponderile în totalul mondial s-a modificat în perioada analizată, astfel: **Europa** este liderul clasamentului și la începutul perioadei și la sfârșit, exportul variind de la 52,89% (1995) la 41,15% (2012); **Asia** a urcat de pe locul trei pe al doilea, exportul acesteia variind de la 14,13% (1995) la 27,22% (2012); **America de Nord** a coborât de pe poziția a doua pe a treia, modificându-și exporturile de la 16,56% la 12,91%; **Africa** s-a menținut în toată perioada pe locul al patrulea, variind exportul de la 7,63% la 9,42%; **Oceania** s-a menținut pe parcursul întregii perioade pe locul al cincilea, exportul acesteia variind de la 8,40% la 5,87%; **America Centrală și Caraibe** a urcat pe poziția a șasea, fluctuând exporturile cu +1,74%; **America de Sud** a coborât de pe poziția a șasea pe a șaptea, modificându-și procentul de la 0,39% la 1,70%.

Această speță se aplică de la nivel mondial la fiecare continent în parte, modificările în volumul și ponderea global, în perioada analizată, fiind următoarele:

- **Africa** a majorat exportul cu 73,25 miliarde mc, de la 38,58 miliarde mc la 97,93 miliarde mc, și o pondere de 153,81% în exporturile totale;
- **Asia** a crescut exportul cu 211,61 miliarde mc, de la 71,42 miliarde mc la 283,03 miliarde mc, și o pondere de 193,74% în exporturile totale;
- **Europa** a majorat exportul cu 160,51 miliarde mc, de la 267,36 miliarde mc la 427,87 miliarde mc, și o pondere de 60,04% în exporturile totale;
- **America de Nord** a crescut exportul cu 50,49 miliarde mc, de la 83,73 miliarde mc la 134,22 miliarde mc, și o pondere de 60,30% în exporturile totale;
- **Oceania** a majorat exportul cu 18,56 miliarde mc, de la 42,47 miliarde mc la 61,03 miliarde mc, și o pondere de 43,70% în exporturile totale;
- **America de Sud** a crescut exportul cu 15,66 miliarde mc, de la 1,98 miliarde mc la 17,64 miliarde mc, și o pondere de 790,91% în exporturile totale.

Tabelul 3. Exportul anual de gaze naturale, în perioada 1994/1995 – 2013/2014

=miliarde de metri cubi=

An/ Continent	Mondial		Africa		Asia		America Centrală și Caraibe	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	505,54	1,34 %	38,58	10,42 %	71,42	4,19 %	0,00	7,44 %
1996	543,97	3,04 %	41,75	7,29 %	78,94	9,57 %	0,00	12,86 %
1997	543,86	-0,06 %	49,86	9,07 %	75,22	5,04 %	0,00	16,63 %
1998	558,90	1,80 %	53,81	5,18 %	70,46	1,75 %	0,00	-3,47 %
1999	605,91	2,41 %	61,82	8,57 %	83,37	6,67 %	2,19	26,00 %
2000	650,66	3,88 %	69,21	10,55 %	115,06	13,96 %	3,94	19,09 %
2001	677,65	2,00 %	67,96	4,24 %	131,05	6,12 %	3,95	6,30 %
2002	700,01	1,93 %	67,31	1,18 %	132,70	6,83 %	5,32	13,92 %
2003	753,10	3,15 %	73,07	9,06 %	142,90	4,69 %	11,91	42,20 %
2004	802,60	2,36 %	77,67	3,65 %	152,84	6,64 %	13,94	13,33 %
2005	863,20	2,74 %	93,15	16,35 %	164,36	10,29 %	14,01	7,79 %
2006	904,22	3,42 %	106,92	6,30 %	173,50	6,15 %	16,25	20,06 %

2007	941,87	2,51 %	109,97	3,12 %	196,94	6,80 %	18,76	7,51 %
2008	971,78	3,47 %	113,92	9,49 %	208,90	6,53 %	17,36	2,15 %
2009	904,33	-2,40 %	104,11	-3,77 %	193,20	1,38 %	19,74	3,43 %
2010	1002,55	7,03 %	112,47	3,68 %	238,77	10,85 %	19,41	3,99 %
2011	1050,87	3,27 %	97,34	-3,36 %	285,25	8,10 %	17,63	-4,36 %
2012	1039,84	2,25 %	97,92	5,13 %	283,03	3,88 %	18,14	-0,49 %
2013	1062,05	2,13 %	92,68	-5,36 %	-	-	-	-
2014	1037,15	-2,34 %	91,36	-1,42 %	-	-	-	-

=continuare=

An/ Continent	Europa		America de Nord		Oceania		America de Sud	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	267,36	-0,34 %	83,73	0,39 %	42,47	3,71 %	1,98	5,58 %
1996	291,36	0,37 %	84,82	1,87 %	45,06	5,80 %	2,04	6,28 %
1997	284,80	-4,37 %	86,62	0,79 %	44,86	-0,24 %	2,50	4,46 %
1998	291,05	1,54 %	93,99	1,69 %	46,19	-2,39 %	3,40	8,22 %
1999	303,20	0,84 %	101,12	0,45 %	49,24	8,01 %	4,98	-2,21 %
2000	301,32	0,03 %	108,40	2,20 %	46,47	-5,59 %	6,26	7,36 %
2001	303,20	0,04 %	119,05	2,03 %	42,65	-8,60 %	9,78	6,58 %
2002	315,99	2,50 %	122,39	-2,26 %	45,68	6,47 %	10,62	-1,96 %
2003	343,73	2,87 %	120,73	0,22 %	49,33	3,30 %	11,44	4,45 %
2004	364,46	2,81 %	129,44	-2,32 %	48,56	-3,85 %	15,68	11,10 %
2005	394,38	-0,72 %	127,16	-1,39 %	52,97	-2,22 %	17,17	1,53 %
2006	414,46	0,68 %	122,94	2,27 %	53,22	7,39 %	16,94	4,60 %
2007	412,20	-1,47 %	133,55	3,05 %	56,18	8,50 %	14,27	-4,18 %
2008	430,23	0,98 %	132,36	1,97 %	54,77	2,15 %	14,24	4,79 %
2009	393,24	-8,13 %	126,28	0,29 %	55,29	3,60 %	12,47	-7,37 %
2010	422,07	7,99 %	128,65	1,88 %	65,20	12,18 %	15,99	8,69 %
2011	427,75	-0,74 %	135,61	4,77 %	66,01	-1,36 %	21,27	6,11 %
2012	427,87	-0,96 %	134,22	3,17 %	61,03	-0,71 %	17,64	6,15 %
2013	-	-	126,37	6,21 %	-	-	-	-
2014	-	-	122,66	2,93 %	-	-	-	-

Surse:

IndexMundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=gas&graph=exports>

EIA - <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2>

British Petroleum Statistical Review of World Energy, Iunie 2015, Ediția 64 -

<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

Similar exportului, și **importul mondial de gaze naturale** s-a dublat în perioada 1995 - 2012 (+105,10%), majorându-se cu 536,12 miliarde mc – de la 510,10 miliarde mc la 1046,22 miliarde mc.

Ierarhia principalelor continente importatoare de gaze naturale nu s-a modificat în perioada analizată, în timp ce ponderile și-au modificat structura, respectiv: **Europa** este liderul clasamentului, importul modificându-și ponderea de la 64,86% (1995) la 52,53% (2012); **Asia** este pe locul al doilea, importul modificându-și ponderea de la 18,25% (1995) la 29,75% (2012); **America de Nord** se situează pe poziția a treia, importul modificându-și ponderea de la 16,25% (1995) la 13,59% (2012); **America de Sud** se situează pe locul al patrulea al clasamentului, importul modificându-și ponderea de la 0,39% (1995) la 2,73% (2012); **Africa** s-a menținut pe locul al cincilea, importul modificându-și ponderea de la 0,25% (1995) la 0,66% (2012); **Oceania** s-a menținut pe parcursul întregii perioade pe locul al șaselea, importul modificându-și ponderea cu 0,48% (2012/1995); **America Centrală și**

Caraibe se situează pe locul al șaptelea, importul modificându-și ponderea cu 0,25% (2012/1995).

Raportat la nivelul mondial, în perioada analizată, fiecare continent în parte a avut parte de modificări în volumul și ponderea globală a importului, respectiv:

- **Africa** a majorat importul cu 5,61 miliarde mc și o pondere de 431,54% în importurile totale;
- **Asia** a crescut importul cu 218,19 miliarde mc și o pondere de 234,34% în importurile totale;
- **America Centrală și Caraibe** a crescut importul cu 2,64 miliarde mc;
- **Europa** a majorat importul cu 218,73 miliarde mc și o pondere de 66,12% în importurile totale;
- **America de Nord** a crescut importul cu 59,34 miliarde mc și o pondere de 71,60% în importurile totale;
- **Oceania** a majorat importul cu 5,03 miliarde mc;
- **America de Sud** a crescut importul cu 26,58 miliarde mc și o pondere de 1342,42% în importurile totale.

Tabelul 4. Importul anual de gaze naturale, în perioada 1994/1995 – 2013/2014

=miliarde de metri cubi=

An/ Continent	Mondial		Africa		Asia		America Centrală și Caraibe	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	510,10	1,34 %	1,30	10,42 %	93,11	4,19 %	0,00	7,44 %
1996	541,15	3,04 %	1,10	7,29 %	105,05	9,57 %	0,00	12,86 %
1997	545,21	-0,06 %	0,91	9,07 %	109,37	5,04 %	0,00	16,63 %
1998	549,02	1,80 %	1,04	5,18 %	109,87	1,75 %	0,00	-3,47 %
1999	601,87	2,41 %	1,10	8,57 %	117,62	6,67 %	0,00	26,00 %
2000	646,75	3,88 %	1,20	10,55 %	122,19	13,96 %	0,35	19,09 %
2001	667,44	2,00 %	1,58	4,24 %	133,43	6,12 %	0,63	6,30 %
2002	710,52	1,93 %	1,69	1,18 %	138,13	6,83 %	0,63	13,92 %
2003	765,73	3,15 %	1,40	9,06 %	150,72	4,69 %	1,04	42,20 %
2004	824,61	2,36 %	1,30	3,65 %	166,45	6,64 %	0,81	13,33 %
2005	881,48	2,74 %	2,21	16,35 %	172,65	10,29 %	0,92	7,79 %
2006	927,17	3,42 %	3,10	6,30 %	189,62	6,15 %	0,97	20,06 %
2007	968,35	2,51 %	4,28	3,12 %	204,98	6,80 %	1,22	7,51 %
2008	1001,30	3,47 %	4,67	9,49 %	219,98	6,53 %	1,28	2,15 %
2009	916,56	-2,40 %	4,36	-3,77 %	219,57	1,38 %	1,32	3,43 %
2010	1017,76	7,03 %	5,03	3,68 %	257,67	10,85 %	1,59	3,99 %
2011	1059,90	3,27 %	6,30	-3,36 %	299,93	8,10 %	1,68	-4,36 %
2012	1046,22	2,25 %	6,91	5,13 %	311,30	3,88 %	2,64	-0,49 %
2013	1070,25	2,29 %	-	-	-	-	-	-
2014	1080,67	0,97 %	-	-	-	-	-	-

=continuare=

An/ Continent	Europa		America de Nord		Oceania		America de Sud	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	330,83	-0,34 %	82,88	0,39 %	0,00	3,71 %	1,98	5,58 %
1996	347,73	0,37 %	85,24	1,87 %	0,00	5,80 %	2,04	6,28 %
1997	345,28	-4,37 %	87,15	0,79 %	0,00	-0,24 %	2,50	4,46 %
1998	343,20	1,54 %	91,52	1,69 %	0,00	-2,39 %	3,40	8,22 %
1999	374,34	0,84 %	103,83	0,45 %	0,00	8,01 %	4,98	-2,21 %

2000	405,17	0,03 %	111,58	2,20 %	0,00	-5,59 %	6,26	7,36 %
2001	401,64	0,04 %	120,39	2,03 %	0,00	-8,60 %	9,78	6,58 %
2002	431,95	2,50 %	127,49	-2,26 %	0,00	6,47 %	10,62	-1,96 %
2003	470,05	2,87 %	131,07	0,22 %	0,00	3,30 %	11,44	4,45 %
2004	497,65	2,81 %	142,72	-2,32 %	0,00	-3,85 %	15,68	11,10 %
2005	546,96	-0,72 %	141,80	-1,39 %	0,00	-2,22 %	16,95	1,53 %
2006	576,35	0,68 %	138,71	2,27 %	1,29	7,39 %	17,12	4,60 %
2007	582,07	-1,47 %	155,33	3,05 %	5,80	8,50 %	14,67	-4,18 %
2008	612,58	0,98 %	142,63	1,97 %	5,48	2,15 %	14,68	4,79 %
2009	530,58	-8,13 %	139,86	0,29 %	6,46	3,60 %	14,40	-7,37 %
2010	582,85	7,99 %	143,67	1,88 %	5,64	12,18 %	21,31	8,69 %
2011	573,94	-0,74 %	147,64	4,77 %	6,53	-1,36 %	23,88	6,11 %
2012	549,56	-0,96 %	142,22	3,17 %	5,03	-0,71 %	28,56	6,15 %
2013	-	-	108,27	-23,87%	-	-	-	-
2014	-	-	98,48	-9,04%	-	-	-	-

Surse:

IndexMundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=gas&graph=imports>

EIA - <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2>

British Petroleum Statistical Review of World Energy, Iunie 2015, Ediția 64 -

<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

Rezervele mondiale de gaze naturale au crescut considerabil în perioada 1995 - 2013 (+37,47%), majorându-se cu 527,26 miliarde mc – de la 1407,02 miliarde mc la 1934,46 miliarde mc.

Ierarhia principalelor regiuni importatoare de gaze naturale s-a modificat în perioada analizată doar în partea de sus a acesteia, rocada realizându-se între Europa și Asia. Ponderile și-au modificat structura după cum urmează: **Asia** a devenit liderul clasamentului, rezervele modificându-și ponderea de la 36,96% (1995) la 53,24% (2013); **Europa** a coborât pe locul al doilea, rezervele modificându-și ponderea de la 43,43% (1995) la 27,42% (2013); **Africa** se situează pe poziția a treia, rezervele modificându-și ponderea de la 6,74% (1995) la 7,42% (2013); **America de Nord** se situează pe locul al patrulea al clasamentului, rezervele modificându-și ponderea de la 6,29% (1995) la 5,76% (2013); **America de Sud** s-a menținut pe locul al cincilea, rezervele modificându-și ponderea de la 3,63% (1995) la 3,62% (2013); **Oceania** s-a menținut pe parcursul întregii perioade pe locul al șaselea, rezervele modificându-și ponderea de la 2,05% (1995) la 2,31% (2013); **America Centrală și Caraibe** se situează pe locul al șaptelea, rezervele modificându-și ponderea cu de la 0,17% (1995) la 0,23% (2013).

Raportat la nivelul mondial, în perioada analizată, fiecare continent în parte a avut parte de modificări în volumul și ponderea globală a rezervelor, respectiv:

- **Africa** a majorat rezervele cu 48,73 miliarde mc și o pondere de 51,41% în rezervele totale;
- **Asia** a crescut rezervele cu 509,76 miliarde mc și o pondere de 98% în rezervele totale;
- **America Centrală și Caraibe** a crescut rezervele cu 2,04 miliarde mc și o pondere de 84,30% în rezervele totale;
- **Europa** a redus rezervele cu -80,86 miliarde mc și o pondere de 13,23% în rezervele totale;
- **America de Nord** a majorat rezervele cu 22,96 miliarde mc și o pondere de 25,93% în rezervele totale;
- **Oceania** a majorat rezervele cu 15,85 miliarde mc și o pondere de 54,88% în rezervele totale;

- **America de Sud** a crescut rezervele cu 18,86 miliarde mc și o pondere de 36,89% în rezervele totale.

Tabelul 5. Rezerve anuale de gaze naturale, în perioada 1994/1995 – 2013/2014

=miliarde de metri cubi=

An/Continent	Mondial		Africa		Asia		America Centrală și Caraibe	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	1407,20	-0,50%	94,78	-0,87%	520,15	0,52%	2,42	-0,10%
1996	1391,00	-1,11%	92,20	-2,69%	515,40	-0,87%	3,03	24,64%
1997	1396,58	0,40%	90,21	-2,15%	587,77	14,04%	3,53	16,75%
1998	1431,27	2,48%	96,16	6,60%	613,86	4,44%	4,64	31,28%
1999	1453,18	1,53%	99,42	3,39%	629,12	2,48%	5,39	16,30%
2000	1452,90	-0,02%	108,79	9,42%	630,13	0,16%	5,81	7,74%
2001	1494,80	2,88%	108,78	0,00%	659,79	4,71%	6,26	7,69%
2002	1543,97	3,29%	110,41	1,49%	693,32	5,08%	7,38	17,93%
2003	1555,25	0,73%	117,01	5,98%	696,66	0,48%	7,38	0,00%
2004	1717,69	10,45%	127,01	8,54%	850,19	22,04%	8,07	9,35%
2005	1708,23	-0,55%	133,25	4,92%	852,00	0,21%	8,07	0,00%
2006	1728,60	1,19%	135,89	1,98%	862,70	1,26%	8,07	-0,02%
2007	1746,24	1,02%	134,62	-0,94%	887,77	2,91%	6,02	-25,33%
2008	1751,01	0,27%	136,63	1,49%	884,11	-0,41%	6,02	0,00%
2009	1767,34	0,93%	137,83	0,88%	891,03	0,78%	6,02	0,00%
2010	1875,17	6,10%	138,13	0,22%	967,72	8,61%	5,07	-15,84%
2011	1891,88	0,89%	144,47	4,59%	973,37	0,58%	4,79	-5,50%
2012	1925,88	1,80%	142,15	-1,61%	1012,35	4,00%	4,52	-5,65%
2013	1934,46	0,45%	143,51	0,96%	1029,91	1,74%	4,46	-1,27%
2014	2011,39	3,97%	144,94	-	-	-	-	-

=continuare=

An/Continent	Europa		America de Nord		Oceania		America de Sud	
	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație	Valoare	Variație
1995	611,20	6,09%	88,56	-4,71%	28,88	-0,14%	51,13	-4,41%
1996	548,12	-10,32%	85,12	-3,89%	26,01	-9,96%	54,61	6,81%
1997	546,90	897,78%	85,59	0,56%	27,07	4,09%	55,51	1,64%
1998	547,79	0,16%	83,86	-2,02%	26,64	-1,57%	58,32	5,07%
1999	544,76	-0,55%	82,51	-1,61%	35,34	32,63%	56,65	-2,85%
2000	544,15	-0,11%	74,00	-10,31%	35,34	0,00%	54,69	-3,47%
2001	544,80	0,12%	76,12	2,86%	36,03	1,97%	63,01	15,21%
2002	535,65	-1,68%	77,22	1,44%	55,73	54,66%	64,27	2,00%
2003	542,30	1,24%	72,44	-6,18%	56,01	0,51%	63,43	-1,29%
2004	540,48	-0,34%	74,50	2,84%	54,88	-2,02%	62,56	-1,37%
2005	539,73	-0,14%	74,75	0,33%	37,57	-31,55%	62,87	0,49%
2006	541,34	0,30%	78,42	4,92%	39,23	4,41%	62,96	0,15%
2007	535,38	-1,10%	80,30	2,40%	40,00	1,97%	62,15	-1,29%
2008	533,04	-0,44%	87,72	9,23%	35,38	-11,54%	68,11	9,59%
2009	534,75	0,32%	89,40	1,92%	38,85	9,81%	69,45	1,97%
2010	533,97	-0,15%	98,30	9,96%	61,50	58,31%	70,48	1,48%
2011	530,43	-0,66%	107,19	9,04%	61,51	0,01%	70,12	-0,51%
2012	528,48	-0,37%	116,77	8,94%	49,66	-19,26%	71,95	2,61%

2013	530,34	0,35%	111,52	-4,50%	44,73	-9,93%	69,99	-2,73%
2014	-	-	116,07	4.08%	-	-	-	-

Surse:

IndexMundi - <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?region=xx&product=gas&graph=reserves>

EIA - <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2>

British Petroleum Statistical Review of World Energy, Iunie 2015, Ediția 64 -

<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

Perspective. Consumul încă ridicat al marilor actori ai gazului natural, chiar pe fondul prognozelor de încălzire a temperaturii în perioadele de iarnă (în acord cu încălzirea globală), conduc la necesitatea protejării și utilizării eficiente a acestei resurse importante. Deși se preconizează că în această iarnă, comparativ cu cea anterioară, consumul se va reduce cu 6% și prețul se va micșora cu 4%, specialiștii își pun din ce în ce mai mult problema înlocuirii/suplimentării treptate a acestei resurse. Resurse de gaze naturale sunt relativ abundente, provocările mari fiind transportul acestora din regiunile producătoare spre regiunile consumatoare și stabilizarea macro-socială din zonele producătoare. Pe fondul crizelor din Orientul Mijlociu, unde, pe lângă alte state, s-a implicat puternic și Rusia, gazul natural crește momentan ca importantă. Una dintre mizele tensiunilor dintre Rusia, SUA și UE o reprezintă și această resursă. UE dorește diversificarea surselor de proveniență, acest scenariu fiind posibil printr-o mai strânsă cooperare cu Orientul Mijlociu. Pentru europeni, conducta Iran – Iraq – Siria este esențială în suplینirea/înlocuirea treptată a cererii de energie pe bătrânul continent. În acest scenariu, Rusia va deveni din ce în ce mai neînsemnată ca pondere în furnizarea gazelor naturale mondiale. Turcia, altă țară mare consumatoare de gaz natural rusesc cochetează cu ideea gazoductului islamic, dorind să participe la construirea și, ulterior, la consumul acestei resurse. În contextul geo-politic zbuciumat actual, monopolul asupra resurselor naturale, în special țiței și gaze naturale, va decide noile state-lider ale supremației mondiale viitoare.

ROMANIAN ENERGETIC SECURITY - A DIMENSION OF THE NATIONAL SECURITY

CRISTIAN NIȚĂ
BRÎNDUȘA COVACI

Romanian Academy – Institute for World Economy
Institute of National Intelligence Studies
Academy of National Intelligence "Mihai Viteazul"
nitza75cristi@yahoo.com

Abstract

This paper aims to analyzing the Romania's energy security, both, overall and specific in terms of recent developments. The purpose of this paper is to stress the fact that energy security, both globally and in Romania, is one of the cornerstones for individual and nation's security.

The paper postulates that at the national level, economic security is facing major threats that intertwine and influence each other: black economy, corruption and organized crime. In the economic dimension of security we may distinguish also various types of threats to the basic values and specific issues, such as energy security or critical infrastructure security, which are currently high on the security agenda for most states.

The importance of energy security in the complex of security threats is highlighted in the National Defense Strategy for 2015-2019. The strategy emphasizes the importance of a strong energetic sector in Romania related to Europe and also to the world energy situation,, into the chapter entitled "The economic and energetic dimension". According to this document, energetic security is carried out by operational adapting and optimizing the structure of the consumption of primary energy resources, increasing energy efficiency, developing projects aimed to ensure diversification of the resources acces, increasing the interconnection capacity and competitiveness, including through implementing the objectives of the Energy Union.

Keywords: insurance of energetic security, economic dimension of the security, energetic resources, Romanian energetic strategy

JEL Code: A30

Introduction

The best known definition of energy security is provided by the International Energy Agency: "Energy security is uninterrupted access to affordable energy sources" (**International Energy Agency, 2015, Energy Security**) This definition is criticized, however, by the researchers from academia and leaders of the main producing countries. For example, for energy-producing countries like Russia, energy security is uninterrupted access to markets (**Yenikeyeff, 2006**). This issue was discussed at the G8 summit organized in 2006 in St. Petersburg, where it was deemed that energy security may be achieved by increasing transparency and predictability of markets, improving the present investment climate in the energy sector, energy diversification, security of critical physical infrastructure for energy (**Global Energy Security St Petersburg, 2006**). Therefore, with changes happened in the international system, definition of energy security expands to include the idea of ensuring the integrity of the whole energy chain (extraction/production, distribution, transport) and its associated essential infrastructure (**Yergin, 2006, 78**).

The components of the concept of energy security are closely linked to the energy chain stages. In each stage of the chain, the goal is the same, i.e. making the process seamless and relatively inexpensive, but the risks / ways / means to combat them are specific. Risks may arise at each stage and may be caused by various factors, natural and human.

For countries that import energy, a greater risk is the unstable price developments. The price of a barrel of oil went from \$ 55.12 in January 2006 to \$ 137.11 in July 2008, returning then to \$ 75.55 in 2010 (**Băhnăreanu, 2008, 15**). Also a risk to importing countries is the political pressure from exporting states, which may refuse export waiting for higher prices. The best known example in recent years is the Russian-Ukrainian dispute over gas supplies (especially those of 2006, 2009, 2014), when Russia suspended gas deliveries to Ukraine, based on commercial and political reasons.

Many high risks may arise when energy transport is done, because accidents, terrorist activities or piracy may put serious threat. In recent years, many cases of piracy took place around the Horn of Africa, encouraged by the lack of a stable government in Somalia. Only vigorous military action by the international community, both at sea and in Somalia, has reduced the number of such attacks. Also, theft of oil or electricity may pose a risk caused by human factors, risk that occurred in Romania in the past and happens nowadays. As examples of natural risk in the stage of power transmission one may mention the devastating effect of hurricanes Katrina and Rita on the US energy transport infrastructure (**Yergin, 2006, 70**). A relatively new vulnerability appears in the electricity transmission (also in oil and gas pipelines), with the deployment of "smart grid" through the integration of information technology in traditional networks. "Smart Grid" is vulnerable to cyber attacks, software malfunctions and may represent a significant problem, causing a power failure in the northwestern US and southwestern Canada in 2003 (**Dan Verton, 2003**).

To meet these challenges, Member States may adopt a number of strategies. The most important thing is to diversify energy sources, refining and distribution capabilities, as recommended by Winston Churchill ninety years ago. Another approach is to create energy stocks, e.g. US strategic oil reserves of about 727 million barrels are stored in underground

tanks (**The Strategic Petroleum Reserve**). Full integration of markets to free them from political control and the creation of institutions that facilitates information exchange in this area represent another way to avoid geopolitical battles for control of resources (**Yergin, 2006, 76**). Also providing the safety of transport infrastructure against terrorist either classic or cyber attacks is necessary. Electrical "Smart Grid" transport infrastructure of the US has been the target of some attacks, which, however, did not cause significant damage (**Siobhan Gorman, 2009**).

The concept of "energy security" is still relatively new, being increasingly developed by the state authorities in the recent years, given the new threats and events on the international stage. Moreover, proving its importance, the concept has made its way to Romania's National Security Strategy of 2007 and to the content of 2010 National Defense Strategy where it is stipulated that "*Energy security has returned to the state attention among the main elements of concern, considering the implications for the members of society both to their security and their prosperity*" (**Strategia Națională de Apărare, 2010, 7**).

The importance of energy security within the complex security threats is emphasized in the country's national defense strategy for the period 2015-2019 which is intended to provide a strong Romania's role in Europe and in the world and contains a chapter entitled "economic and energy". According to this document, "energy security is achieved by adapting and optimizing operational structure of consumption of primary energy resources, increasing energy efficiency, developing projects to ensure diversification of access to resources, increase the interconnection capacity and competitiveness, including through implementation of the Energy Union's objectives" (**Strategia de Apărare Națională a Țării pentru perioada 2015-2019**).

The overall objective of the energy sector strategy is to ensure conditions for its energy needs on the medium and long term, affordable, suitable for a modern market economy and a civilized standard of living in terms of quality, security of supply, respecting principles of sustainable development (**Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020**).

Romania has a wide range of resources, but a reduced amount of primary energy fossil resources and also minerals: oil, natural gas, coal and uranium, but compensatory holds an important stock of potentially usable renewable resources (**Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020**).

1. Guidelines to EU energy security. Case study: Romania

At EU level, the fundamental energy objectives are established according to the provisions of the Lisbon Treaty, which entered into force on December, the 1 st., 2009. The treaty stipulates that the European Union's targets aim to achieve the functioning of the energy market, security of energy sources in the Union, promoting energy efficiency and the development of new and renewable sources and promoting the interconnection of markets (**Băhnăreanu, 2010, 17**). Before the entry into force of the Lisbon Treaty, the European Commission adopted a series of ambitious targets for EU energy policy, called the simplified formula of 20-20-20 (reducing greenhouse gas emissions by 20% and increase by the same percentage the use of renewable energy and also the energy efficiency at EU level) (**An energy**

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSORU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
CIPROBIRU

Institutul de Economie
Mondială

policy for Europe, 2007), the deadline for their completion being the year 2020. In 2010, the European Commission found out that the means to achieve those goals need to be amended (**Energy 2020 A Strategy for competitive, sustainable and secure energy, 2010**). Launching 2030 Energy Strategy by European Union in 2014 confirmed the extension of energy targets to the year 2030, by setting more ambitious goals (40% reduction in greenhouse gas emissions and increasing to 27% the energy produced from renewable sources and also the energy savings) (**2030 climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy, 2014**).

The principal means by which it seeks to achieve the objectives set at European level one may mention: reducing the energy consumption in the EU by 20% by 2020, ensuring an integrated European energy mix by liberalizing domestic markets to allow free competition between energy suppliers, offering cheap and safe energy for the end users, obtaining and strengthening Europe's leadership in energy technology and innovation, and establishing strong partnerships with external countries, particularly with EU neighbors.

In terms of the relationship with Russia, which is the most important partner of EU in energy (36% of gas imports and 31% of oil imports EU come from Russia) (**Energy from abroad, EU-Russia Energy Relations**), one may conclude that it is necessary to learn from bilateral disputes since 2009, disputes which have led to cutting gas supply for a short period which strongly affected some Member States of EU (**Russian gas reaches Europe again, 2009**). On 22 March 2013 it was signed in Moscow a "roadmap for energy cooperation between EU and Russia until 2050", which postulates the energy interdependence between EU and Russia and recommends some measures such as frequent exchanges of information, measures for opening the markets to Russian companies in Europe and for European companies in Russia and ensuring minimum levels of deliveries of Russian gas to EU countries (**EU-Russia Energy Cooperation until 2050, 2013**).

The main objective established by Romania's energy strategy is " providing energy needs both now and in the medium and long term, at a price as low as suitable for a modern market economy and also a civilized standard of living under the conditions of a good quality and reliability for energy utilities, ensuring the food safety, and in accordance with the principles of sustainable development" (**Strategia energetică, 5**). Also, the Romanian Energy Strategy refers to the EU's energy strategy, underlining the legislation to be adopted for implementing the pollution standards and targets 20-20-20, focusing on the fact that Romania has assumed for the year 2020 the target of 24% (i.e. over EU standards) of energy that must be produced from renewable sources (**Strategia energetică a României, 9**).

The paper considers a number of factors, which are both advantages and disadvantages for our country, for establishing a series of measures, which are expected to lead to energy security. Among the competitive advantages one may include hydroelectric potential which ensures less dependence than the European average on imported energy resources; complex and diversified transport infrastructure, a positive perception for the program of nuclear power production, upgrading the institutional and legislative framework, relatively high ability to interconnect electricity transmission and natural gas pipelines from neighboring countries with similar systems (**Strategia energetică a României, 28**). Among the disadvantages and risks,

the strategy states: non-compliance with EU emission standards for air pollutants by a large proportion of electricity producing units, requiring significant funding for aligning our standards, the high cost of green field used for operating production and transport facilities which were closed overtime, the high costs and low efficiency of the transport infrastructure, the increased economic vulnerability of the population to higher energy prices imposed by European Commission for so called alignment to European energy prices, reduced capacity to cope with terrorist actions directed to energy production facilities and to transport systems, increased dependence on imports of primary energy imports (crude oil and natural gas) (**Strategia energetică a României, 31-32**).

Romania's energy strategy assumes that only coal may contribute to Romania's long-term energy security while oil and gas resources will be exhausted in the coming years. It is therefore necessary to replace them by other resources or to develop electricity production from renewable sources, or to increase the imports of exhaustible sources (oil, gas, uranium) (**Strategia energetică a României, 33**). The strategy also envisages that the high costs of obtaining energy from renewable sources will hamper providing the necessary energy in the context of the expected consumption growth. Thus, this document concludes that based on data analysis, the primary energy imports will increase in the near future. It observed that "the dependence on primary energy imports has increased in the last decade from 21.5% in 1999 to 27.2% in 2008, with a maximum of 31.9% in 2007" (**Strategia energetică a României, 17**).

Romania's energy strategy sets out a series of lines of actions, measures and scenarios that must be taken into consideration. These scenarios refer to the rate of economic growth and to the increase of energy consumption, estimating growth rates, however, different. Among the directions of actions and measures one may mention "effective management and rational and safe use of resources of depleted primary energy from Romania while maintaining an acceptable level of these resources (in terms of economic availability and security), the import of primary energy resources (dependence on limited / controlled sources)", increasing the energy efficiency, improving the competitiveness of Romanian companies, promoting the use of renewable energy resources, " pro-active participation in EU efforts to formulate an energy strategy for the whole Europe, following up and promoting the Romania's interests, diversifying the supply sources and developing safe alternative transport routes; participation in transcontinental hydrocarbons transport projects to Central Europe through potential Romanian routes" (**Strategia energetică a României, 34**).

2. Romania's prospects in the field of energy security

Romania's energy security may be analyzed in the current context, in terms of different components of this sector. Each component has different advantages and vulnerabilities that must be considered in the next period in order to achieve the objective of ensuring energy security. Electricity production in Romania is still using coal-based power plants and hydrocarbons, which are currently highly polluting, far exceeding European standards for pollutant emissions. A share of 52.2% of electricity production in 2009 was achieved in such plants and only 27.3% were provided by hydro plants and 20.5% by a nuclear plant (**Strategia energetică a României, 20**). This proportion has changed significantly in the last years, but in

a positive way, reaching to 40% in 2014 for fossil power plants (28% coal and 12% hydrocarbons), 28.5% for hydroelectric plants, 18% for hydroelectric power plant, 12.9% for other renewable energies (**Raport anual 2010**). Besides pollution, another weakness of the electricity generation system is the age of the machinery and equipment in the thermal power plants and their degree of wear and low efficiency, below the European average (**Strategia energetică a României, 21**).

On the other hand, Romania's electricity production has three main advantages. First, our country produces more electricity than it can consume. With the exception of 2012 (1402 GWh imported and 1149 GWh exported), Romania has been a net exporter of electric energy (**Agencia Națională de Reglementare a Energiei, Raport Anual 2012**). For example, in 2009, Romania exported about 3154 GWh and imported 676 GWh (**Agencia Națională de Reglementare a Energiei, Raport Anual 2009**). The second advantage is the existence of a electricity commodity market (OPCOM), flexible and modern (you can make contracts of 1MW unit, weekly, monthly, quarterly) (**Strategia energetică a României, 26**) in Bucharest, which creates a potential redirection of electricity which by its nature can not be stored. This, combined with interconnection with neighboring states, offers Romania the opportunity to become a regional leader in the field (**Niță, 2015**). Thirdly, Romania has rivers that may provide large water quantities for hydropower production, the most important source of renewable energy. Thus, Romania has achieved the target of 24% energy from renewable resources already in early January 2014, then limiting the subsidies for investment in this field, usually granted to wind, solar, biomass and microhydro plants.

According to the BP Statistical Review (2014), in 2013 the proved natural gas reserves of Romania were 100 billion cubic meters (4 times smaller than in 1993) and proved oil reserves amounted to 600 million barrels (half of 1993 level). Annual gas production is 11 billion cubic meters and gas consumption is 12.5 billion cubic meters. The oil production is 87,000 barrels daily, which means an annual production of 31.755 million barrels (4.35 million tons) while the daily consumption is 188,000 barrels, which means an annual consumption of 68.620 million barrels (9.4 million tons). As you may see, Romania produces less than it consumes and it is forced to import hydrocarbon resources. In percentage, the above data demonstrate that Romania oil imports have a share of 64.73% in oil consumption in Romania and 22% in natural gas consumption. These percentages highlight Romania's high dependence of hydrocarbon imported resources.

The decreasing rate of domestic hydrocarbon reserves is 10% per year, which means that in the absence of additional resources, dependence on gas and oil imports will significantly increase in the next years. National Statistics Institute issued on 01.14.2015 a press release showing the evolution of energy resources in the period 01.01.2014 - 30.11.2014 (provisional data). The data are presented in "tons of oil equivalent," but what interests us are the percentages that show the ratio between imported resources and consumption.

**Energy resources in 01.01.2014 - 11.30.2014 period
- provisional data (thousand of tons oil equivalent) –**

	Total consumption	Production	Import	Import share(%)
Total resources	29329,8	20073,5	9256,3	31,56
Meaning				
Net coal	4535,7	4093,5	442,2	9,75
Crude oil	9581,9	3473,8	6108,1	63,75
Natural gas	8296,6	7923,4	373,2	4,50
Hydropower and nuclear energy	4636	4582,8	53,2	1,15

Source: National Statistics Institute, 2014

In this context, one of the most disputed aspects of energy security, both in terms of energy and in geopolitical terms, is to supply Romania with hydrocarbons (oil and gas) with no risk of increasing its dependence on imports, in particular from the Russian Federation. The first way to avoid the increased import dependence is the diversification of energy resources and import sources. In the hydrocarbons field one may find two important options: gas and oil exploitation on the Black Sea shelf, especially along the marine coast, and/or shale gas (with a huge environmental impact). According to some estimates, these two resources combined could lead to the transformation of Romania from a net gas importer into a net gas exporter, bringing a contribution of 2% to our GDP (**Constantin, 2013**). The gas reserves in the Black Sea are estimated at 84 billion cubic meters, equivalent to the Romania's consumption for six years. Investments are high and operation of marine field may be very difficult due to the great depth and extraction costs. On the other hand, the potential exploitation of shale gas in the Vaslui County was strongly contested by civil society and the people of Pungesti due to unconventional methods of mining method (fracking) that may cause high pollution of groundwater or small earthquakes due to the injection pressure rock solution (**Dimulescu, 2013**).

Projects that may reduce the import dependence on Russia's gas, that could directly help Romania's position were abandoned or slowed (Nabucco and AGRI). The only projects that remain viable for Romania are PEO (Pan-European Oil Pipeline), a pipeline planned with a total length of 1360 km (including 649 km in Romania) which will start from the port of Constanta to the destination of Trieste, Italy and interconnection strategy based on the National Gas Transmission System for linking our transport system to the natural gas transportation systems in the neighboring countries, elaborated by Transgaz Medias SA, and providing some actions in the following areas:

- interconnection with Hungary based on the Arad-Szeged link (operational at this time on the direction of Szeged-Arad);
- interconnection with Bulgaria, based on Giurgiu-Ruse link ;
- interconnection with the Republic of Moldova, based on Ungheni-Iasi link;
- interconnection with Serbia (**MAE, Securitatea energetică**).

However, this solution may be a double-edged sword for Romania. Romania and the neighboring states are in a sensitive area in the neighborhood of Russia, but it has the lowest dependence on imported resources, at least in terms of natural gas, unlike Hungary and Bulgaria which are dependent on imported gas more than 80 %. But Romania has high potential energy resources that may reduce reliance on Russia resources and perhaps even may become a gas

supplier in South East Europe. Since Romania has a low share of the imported resources in its energy consumption (approximately 32%), but taking into account national interests our country would not have any interest to share its energy resources with neighboring countries. The only country for which the Romania may supply some energy resources and this deeply corresponds to the national interest is Moldova. However, Romania is involved in an European project for decreasing the import dependence on Russia's energy resources. Thus an interconnection with the neighboring countries like Bulgaria and Hungary, coincides with the national interest but it does not reduce the dependence on Russia's imports. Only a full pipeline interconnection in all Europe may provide good alternatives to Russian gas.

Regarding the electricity field, where imports had a small share (1%), Romania is almost energy independent. In this respect, Romania intends the construction of a hydro-power plants at Lăpușești Tarnița, Cluj county, with a settled output of 1,000 MWh and an estimated annual production of 1.64 TWh, and the construction of last two reactors at Cernavoda nuclear plant (the two new nuclear reactors will use CANDU 6 technology and will enter into commercial operation in 2024). The project aims to achieve a competitive electricity production and counteract supply shortfalls that will occur after 2020, also to increase the importance of electricity for ensuring energy independence and reduce the dependence on imports, both for Romania and for other Member States already looking for solutions to reduce imports of energy resources. Taking into account the European standards and the need for a higher security of its own energy system, one must ensure viable alternatives for a stable production, for meeting environmental requirements and, very important, for ensuring fair prices to the final consumer" (Lulache, 2014).

Conclusions

Energy security is becoming an increased component of economic security. The serious analysis of energy security involves the investigation of vulnerabilities, dangers, threats and risks. Romania may become an energy independent country. For this reason, energy security is a key area of national security, as emphasized in the National Defence Strategy of Romania. It is therefore vital to reduce the dependency on those who, at the first glance, have a monopoly in terms of energy and power (Russia). This may be achieved through international cooperation and by coagulating similar interests that dictate the actions of the security environment. It is important to understand that interdependence, not dependence, is the key for achieving the energy security on a large scale and for supporting a sustainable and rapid economic development.

References

- [1] **Administrația prezidențială**, 2010, *Strategia Națională de Apărare*, București.
- [2] **Administrația prezidențială**, 2015, **Strategia de Apărare Națională a Țării pentru perioada 2015-2019**
- [3] **Agencia Națională de Reglementare a Energiei**, *Raport Anual 2009*, <http://www.anre.ro/download.php?id=3203>;

- [4] **Agencia Națională de Reglementare a Energiei**, *Raport Anual 2012*, <http://www.anre.ro/informatii.php?id=1114>;
- [5] **Băhnăreanu C.**, 2010, *Securitatea energetică a României în context European*, București : Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, 2010;
- [7] **Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament** of 10 January 2007, “An energy policy for Europe” [COM(2007) 1] http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf,
- [8] **Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions** of 10 November 2010 – *Energy 2020 A Strategy for competitive, sustainable and secure energy* [COM(2010) 639], http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/en0024_en.htm
- [9] **Constantin, C.**, .2013, *Un pas spre independență energetică: gazele din argilite*, <http://www.capital.ro/un-pas-spre-independenta-energetica-gazele-din-argilite-189382.html>
- [10] **Dimulescu, V.**, 2013, *Analiză-Argumente Pro și Contra exploatării gazelor de șist*, <http://www.openpolitics.ro/wp-content/uploads/Argumente-pro-contra-sist-semnat.pdf>;
- [11] **Energy Statistics**, *Oil reserves (most recent) by country*, http://www.nationmaster.com/graph/ene_oil_res-energy-oil-reserves;
- [12] **European Commission**, *Energy from abroad, EU-Russia Energy Relations*, http://ec.europa.eu/energy/international/russia/russia_en.htm;
- [13] **European Commission**, 2011, *Roadmap 2013, EU-Russia Energy Cooperation until 2050*, March;
- [14] **Gorman, S.**, 2009, *Electricity Grid in U.S. Penetrated By Spies*, <http://online.wsj.com/news/articles/SB123914805204099085?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB123914805204099085.html>.
- [15] **Guvernul României**, *Strategia energetica a României pentru 2007-2020*, actualizată pentru perioada 2011-2020, http://www.minind.ro/energie/STRATEGIA_energetica_actualizata.pdf.
- [16] **Jamestown Foundation, Margarita Assenov**, 13.01.2014, *Balkan Energy: A Year in Review*, http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41814&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=4d54312f417f30f8adf62b161f70fef7#.Ut09ABD8K01;
- [17] **Lulache, D.**, 2014, *Sursele de Energie 3 și 4*, Foreign Policy România, octombrie – noiembrie
- [18] **Niță, C.**, *Reducere ”drastică” la subvențiile pentru energia regenerabilă din 2014*, *Cursdeguvernare.ro*, 5.12.2013., <http://cursdeguvernare.ro/constantin-nita-reducere-%E2%80%9Ddrastica%E2%80%9D-la-subventiile-pentru-energia-regenerabila-din-2014.html>
- [19] **U.S. Energy Information Administration**, *How much does it cost to produce crude oil and natural gas?*, <http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=367&t=6>;
- [20] **Verton, Dan**, 2003, *Software failure cited in August blackout investigation: A malfunctioning alarm system may have played a big role in the outage*, http://www.computerworld.com/s/article/87400/Software_failure_cited_in_August_blackout_investigation;
- [21] **Yergin, Daniel**, 2006, *Ensuring Energy Security*” Foreign Affairs Vol. 85, No. 2 (Mar. - Apr., 2006) (pp. 69-82).

Acknowledgement

This paper has been financially supported within the project entitled “*Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Economic Research*”, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. Investing in people!

2.2.2. ANALIZA SECTORULUI ENERGIILOR ALTERNATIVE, ÎN PERIOADA 2011-2015

Brîndușa COVACI

În perioada 2011-2014, balanța mondială producție-consum a energiei primare și secundare s-a caracterizat printr-o tendință generală de creștere, în ultimul an ritmul nefiind atât de susținut. Conform datelor oferite de către Enerdata¹¹, în perioada analizată (2011 – 2014), ritmul de creștere s-a situat la 1,7% pe an, comparativ cu perioada anterioară (2009 – 2011), când ritmul de creștere a fost, în medie, de 3,5% pe an. Aceasta se datorează, în principal, impactului crizei financiare și economice precum și încetinerii creșterii ofertei de energie provenită din surse convenționale. În ultimul deceniu, se remarcă un trend ascendent al energiei neconvenționale (alternative) în detrimentul celei convenționale. Energiile alternative tind să ocupe o poziție din ce în ce mai importantă atât în volumul producției totale de energie, cât și în cel al consumului industrial și casnic. Pe ansamblul perioadei 2011-2014, ritmul de creștere al ofertei de energie (producție+import) a evoluat nesemnificativ (+1,9%).

După cum se poate observa din figura 1, utilizarea energiei din surse alternative ocupă o pondere din ce în ce mai mare în balanța totală.¹²

Figura 1. Piața mondială a energiei în perioada 1980-2030

Surse: Istoric – Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2003 (May-July 2005), www.eia.doe.gov; Estimări/prognoze - EIA, System for the analysis of Global Energy Markets (2006), www.eia.doe.gov

Cele mai uzuale forme de energii alternative sunt energia nucleară și energiile regenerabile. Dintre energiile regenerabile cele mai cunoscute forme sunt: energia hidroelectrică, energia eoliană, energia provenită din biomasă, energia produsă prin utilizarea reziduurilor, energia geotermală, energia solară, energia fotovoltaică.

Producția, respectiv consumul de energii alternative și nucleară sunt influențate și de scăderea prețurilor. După cum se observă din figura 2, costurile previzionate ale producției de energie nucleară în 2016 sunt de 119\$/MWh – cel mai mic nivel din categoria energiilor alternative. Ierarhia costurilor pentru alte tipuri de energii regenerabile va fi următoarea: energia eoliană – 149,3\$/MWh, energia solară – 256\$/MWh, energia fotovoltaică – 396,1\$/MWh. Inițial energia nucleară era considerată una dintre cele mai costisitoare surse alternative, deoarece multe dintre marile reactoare erau în construcție. În prezent, după ce multe dintre reactoare au fost definitivare și date în folosință, energia nucleară prezintă costuri din ce în ce mai scăzute.

¹¹ Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook 2014, <https://yearbook.enerdata.net/>

¹² Tom James, Energy markets: price risk management and trading, Wiley Finance, Singapore, 2008, p. 80

Figura 2. Costul estimativ al noilor tipuri de resurse energetice, previziune 2016

Sursa: - Andrew Klein, Clean Energy, Guaranteed: Why Nuclear Energy Is Worth the Cost, Progressive Policy Institute, Martie 2010, p. 4

1. Energia nucleară în perioada 2011-2015

Costurile uraniului (U_3O_8), materia primă de bază pentru generarea de energie nucleară, totalizează aproximativ 28% din costul total al energiei nucleare. Cu toate că prețul uraniului este momentan în declin se preconizează că trendul din următorii ani se va modifica, Acest scenariu este posibil în condițiile diminuării rezervelor de uraniu ale planetei, respectiv ale crizelor economice și situației geo-politice din țările care dețin peste 30% din producția mondială de uraniu: Kazakhstan, Namibia, Nigeria și Uzbekistan.¹³

Reducerea prețurilor la uraniu din ultimul deceniu a condus la intensificarea utilizării energiei nucleare (prețurile au fost în scădere cu 70,3%, de la +113\$/lb în 2007 la +33,47\$/lb în 2014). Conform datelor prezentate în tabelul de mai jos, prețul uraniului a scăzut în perioada analizată cu -31,55%, de la 48,9\$/lb (2012) la 38,08\$/lb (2014).

Tabelul nr. 1 - Evoluția prețurilor uraniului, în perioada 2011 – 2015

- dolari/lb -

Anul	Uraniu (U_3O_8) ^{*)}
2012	+ 48,9
2013	+ 38,57
2014	+ 33,47
±2014/2012%	-31,55%
2015	+ 38,08
±2015/2014%	-13,77%

Notă: *) Condiția de livrare: Spot, Nuexco Exchange

Surse: Prelucrare autor prețuri spot uraniu - Index Mundi¹⁴; The Uranium Exchange Company-Ux Weekly & Market Outlook, edițiile 2012-2014

În primele patru luni ale anului 2015, **prețurile** la uraniu au urmat trendul descendent din ultimii ani, Pe ansamblul intervalului analizat, cotațiile medii anuale ale uraniului, au fluctuat la Bursa de la New York, remarcându-se două perioade de scădere continuă: 2012 – 2013 (-21,12%) și 2013 – 2014 (-13,22%). Deși scăderea importantă a fost în prima parte a perioadei analizate (2012 – 2014), de la 48,9\$/lb în 2012 la 38,57\$/lb în 2014, nivelul minim al perioadei (27\$/lb) a fost atins în a doua parte a intervalului, respectiv în perioada mai - august 2014. Nivelul maxim al cotațiilor medii anuale ale energiei nucleare, în cadrul perioadei analizate, a fost de 65\$/lb în februarie 2011,

¹³ Ux Consulting, 2014 Winter Uranium Survey: Sluggish Market Expectations, Ux Weekly 28-14, 7 aprilie 2014, p. 7-9

¹⁴ <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>

cu o lună înainte de dezastrul nuclear de la Fukushima- Daiichi.

Figura 3 - Evoluția prețurilor medii trimestriale la uraniu, 2010 – 2015

Surse: Index Mundi, Uranium Monthly Price 2010-2015 -

<http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>; The Uranium Exchange Company – Ux Weekly & Market Outlook, edițiile 2012-2014

Producția mondială de energie nucleară a înregistrat, pe ansamblul perioadei analizate, o tendință evidentă de creștere, majorându-se continuu în perioada 2012 – 2014, de la 2.346 TWh în 2012, la 2.359 TWh în 2013, la 2.411 TWh în 2014, acest nivel reprezentând cel mai înalt din perioada analizată. Comparativ cu producția globală realizată în 2012, cea din 2014 a fost cu 2,77% mai mare, iar față de cea din 2013 cu 2,20%.

Tabelul nr. 2 – Producția mondială de energie nucleară, în perioada 2012 – 2014

	2012	2013	2014 estimări	-TWh - ±2014/2012(%)
Mondial	2.346	2.359	2.411	+ 2,77
SUA	770,7	790,2	798,6	+ 3,62
Franța	407,4	405,9	418,0	+ 2,6
Rusia	166,3	161,7	169,1	+ 1,68
Coreea de Sud	143,5	132,5	149,2	+ 3,97
China	121,4	144,6	123,8	+ 1,98
Germania	94,1	92,1	91,8	-2,44
Canada	89,1	94,3	98,6	+ 10,66
Ucraina	84,9	78,2	83,1	-2,12
Marea Britanie	64,0	64,1	57,9	-9,53
Suedia	61,5	63,7	62,3	+ 1,3
România	10,6	10,7	10,8	+ 1,89

Surse: World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements, 2015; Nuclear share figures: 2003-2013; <http://www.world-nuclear.org>

Principalele țări producătoare de energie nucleară au înregistrat creșteri relativ semnificative, superioare creșterii medii înregistrate la nivel mondial, ale acestui tip de energie printre care se evidențiază: SUA (+3,62%), Franța (+2,6%), Coreea de Sud (+3,97%) și Canada (+10,66%) (tabelul nr.2).

Figura 4 – Producția mondială de energie nucleară (TWh), 2014

Surse: Prelucrare autor conform World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements, 2015; Nuclear share figures: 2003-2013; <http://www.world-nuclear.org>

Ierarhia mondială a țărilor producătoare de energie nu s-a modificat pe parcursul perioadei analizate, la nivelul primelor cinci state. Astfel, unele țări precum SUA, Franța, Rusia și Ucraina și-au menținut pozițiile ocupate, însă altele precum Coreea de Sud, China, Germania, Canada, Marea Britanie și Suedia au fost surclasate de alte state producătoare. Țările menționate concentrează aproximativ 85% din producția mondială de energie nucleară.

În 2014, cel mai mare producător mondial de energie nucleară a fost SUA, a cărei energia nucleară reprezintă 19% din totalul de energie produsă autohton, cu o producție de 770,7 TWh și o pondere de 33% în producția mondială.

Franța, Rusia, Coreea de Sud, China și Ucraina s-au situat în tot acest timp pe pozițiile doi, trei, patru, cinci, respectiv opt în clasamentul mondial al producătorilor de energie nucleară. Pentru aceste țări, valoric și procentual, situația producției de energie nucleară, a evoluat în perioada 2011-2012 și 2013-2014, astfel:

- **Franța**, în care energia nucleară deține 75% din totalul de energie totală (convențională și neconvențională) produsă autohton, a avut o creștere de 2,6%, producția variind de la 407,4 TWh (pondere de 17,34% în producția mondială de energie nucleară), la 418 TWh (pondere de 17,37% în producția mondială de energie nucleară);
- **în Rusia**, producția de energie nucleară reprezintă 18% din totalul de energie totală internă, iar între 2011 și 2012 a fost în medie de 166,3 TWh/an (pondere de 7,09% în producția mondială de energie nucleară), ajungând la o medie anuală, între 2013 și 2014, de 169,1 TWh (pondere de 7,01% în producția mondială de energie nucleară), ceea ce a însemnat o creștere cu 1,68%;
- **Coreea de Sud**, în care energia nucleară deține 30,4% din totalul de energie produsă autohton, a avut o creștere de 3,97%, producția evoluând de la 149,2 TWh (pondere de 6,19% în producția mondială de energie nucleară) la 143,5 TWh (pondere de 6,12% în producția mondială de energie nucleară);
- **China**, în care energia nucleară deține 2% din totalul de energie produsă autohton, a avut o creștere de 1,98%, producția variind de la 123,8 TWh (pondere de 5,13% în producția mondială de energie nucleară) la 121,4 TWh (pondere de 5,17% în producția mondială de energie nucleară);
- **Ucraina**, în care energia nucleară deține 46,2% din totalul de energie produsă autohton, a avut o scădere de 2,12%, producția evoluând de la 83,1 TWh (pondere de 3,45% în producția mondială de energie nucleară) la 84,9 TWh (pondere de 3,62% în producția mondială de energie nucleară).

Germania, în care energia nucleară deține 16,1% din totalul de energie produsă autohton, cedează poziția Canadei, trecând de pe locul șase pe șapte. Producția de energie nucleară a

Germaniei a scăzut de la 94,1 TWh (pondere de 4,01% în producția mondială de energie nucleară), în 2012, la 91,8 TWh (pondere de 3,8% în producția mondială de energie nucleară), în 2014. Cu o pondere de 15,3% în energia internă totală, producția de energie nucleară a **Canadei** a crescut în perioada analizată de la 89,1 TWh (reprezentând 3,8% din producția mondială), la 98,6 TWh (pondere de 4,09% la nivel global).

Suedia, în care energia nucleară deține 38,1% din totalul de energie produsă autohton, urcă pe locul nouă, cucerind astfel poziția Marii Britanii. Producția de energie nucleară a acesteia crește de la 61,5 TWh (pondere de 2,62% în producția mondială de energie nucleară) la 62,3 TWh (pondere de 2,58% în producția mondială de energie nucleară). **Marea Britanie**, în care energia nucleară deține 18,1% din totalul de energie produsă autohton, cunoaște o scădere a producției de energie nucleară în perioada analizată (2012 – 2014), de la 64 TWh (pondere de 2,73% în producția mondială de energie nucleară), la 57,9 TWh (pondere de 2,4% în producția mondială de energie nucleară).

Între 2012 și 2014, în **România** producția de energie nucleară a variat nesemnificativ, de la 10,60 TWh (pondere de 0,45% în producția mondială de energie nucleară), la 10,80 TWh (pondere de 0,44% în producția mondială de energie nucleară).

Consumul mondial de energie nucleară a scăzut în perioada 2012 - 2014, cu 6,21% - de la 2.654 TWh, în 2012, la 2.489 TWh, în 2014. În comparație cu 2013 (2.474 TWh), în ultimul an al intervalului analizat, consumul mondial de energie nucleară a crescut nesemnificativ, cu doar 0,61% (Tabelul nr. 3). Diminuarea consumului de energie la nivel mondial s-a datorat, în principal, dezastrului nuclear de la Fukushima-Daiichi, din data de 11 martie 2011. Acest accident a influențat definitiv atât consumul, cât și producția, dar mai ales dezvoltarea capacităților de furnizare a energiei nucleare în ansamblu, sporind neîncrederea consumatorilor și comercianților în acest tip de energie, din cauza vulnerabilității sistemului de protecție asupra mediului înconjurător.

Repartiția pe țări a consumului mondial de energie nucleară evidențiază o tendință de creștere a acestuia în: **Rusia** – de la 172,9 TWh în 2012, la 173,0 TWh în 2014 (+0,06%), **Canada** - de la 94,8 TWh, la 102,1 (+7,7%), **China** - de la 86,3 TWh, la 110,6 (+28,16%), **Marea Britanie** – de la 69,0 TWh, la 70,6 TWh și în **Suedia** - de la 61,1 TWh în 2012, la 66,9 TWh în 2014 (+9,49%).

Reducerea consumului mondial de energie nucleară a fost susținut de diminuarea din multe țări principal consumatoare. Dacă în **SUA** consumul a scăzut cu circa 0,15% (de la 831,8 TWh în 2012, la 830,5 TWh în 2014), în **Franța** reducerea a fost mult mai semnificativă (4,16%), de la 442,1 TWh în 2012, la 423,7 TWh în 2014, în **Japonia** cu 91,04% (de la 162,9 TWh, la 14,6 TWh), în **Coreea de Sud** cu 10,28% (de la 154,7 TWh, la 138,8 TWh), în **Germania** cu 9,91% (de la 108,0 TWh, la 97,3 TWh), iar în **Ucraina** cu 7,76% (de la 90,2 TWh în 2012, la 83,2 TWh în 2014).

În 2014, cu un consum de energie nucleară de 11,6 TWh, **România** deținea o pondere de numai 0,47% în consumul mondial al acestui tip de energie, în creștere ușoară față de 0,44% în 2012.

Tabelul nr. 3 – Consumul mondial de energie nucleară, în perioada 2012 – 2014

- TWh -

	2012	2013	2014 estimări	±2014/2012(%)
Mondial	2654	2474	2489	-6,21
SUA	831,8	809,8	830,5	-0,15
Franța	442,1	425,4	423,7	-4,16
Rusia	172,9	177,5	173,0	+0,06
Japonia	162,9	18,0	14,6	-91,04
Coreea de Sud	154,7	150,3	138,8	-10,28
Germania	108,0	99,5	97,3	-9,91
Canada	94,8	95,8	102,1	+7,7
Ucraina	90,2	90,1	83,2	-7,76
China	86,3	97,4	110,6	+28,16

PRINCIPALELE PIETE DE MĂRFURI

	2012	2013	2014 estimări	±2014/2012(%)
Marea Britanie	69,0	70,4	70,6	+2,32
Suedia	61,1	64,6	66,9	+9,49
România	11,7	11,5	11,6	-0,85

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 35; Department of energy and climate change statistical publication, Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

În perioada 2012 – 2014, **schimburile internaționale cu energie nucleară** au avut un trend predominant descendent (Tabelul nr.4).

Exportatori. Pe plan global, principala țară exportatoare de energie nucleară este **Franța**, cu un volum al livrărilor externe nete anuale de 70 TWh, iar în următorii ani se preconizează că nivelul va putea fi cuprins între 55 și 70 TWh/an. În 2014, cele mai importante destinații ale energiei nucleare generată în centralele din Franța au fost: Italia, Marea Britanie, Elveția, Belgia și Spania. Exportul net de energie nucleară a Franței a evoluat de la 37,6 TWh în 2012, la 65,1 TWh în 2013 și la 48,5 TWh în 2014. Conform datelor RTE¹⁵, energia nucleară a Franței este produsă în 58 de reactoare nucleare operaționalizate de către Compania de Stat Electricite de France (EdF), cu o capacitate totală medie anuală de 63,2 GWe, suplinind 416 TWh în 2014, aproximativ 77% din totalul generat în această țară. Un alt exportator mondial important de energie nucleară este **Rusia**, cu livrări nete aferente anului 2012, de 16,4 TWh și un consum intern de 742 TWh. **China** exportă și dezvoltă afaceri în industria energiei nucleare în următoarele țări: Pakistan, România, Argentina, Marea Britanie, Turcia și Africa de Sud.

Ierarhia mondială a importatorilor de energie nucleară evidențiază o mare diferență între primele două țări clasate, din punct de vedere a ponderilor importurilor deținute în achizițiile mondiale cu energie (2012). Cele două țări la care se face referire sunt **SUA** (pondere de 47,3% în importurile mondiale de energie nucleară) și **Marea Britanie** (12,2%). Pentru a produce energia nucleară de care are nevoie, **Germania** are un necesar mediu de import de aproximativ 3.800 tone/an de uraniu, pe care îl obține, în principal, din Canada, Australia și Rusia.

Tabelul nr. 4 - Principalele țări exportatoare și importatoare de energie nucleară, în perioada 2012 - 2014

- TWh -

Țara/Anul	2012	2013	2014 estimări	± 2014/2012(%)
Export mondial				
Total mondial, din care:				
- Franța	37,6	48,5	65,1	73,13%
- Canada		52,0		
- China		97,0		
- Rusia	16,4			
- Ucraina	11,5			
Import mondial				
Total mondial, din care:				
- SUA	47,3			
-Marea Britanie	12,2			

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 35; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Perspective. În ceea ce privește evoluția viitoare a pieței mondiale a energiei nucleare, prognozele Agenției Internaționale a Energiei (International Energy Agency – IEA) indică o

¹⁵ RTE - Réseau de Transport d'Électricité

tendință de creștere a producției, consumului și comerțului internațional. Conform scenariului noii politici energetice internaționale¹⁶, distribuția/pondera? energiei nucleare în producția globală de electricitate va crește cu 12% până în 2040. Pe plan mondial, capacitatea de generare a energiei nucleare va crește până în 2040, la 624 GWh, cu 60% comparativ cu cea produsă în 2014. Dezvoltarea capacității de generare de energie nucleare se încadrează în modelul general de creștere al noilor tipuri de energie. În acest sens, exemplele Chinei, Indiei, Coreei de Sud și Rusiei sunt de remarcat, în condițiile în care aceste țări își vor intensifica investițiile în centralele nucleare. Creșterea cu 132 GWh în China excede deja capacitățile dezvoltate de către SUA și Rusia. În 2040, producția de energie nucleară a Indiei și Rusiei va putea crește cu 33 GWh, respectiv 19 GWh față de 2013. În pofida unei dublări a capacității de producere a energiei nucleare din Coreea de Sud (țară principal producătoare), la 49 GWh, ponderea totală a capacităților de producere a energiei nucleare din țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în ansamblul capacităților mondiale se prognozează a se reduce de la 80% în 2013, la 52% în 2040. De asemenea, numărul țărilor care dețin reactoare nucleare se preconizează că va crește de la 31 în 2013, la 36 în 2040.

Problema majoră în ceea ce privește producerea și distribuția energiei nucleare este și va rămâne protecția și siguranța populației. Pentru evitarea dezastrelor ce au avut loc la Cernobîl (1986) și Fukushima-Daiichi (2011), investițiile în securitatea reactoarelor nucleare sunt foarte mari și se estimează că vor fi în continuă creștere, ele grevând asupra costurilor și afectând implicit competitivitatea acestei surse.

2. Energiile regenerabile în perioada 2011-2015

În componența termenului de energii regenerabile sunt incluse următoarele tipuri de energii: hidrolică, geotermală, obținută din prelucrarea reziduurilor, din biomasă, solară, fotovoltaică și eoliană. Conform publicației on line de specialitate, MarketLine¹⁷, în perioada 2005 - 2010 veniturile globale obținute din comercializarea energiilor regenerabile au fost în sumă de 322 miliarde \$, marcând o creștere de 6,5% față de anii precedenți (2000 - 2004). În următorii cinci ani, 2010-2015, veniturile asociate pieței energiei regenerabile au crescut cu 8,5%, adică 480 miliarde \$.

Datorită caracterului nepoluant al modului de obținere, a diminuării costurilor de producție, mare parte din viitorul energetic al planetei poate fi asigurat de energiile regenerabile.¹⁸

Evoluția producției mondiale a diferitelor tipuri de energie regenerabilă a fost constantă în perioada analizată. După cum putem observa în tabelul de mai jos, în decursul anului 2014 distribuția producției de energie regenerabilă pe diferitele moduri de obținere a fost următoarea (Tabelul nr.5):

- energia **hidraulică** a fost de 292,3 TWh, cu +6,21% mai mult decât în 2012 și cu +9,43% mai mult decât în 2013;
- energia **eoliană** a fost de 231,5 TWh, cu +64,18% mai mult decât în 2012, respectiv +37,96% mai mult decât 2013;
- energia provenită din **biomasă** s-a cifrat la 53,8 TWh, cu +43,09% mai mult decât în 2012 și cu +36,55% mai mult decât în 2013;
- energia produsă din utilizarea **reziduurilor** a crescut cu +15,05% față de 2012, respectiv +17,91% față de 2013, ajungând la un nivel de 23,7 TWh;
- energia **geotermală** a avut o creștere semnificativă față de 2012, cu +71,79%, respectiv cu +62,42% comparativ cu 2013 (26,8TWh);
- energia **solară** a avut o creștere fulminantă față de 2012, de peste 3,5 ori, respectiv la un

¹⁶ International Energy Agency, Nuclear power: retreat, revival or renaissance?, World Energy Outlook 2014 Factsheet, p. 4. http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf

¹⁷ http://store.marketline.com/Product/renewable_energy_global_industry_guide?productid=ML00016-447

¹⁸ International Energy Agency, Nuclear power: retreat, revival or renaissance?, World Energy Outlook 2014 Factsheet, p. 3. http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf

PRINCIPALELE PIETE DE MĂRFURI

nivel dublu față de 2013, cifrându-se la 51,3 TWh;

- cu toate că producția de energie **fotovoltaică** este relativ scăzută comparativ cu cea obținută din celelalte tipuri de energie, aceasta a cunoscut cea mai importantă creștere, de 8 ori mai mare față de 2012 și de aproape 3 ori față de 2013, atingând o medie anuală de 29,7 TWh.

Tabelul nr. 5 – Producția mondială a diferitelor tipuri de energii regenerabile, în perioada 2012 – 2014
-TWh -

Tip de energie regenerabilă	2012	2013	2014 estimări	±2014/2012(%)
Hidraulică	275,2	267,1	292,3	+6,21
Eoliană	141,0	167,8	231,5	+64,18
Energie din biomasă	37,6	39,4	53,8	+43,09
Energie din reziduuri	20,6	20,1	23,7	+15,05
Geotermală	15,6	16,5	26,8	+71,79
Solară	11,2	18,5	51,3	+358,04
Fotovoltaică	3,3	8,0	29,7	+800,0

Sursa:- Energy Information Administration, The Annual Energy Outlook 2015 with projection to 2040, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie regenerabilă a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+36,31%), de la 204,9 mtoe la 279,3 mtoe. Ierarhia principalelor 8 țări consumatoare de energii regenerabile, care dețin 70% din totalul mondial, s-a modificat nesemnificativ în perioada analizată, Brazilia întrecând India cu 0,54%. (vezi tabelul nr. 6)

Principalele țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie regenerabilă sunt: **China**, care s-a menținut în întreaga perioadă pe locul al doilea, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 12,05% la 15,36% în perioada analizată; **Italia**, care a urcat de pe locul șapte pe locul șase, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 4,1% la 4,65% și **Brazilia**, care a urcat de pe locul șase pe locul cinci și a cărei pondere în consumul mondial a crescut de la 4,39% la 4,73%.

Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial, făcând loc țărilor emergente în energie regenerabilă, dar și-au menținut pozițiile de lideri în clasamentul mondial. Astfel, în perioada analizată, **SUA** a rămas pe primul loc, micșorându-și ponderea în consumul mondial de energie de la 21,96% la 20,98%; **Germania** s-a situat constant pe locul al treilea, reducându-și ponderea de la 11,71% la 10,63%; **Spania** ocupă locul patru, cu o pondere în consumul mondial diminuată de la 6,15% la 6,02%; **India** se situează pe locul șapte, coborând de pe locul cinci, a cărei pondere în consumul mondial a scăzut de la 4,49% la 4,19%; **Japonia**, care se poziționează pe locul opt și-a redus ponderea în consumul mondial de la 3,66% la 3,37%.

România, care deține 0,39% din consumul mondial de energie regenerabilă, a marcat în perioada analizată o creștere de aproape 3 ori, de la 0,3 mtoe la 1,1 mtoe.

Tabelul nr. 6 – Consumul mondial de energie regenerabilă, în perioada 2012 – 2013
- mtoe -

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	204,9	240,8	279,3	36,31
SUA	45,0	50,6	58,6	30,22
Brazilia	9,0	10,0	13,2	46,67
Germania	24,0	27,5	29,7	23,75
Italia	8,4	11,4	13,0	54,76
Spania	12,6	15,0	16,8	33,33
Japonia	7,5	8,2	9,4	25,33
China	24,7	33,5	42,9	73,68
India	9,2	10,9	11,7	27,17
România	0,3	0,6	1,1	266,67

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 38; Department of energy and climate change statistical publication - Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie hidroelectrică a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+7,54%), de la 795,8 mtoe la 855,8 mtoe. Ierarhia țărilor consumatoare de energii regenerabile nu s-a modificat în perioada analizată (vezi tabelul nr. 7).

Principalele țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie regenerabilă sunt: **China**, care s-a menținut în întreaga perioadă pe primul loc, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 19,88% la 24,11% în perioada analizată; **Rusia**, care s-a menținut în toată perioada pe locul cinci, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 4,69% la 4,79%.

Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial. Astfel, **Brazilia** s-a menținut în perioada analizată pe locul doi, dar și-a diminuat ponderea în consumul mondial de energie de la 12,18% la 10,19%; **Canada** s-a situat permanent pe locul al treilea, reducându-și ponderea de la 10,71%, 10,35%; **SUA** ocupă locul patru, cu o pondere în consumul mondial redus de la 9,17% la 7,19%; **India** se situează pe locul șase, micșorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,74% la 3,48%; **Norvegia**, care se poziționează pe locul al șaptea și-a redus ponderea în consumul mondial de la 3,47% la 3,41%; **Japonia**, care se situează pe locul opt și-a micșorat ponderea în consumul mondial de la 2,43% la 2,17%; **Venezuela**, care se situează pe locul nouă și-a redus ponderea în consumul mondial de la 2,36% la 2,22%.

România, care deține 0,4% din consumul mondial de energie hidroelectrică, nu a marcat în perioada analizată nicio fluctuație păstrându-și producția constantă la 3,4 mtoe, cu excepția anului 2012 când s-a obținut o producție de 2,8 mtoe.

Tabelul nr. 7 – Consumul mondial de energie hidroelectrică, în perioada 2011 – 2013

- mtoe -

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	795,8	833,6	855,8	+7,54
China	158,2	197,3	206,3	+30,4
Brazilia	96,9	94,0	87,2	-10,01
Canada	85,2	86,0	88,6	+3,99
SUA	73,0	63,1	61,5	-15,75
Rusia	37,3	37,3	41,0	+9,92
India	29,8	26,2	29,8	0,00
Norvegia	27,6	32,3	29,2	+5,80
Japonia	19,3	18,3	18,6	-3,63
Venezuela	18,8	18,5	19,0	+1,06
România	3,4	2,8	3,4	0,0

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 37; Department of energy and climate change statistical publication - Energy Trends, Marea Britanie; - EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie eoliană, inclusiv fotovoltaică, a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+20,32%), de la 435,9 TWh în 2011, la 628,2 TWh în 2013. Ierarhia celor mai importante țări consumatoare de energie eoliană, care dețin 81% din totalul mondial, s-a modificat nesemnificativ în perioada analizată. (vezi tabelul nr. 8)

Principalele țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie eoliană sunt: **China**, care s-a menținut pe locul al doilea, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 16,3% la 21% în perioada analizată; **Italia**, care s-a situat constant pe locul opt, crescându-și ponderea în consumul mondial de la 2,27% la 2,39%; **Marea Britanie**, care s-a situat constant pe locul al șaselea, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,56% la 4,36%.

Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial. Astfel, **SUA**, care s-a situat constant pe locul întâi, micșorându-și ponderea în consumul mondial de la 27,85% la 26,97%; **Spania**, care a urcat de pe locul patru pe trei, reducându-și ponderea în consumul mondial de la 9,73% la 8,88%; **Germania**, care a coborât de pe locul patru pe trei, reducându-și ponderea în consumul mondial de la 11,22% la 8,5%; **India** s-a situat mereu pe locul al cincilea, reducându-și ponderea de la 6,06% la 5,54%; **Franța** ocupă locul șapte, scăzându-

PRINCIPALELE PIETE DE MĂRFURI

și ponderea în consumul mondial de la 2,66% la 2,42%.

Consumul de energie eoliană, inclusiv fotovoltaică, a **României**, care deține 0,75% din consumul mondial, a crescut de circa 3 ori în perioada analizată, de la 1,2 TWh în 2011, la 4,7 TWh în 2013.

**Tabelul nr. 8 – Producția mondială de energie eoliană și fotovoltaică,
în perioada 2011 - 2013**

- TWh –

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	435,9	522,1	628,2	+44,12
China	70,3	96,0	131,9	+87,62
SUA	121,4	142,2	169,4	+39,54
Franța	11,6	14,3	15,2	+31,03
Spania	42,4	49,5	55,8	+31,6
Italia	9,9	13,4	15,0	+51,52
India	26,4	31,2	34,8	+31,82
Germania	48,9	50,7	53,4	+9,2
Marea Britanie	15,5	19,6	27,4	+76,77
România	1,2	2,6	4,7	+291,67

Surse: British Petroleum Group, World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Renewable energy, Appendices A2, p.41; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

În perioada 2011 – 2013, **consumul mondial de energie solară** s-a majorat de la 59,2 TWh, la 124,8 TWh (+110,81%). Ierarhia principalelor țări consumatoare de energie solară, care dețin 84,62% din totalul mondial, s-a modificat nesemnificativ în perioada analizată (Tabelul nr. 9).

Cele mai importante țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie solară sunt: **China**, care a urcat de pe locul cinci pe patru, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 5,07% la 9,54% în perioada analizată; **SUA**, care a urcat de pe locul șapte pe șase, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,04% la 7,45%; **Australia**, care s-a menținut în toată perioada pe locul opt, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 2,03% la 2,88%; **Franța**, care a coborât pe locul șapte de pe șase, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,21% la 3,69%; **Japonia**, care a coborât pe locul cinci de pe patru, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 7,6% la 8,57%. Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial. Astfel, **Germania** s-a menținut în perioada analizată pe locul întâi, micșorându-și ponderea în consumul mondial de la 33,11% la 24,04%; **Italia** s-a situat mereu pe locul al doilea, reducându-și ponderea de la 18,24% la 17,59%; **Spania** ocupă locul trei, scăzându-și ponderea în consumul mondial de la 14,7% la 10,5%.

România, care deține 0,08% din consumul mondial de energie solară, nu a marcat în perioada analizată nicio fluctuație păstrându-și producția constantă la 0,1 TWh.

**Tabelul nr. 9 – Producția mondială de energie solară,
în perioada 2011 - 2013**

- TWh –

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	59,2	94,1	124,8	+110,81
China	3,0	6,2	11,9	+296,67
SUA	1,8	4,4	9,3	+416,67
Australia	1,2	2,4	3,6	+200,0
Franța	1,9	4,0	4,6	+142,11
Italia	10,8	18,9	22,4	+107,41
Spania	8,7	12,0	13,1	+50,57
Germania	19,6	26,4	30,0	+53,06
Japonia	4,5	6,1	10,7	+137,78
România	0,09	0,08	0,1	0,00

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 - Renewable energy, Appendices A1, p. 40; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie obținută din biomasă, geotermală și alte tipuri a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+17,22%), de la 410,6 TWh la 481,3 TWh. Ierarhia țărilor consumatoare de energie din biomasă, geotermală și altele, care dețin 63,89% din consumul mondial, s-a modificat în perioada analizată (Tabelul nr. 10), după cum urmează:

Țările care domină consumul mondial de energie de biomasă, geotermală și altele și-au majorat consumul. Singura țară care și-a micșorat ponderea în consumul mondial a fost **SUA**, care s-a menținut în întreaga perioadă pe primul loc, reducându-și ponderea în consumul mondial de la 18,46% la 16,7% în perioada analizată.

Celelalte țări, deși și-au majorat ponderea în consumul mondial nu și-au păstrat locul în clasament, astfel: **Brazilia**, care a urcat pe locul doi de pe trei, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 9,04% la 10,82%; **Germania**, care a coborât de pe locul doi pe trei, crescându-și ponderea în consumul mondial de la 9,16% la 9,93%; **Brazilia**, care a urcat pe locul doi de pe trei, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 9,04% la 10,82%; **China**, care s-a menținut pe locul patru, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 8,77% la 9,54%; **Japonia**, care s-a menținut pe locul cinci, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 24,2% la 25,9%; **Italia**, care s-a menținut pe locul al șaselea, crescându-și ponderea în consumul mondial de la 4,02% la 4,16%; **Marea Britanie**, care a urcat pe locul șapte de pe opt, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,21% la 3,89%; **India**, care a coborât pe locul șapte de pe opt, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,41% la 3,43%.

România, care deține 0,04% din consumul mondial de energie din biomasă, geotermală și altele, nu a marcat în perioada analizată nicio fluctuație păstrându-și producția constantă la 0,2 TWh.

Tabelul nr. 10 – Producția mondială de energie de biomasă, geotermală și altele, în perioada 2011 - 2013
- TWh -

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	410,6	448,0	481,3	+17,22
SUA	75,8	77,0	80,4	+6,07
Brazilia	37,1	39,5	52,1	+40,43
Germania	37,6	44,7	47,8	+27,13
China	36,0	46,0	45,9	+27,5
Italia	16,5	18,1	20,0	+21,21
Marea Britanie	13,2	15,2	18,7	+41,67
Japonia	24,2	25,3	25,9	+7,02
India	14,0	16,5	16,5	+17,86
România	0,2	0,2	0,2	0,0

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014–Renewable energy, Appendices A3, p. 42; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Perspective. În ceea ce privește tendința viitoare a pieței mondiale a energiilor regenerabile, prognozele IEA indică un trend ascendent din punct de vedere al ponderii producției, consumului și comerțului internațional în sectorul energiei electrice. Se preconizează că de la aproximativ 13%, cât reprezenta în 2013 în totalul mondial de producție a energiei electrice, cele regenerabile vor avea în 2040 o pondere de cel puțin 18%.

Generarea de energii regenerabile va crește substanțial, cu aproximativ 50%, conform scenariului pesimist de creștere economică și cu aproximativ 120%, conform scenariului optimist de creștere economică. Specialiștii atenționează asupra rolului politicii energetice, care joacă reprezintă un pas important în dezvoltarea viitoare a energiilor regenerabile. Din categoria energiilor regenerabile, cea mai mare creștere o pot avea energiile eoliene și solare.

Conform prognozei IEA, în 2040, energiile regenerabile (altele decât hidraulice) vor totaliza mai mult de două treimi din totalul mondial de energie electrică. Ponderea generării de energii regenerabile în totalul mondial al electricității poate crește la 22% la orizontul anului 2040, în cazul în care scenariul prețurilor ridicate ale țițeiului se va concretiza. În condițiile unei reduceri semnificative ale prețurilor gazelor naturale se preconizează că ponderea energiilor regenerabile în

totalul mondial nu va crește substanțial în 2040, fiind de doar 15% din total.¹⁹

Pentru 2040, scenariul european al Agenției EREC²⁰ (asumat împreună cu EPIA²¹, ESHA²², ESTIF²³, EUBIA²⁴, EUREC Agency²⁵, EWEA²⁶, AEBIOM²⁷ și EGEC²⁸) este mai optimist decât scenariul american al IEA. Conform acestuia este posibil ca jumătate din totalul producției mondiale energetice să fie acoperit de energiile regenerabile. Aceeași sursă afirmă că, în cadrul energiilor regenerabile, cea mai mare pondere o va putea avea energia fotovoltaică cu o producție prognozată a ajunge în 2040 la 9.000 TWh, urmată de energia eoliană cu 8.000 TWh și energia provenită din biomasă cu 4.290 TWh. În vederea atingerii acestor obiective, Uniunea Europeană face demersuri susținute în dezvoltarea capacităților de producere a energiilor regenerabile, pentru asigurarea unui viitor nepoluant și sustenabil.²⁹

Bibliografie

- Andrew Klein, *Clean Energy - Guaranteed: Why Nuclear Energy Is Worth the Cost*, Progressive Policy Institute, 2010
- Department of energy and climate change, *Energy Trends - Statistical publication*, Marea Britanie, 2015
- Energy Information Administration, *System for the analysis of Global Energy Markets*, 2006
- Enerdata, *Enerdata Energy Statistical Yearbook 2014* - <https://yearbook.enerdata.net/>
- Energy Information Administration, *The Annual Energy Outlook 2015 with projection to 2040*, Aprilie 2015
- Energy Information Administration, *International Energy Annual 2003*, May-July 2005 - www.eia.doe.gov
- Energy Information Administration, *US Energy Markets Summary*, Aprilie 2015
- European Renewable Energy Council, *Renewable energy scenario to 2040*, 2014
- European Renewable Energy Council, *50% of the global energy supply could come from renewables in 2040 – Executive summary*, 2015 - http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/2040Exec_Sum.pdf
- Harrison Jacobs, *The 17th countries generating the most nuclear power* – <http://www.businessinsider.com/countries-generating-the-most-nuclear-energy-2014-3?op=1#ixzz3cMyNCTV0>, Martie 2014
- Index Mundi, *Uranium Monthly Price 2010-2015* – <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>
- International Energy Agency, *Nuclear power: retreat, revival or renaissance?*, *World Energy Outlook 2014 Factsheet*, 2014 - http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf
- International Energy Agency, *Renewable energy, World Energy Outlook 2014 Factsheet*, 2014 - http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf
- Tom James, *Energy markets: price risk management and trading*, Wiley Finance, Singapore, 2008
- The Uranium Exchange Company, *Ux Weekly & Market Outlook*, edițiile 2012-2014
- Ux Consulting, *2014 Winter Uranium Survey: Sluggish Market Expectations*, Ux Weekly 28-14, 7 aprilie 2014
- World Nuclear Association, *World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements*, 2015
- World Nuclear Association, *Nuclear share figures: 2003-2013*, <http://www.world-nuclear.org>
- British Petroleum, *World Energy Report - BP Statistical Review of World Energy*, June 2014
- International Energy Agency, *World Energy Outlook 2014 factsheet, How will global energy markets evolve to 2040?*, 2014

¹⁹ International Energy Agency, *Nuclear power: retreat, revival or renaissance?*, *World Energy Outlook 2014 Factsheet*, p. 3. http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf

²⁰ European Renewable Energy Council

²¹ European Photovoltaic Industry Association

²² *European Small Hydropower Association*

²³ *European Solar Thermal Industry Federation*

²⁴ *European Biomass Industry Association*

²⁵ *European Renewable Energy Research Centres Agency*

²⁶ *European Wind Energy Association*

²⁷ *European Biomass Association*

²⁸ *European Geothermal Energy Council*

²⁹ European Renewable Energy Council, *50% of the global energy supply could come from renewables in 2040 – Executive summary*, 2015, p. 1, http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/2040Exec_Sum.pdf

INFLUENȚA GLOBALIZĂRII ASUPRA CAUZALITĂȚII DINTRE SECTORUL ENERGETIC ȘI SALARIILE DIFERENȚIATE THE INFLUENCE OF THE GLOBALIZATION ON CAUSALITY BETWEEN ENERGETIC SECTOR AND DIFFERENTIATED WAGES

COVACI, Brîndușa
Academia Română - Institutul de Economie Mondială
covacibrindusa@gmail.com

Rezumat: Lucrarea abordează influența globalizării asupra relației de cauzalitate dintre sectorul energetic și veniturile diferențiate. Prin intermediul lucrării a fost preluată conceptualizarea realizată de către Michelle Baddeley și Bernard Fingleton pentru modelul non-linear al veniturilor diferențiate Fujita, Krugman and Venables (FKV). În vederea dezvoltării acestui model econometric spațial, pentru contextul românesc a fost asumat procedeul de stabilire a erorilor prin corelarea cu date din diverse zone geografice. În arealul sectorului energetic, care este din ce în ce mai polarizat, dezideratul moderării și coordonării politicilor macroeconomice reprezintă un punct de inflexiune în guvernarea națiunilor din Uniunea Europeană, cu precădere în România. Impactul crizei globale asupra sectorului energetic românesc poate fi atenuat prin dezvoltare durabilă inteligentă și convergență în finanțare, inclusiv prin investiții străine directe (FDI).

Abstract: Paper aims the influence of globalization across causality between energetic sector and differentiated wages. We used the conceptualization of the Michelle Baddeley and Bernard Fingleton for the Fujita, Krugman and Venables (FKV) non-linear model of wage differentials. In order to develop this spatial econometric model for Romanian context we asses a correlation error process of data from different geographic area. In a polarized area of energy sector, desideratum of moderating and coordinating for macroeconomic policy should be an inflexion point in the European Union nation's governance, especially in Romania. The impact of global crises on Romanian energy sector could be reduced through smart sustainable development and convergence in financing and funding, inclusively foreign direct investment (FDI).

Cuvinte cheie: sector energetic, finanțare, globalizare, modelul non-linear al veniturilor diferențiate, dezvoltare sustenabilă inteligentă.

Keywords: energy sector, financing and funding, globalization, non-linear model of wages differentials, smart sustainable development, economic growth.

Clasificare JEL / JEL Classification: A10, A30

1. Introducere. Recenzia literaturii

1.1. Introducere

Într-o lume polarizată, de multiple crize socio-economice, națiunile sunt nevoite să dezvolte mecanisme de susținere la nivel teritorial, sectorial și individual. Fiecare națiune are menirea de a proteja atât interesele proprii, cât și pe cele ale cetățenilor care o compun. Crizele din ultimul deceniu conduc la recunoașterea beneficiilor și dezavantajelor globalizării în gestionarea eficientă a dezechilibrelor. După cum se știe, aplicarea propunerilor privind tratarea regională a problemelor legate de efectele globalizării dezvoltă rezultate eficiente în toate domeniile de activitate ale economiilor țărilor participante la integrare. Așa cum am precizat anterior, *lucrarea propune un model de urmat în finanțarea inteligentă a sectorului energetic*, în regiuni cu venituri scăzute pe cap de locuitor (din punct de vedere al gradului de diferențiere) și cu paritate a puterii de cumpărare aflată în permanență fluctuație. *În această lucrare luăm în considerare relația de cauzalitate dintre*

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
OPORDURUInstitutul de Economie
Mondială

veniturile salariale și sectorul energetic, cu aplicabilitate în relația de cauzalitate dintre veniturile din energie și sectorul energetic. Statisticile arată că lucrătorii din domeniul energiei și apelor câștigă 49% peste salariul mediu, mult peste media altor domenii profitabile cum ar fi de exemplu distribuție, hoteluri și catering unde se câștigă doar 26% peste medie. În cadrul sectorului energetic dezvoltăm relația de cauzalitate dintre diferitele tipuri de venituri salariale – ale cetățenilor unei țări sau ale strănilor care lucrează în acea țară, ale salariaților dintr-o regiune sau alta, etc. În corelație cu ratele în scădere ale ultimilor doi ani, salariile persoanelor ocupate în domeniul energetic s-au redus considerabil. Se menționează că, pe lângă factorul venit salarial, sectorul energetic este influențat de alți indicatori precum: productivitatea muncii, preț, muncă, capital, rata de schimb, rata dobânzii, etc. Infuzia de capital autohton, dar mai ales străin, sub formă de investiții străine directe sau comerț internațional, în sectorul energetic este necesară, preponderent, în zonele slab dezvoltate din punct de vedere socio-economic și cu venituri în scădere pe cap de persoană ocupată în sectorul energetic. Se face referire, cu precădere, la efectele crizei energetice, în economia românească, provocate de conflictul regional dintre Rusia și Ucraina. Particularizăm conceptualizarea și efectele globalizării și regionalizării în România, cu raportare la Uniunea Europeană, prin prisma veniturilor pe cap de locuitor care sunt influențate direct de către criza amintită și cu implicații directe în domeniul finanțării energetice. În lucrare sunt îmbinate deziderate ale modelului non-linear al veniturilor diferențiate Fujita, Krugman și Venables (abordare realizată de către Michelle Baddeley și Bernard Fingleton, 2008, în lucrarea Globalisation and wage differentials: a spatial analysis) și ale modelului dezvoltat al lui Solow (abordare realizată de către Ronald Ravinesh Kumar, Peter Josef Stauvermann, Arvind Patel, Radika Devi Kumar, 2014, în lucrarea Exploring the effects of energy consumption on output per worker: A study of Albania, Bulgaria, Hungary and Romania). În cazul modelului Fujita, Krugman și Venables procedeul de reglare a erorilor folosit a fost cel al corelării datelor culese, iar în cazul modelului dezvoltat al lui Solow procedeul de delimitare a fost ARDL¹ (Pesaran și alții, 2001²) care permite examinarea efectelor pe termen scurt și lung asupra sectorului energetic și capitalului (pe cap de persoană ocupată). Aplicativ, lucrarea iterează necesitatea ameliorării finanțării în domeniul energetic românesc, oferind soluții concrete Fondului Român pentru Eficiența Energiei (inclusiv derivate financiare în domeniul energiei), Ministerului Economiei și altor actori implicați în acest sector. Lucrarea dezvoltă, teoretic și empiric, implicațiile modelului Fujita, Krugman și Venables, în privința globalizării și a veniturilor diferențiate și în corelație cu regionalizarea și integrarea, respectiv a modelului dezvoltat al lui Solow în privința finanțării și a consumului de energie pe cap de persoană ocupată. În secțiunea următoare prezentăm metodologia lucrării punctând cadrul conceptual, datele, metoda, rezultatele și concluziile.

1.2. Recenzia literaturii

Una dintre problemele cheie ale efectelor globalizării, asupra sectorului energetic și asupra veniturilor salariale, este aceea legată de inegalitățile sectoriale, teritoriale și individuale dezvoltate de aceasta. În acest context, ne întrebăm dacă investițiile străine directe și comerțul internațional încurajează dezvoltarea națiunilor sau exacerbează specializarea conducând la promovarea inegalităților (Baddeley și alții, 2008). Unii autori consideră că globalizarea dezvoltată prin intermediul comerțului internațional reduce inegalitățile dintre Nord și Sud (Das, 2005). Alți autori consideră că globalizarea prin investiții străine directe rezolvă problema inegalităților și reduce sărăcia creând premisele avantajului competitiv care face ca economiile slab dezvoltate să aibă posibilitatea creșterii prin raportare directă la piața internațională (Bhagwati, 2004 și Loungani, 2005). Globalizarea implică rapiditate de conceptualizare și acțiune cu trecerea superfluă de la o

¹ ARDL – autoregressive distributed lag este ”tehnica cointegrării (Engle-Granger, Johansen, ARDL) care permite testarea legăturii pe termen lung dintre mai multe variabile nestacionare (având în vedere evoluția pe termen mediu și lung). Un set de variabile cointegrate poate evolua diferențiat temporar, însă va converge în timp către relația identificată pe termen mediu și lung.” – Mugur Nicolae Popescu, Metode de estimare a cursului valutar de echilibru, <http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/cs1112-2.pdf>

² Procedeul dezvoltat de Pesaran, H.M. și Y. Shin, 1998 – An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration Analysis, cap. 11 în S. Størm (Ed) The Econometrics and Economic Theory in the 20th Century, Cambridge, Cambridge University Press

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
OPORDURUInstitutul de Economie
Mondială

țară la alta făcând ca indicatorii națiunilor raportați la paritatea puterii de cumpărare sau la cap de locuitor să se modifice continuu integrând astfel țările în competiție deschisă. Acest record istoric (privind modificarea rapidă a nivelului indicatorilor națiunilor) este datorat impactului globalizării deoarece prin aceasta spațiul se reduce iar timpul se dilată. Pentru fenomenul amintit, numeroși autori au propus diverse soluții. Cele mai bine dezvoltate sunt cele legate de folosirea analizei convergente în abordarea globalizării. Teoretic, analiza convergentă dezvoltă teoria neoclasică a creșterii propusă de Solow, 1956 și Swan, 1956 prin care convergența dintre țări, în mărime absolută sau condițională, are caracter continuu. Diferențele în tehnologizare și capitalizare (fizice sau umane) sunt asociate cu creșterea veniturilor salariale și pot limita potențialul pentru convergența internațională (Romer, 1986 și Lucas, 1988). Datele empirice culese de la Baddeley și alții, 2008 au caracter mixt fiind preluate din mai multe surse. Abramovitz, 1986 analizează era globalizării între 1870-1979 și consideră că aceasta a avut o perioadă de aur între 1944-1973. El consideră că în această perioadă ratele de schimb și controlul finanțării țineau globalizarea în limitele normale. Baddeley, 2006 arată că, folosind elasticitatea de substituție (σ^3) și grupul de modele privind convergența, cheia globalizării conduce spre limitarea convergenței internaționale. Dowrick și DeLong, 2003 prezintă date empirice care sugerează că globalizarea nu implică neapărat convergență. Analizarea efectelor nete ale globalizării, presupune, în viziunea principalilor autori folosiți în conceptualizarea globalizării și a veniturilor diferențiate – Baddeley și Fingleton, 2008, abordarea secvențială a convergenței. Punctul de plecare pentru autorii amintiți l-a reprezentat modelul Fujita, Krugman și Venables, 2001 (FKV) dezvoltat inițial de către Krugman și Venables, 1995. Acest model previzionează numeroase puncte de divergență inițială între națiuni, dar susține că pot fi rezolvate prin convergența veniturilor reale ale populației statelor economiei mondiale. Am conectat acest model cu teoria neoclastică a creșterii a lui Solow, 1956 dezvoltată prin prisma viziunii Ronald Ravinesh Kumar, Peter Josef Stauvermann, Arvind Patel, Radika Devi Kumar, 2014 (articolul amintit reprezintă punct de bază al abordării diferitelor concepte din lucrare). În viziunea acestora, conexiunea, dintre sectorul energetic, finanțarea acestuia, creșterea economică și rezultatele concrete din economie - cum ar fi atenuarea efectelor globalizării asupra veniturilor diferențiate, este importantă în dezvoltarea unui model care să asigure coerență și congruență relației dintre energie și dezvoltare. Pentru agregarea datelor folosite pentru țara noastră, am preluat date din sursele amintite și din statisticile Băncii Mondiale (*World Development Indicators and Global Development Finance* database), Fondului Monetar Internațional, etc. Menționăm că această lucrare ia în considerare rezultatele unui studiu publicat de către Ozturk și Acaravci, 2010 prin care se subliniază importanța cointegrării relației dintre sectorul energetic, finanțarea acestuia, creșterea economică și veniturile populației. Studiul amintit face referire la modalități de cointegrare a parametrilor asociați factorilor capital, muncă, consum de energie și finanțarea energiei (Rao, 2010; Kumar, 2013). Pe baza acestui studiu s-a extins cercetarea și s-a estimat influența elasticității pe termen scurt și pe termen lung asupra coeficienților consumului de energie. Sunt studii care pun accent pe unidirecționalitatea relației de cauzalitate dintre energie și venituri salariale, cum ar fi: Stern, 2000 - SUA; Erol și Yu, 1987 - Japonia; Soyatas și Sari, 2003 - Turcia, Franța, Germania și Japonia; Lee, 2005 pentru primele opt țări dezvoltate. Anumiți autori consideră creșterea salariilor reale ca fiind importantă în explicarea relației amintite și a șocului produs de aceasta asupra prețului energiei. Autori precum Bohi, 1989 și Keane și Prasad, 1991, consideră că șocurile din domeniul energetic conduc la reducerea salariilor reale. Conform unui model calibrat de Rotemberg și Woodford, 1996 se poate observa că, în situații de criză în domeniul energetic – cu aplicabilitate a modelului în domeniul petrolier, declinul salariilor reale se realizează prin raportul un procent la fiecare zece procente rezultate din inovațiile dezvoltate în situații critice. Alte studii pun accent pe bidirecționalitatea relației de cauzalitate dintre venituri salariale și energie, cu testare pe economia diverselor țări, cum ar fi: SUA – Soyatas și Sari, 2003; Australia – Narayan și Smith, 2005; Franța,

³ σ este elasticitatea de substituție prin care se face alegerea între variantele de produse manufacturate diferențiate luând în considerație o ipoteză de calcul dată care arată dacă variantele sunt aceleași sau constant pentru toate tipurile de produse, caz în care este echivalentă și cu elasticitatea prețului pentru cererea de produse manufacturate (Baddeley și alții, 2008, p.8)

Italia și Japonia – Lee, 2006; Canada – Ghali și El-Sakka, 2004; Albania, Bulgaria, Ungaria și România – Ozturk și Acaravci, 2010. Studiul pentru Albania, Bulgaria, Ungaria și România (Ozturk și Acaravci, 2010) examinează relația de cauzalitate, pe termen lung, dintre energie și creșterea economică folosind simularea ARDL constatându-se că există cauzalitate între bidirecționalitatea și periodicitatea care se reflectă în nivelul real al PIB-ului și energia utilizată pe cap de locuitor. Există și studii, la care autorul acestei lucrări nu aderă, care susțin neutralitatea relației de cauzalitate, în anumite condiții, dintre energie, venituri salariale, creștere economică și finanțare, cum ar fi: Akarca și Long, 1980 (SUA); Altinay și Karagol, 2004 (Turcia); Lee, 2006 (Marea Britanie, Germania și Suedia); Soytaş și Sari, 2006 (China). Alte studii recente confirmă absența relației de neutralitate între: creșterea reală a PIB-ului și energia nucleară (Payne și Taylor, 2010); consumul comercial și industrial de energie regenerabilă și PIB-ul real (Bowden și Payne, 2010); consumul de cărbuni și PIB-ul real (Payne, 2011).

2. Metodă și date

2.1. Raționament privind modelele de multiplicare a bazei în domeniul veniturilor salariale

În ceea ce privește corelația dintre venitul salarial și balanța comercială a unei regiuni/țări, Baddeley și Fingleton consideră că aceasta dezvoltă relație cauzală doar pe partea exporturilor. ”Modelele de multiplicare a bazei pun accent pe faptul că un proces cumulativ de creștere regională generează creșterea producției în conexiune cu efectele multiplicatoare având drept fundament relația dintre venit (Y) și export (X) care este determinată astfel:

$$Y_t = \frac{1}{1-a_t} X_t, \text{ unde } a_t = \min[\alpha Y_{t-1}, \bar{a}]$$

Aceasta arată că exporturile care generează venituri sunt amplificate de către multiplicatorul $(1/(1-a_t))$ și a_t este o variabilă proporțională cu Y_{t-1} – sub limita unei valori maxime oarecare \bar{a} (FKV 2001, p. 28-9).” (Baddeley și alții, p. 6-7)

Este important de menționat că, dezvoltând modelul pentru sectorul energetic din România, se constată faptul că relația dată nu funcționează, modelul aplicat necalibrându-se corect în această țară membră a Uniunii Europene deoarece se preconizează că exporturile aferente acestora vor tinde în timp către zero. În Europa, după cum putem vedea, în figura de mai jos, nivelul exporturilor vor crește în perioada 2015-2025, după care va tinde din nou spre zero către 2035.

Fig. 1. Exportul global de țiței după origine (luându-se în considerare macroregiunile), 2011–2035

Sursa: OPEC, 2012. World Outlook Oil, Viena, Austria, p. 229

Baddeley și Fingleton și-au calibrat modelul pentru 98 de țări cu o serie din 1970 până în 2000 (în special date din United Kingdom). Demersul prezentat anterior ne arată că modelul nu se calibrează corect în noul context al sectorului energetic. Considerăm că modelul nu funcționează pentru România, nici pentru alte țări/regiuni. Un exemplu elocvent în acest sens este cel al exportului de țiței unde veniturile, din domeniul energetic, au crescut și exporturile au scăzut.

Fig. 2. (a) Export de țiței, Romania (bbl/zi)

(b) Export de țiței, United Kingdom (bbl/zi)

(c) Export de țiței, Uniunea Europeană (bbl/zi)

(d) Export de țiței, nivel mondial (bbl/zi)

Sursa: Index Mundi, www.indexmundi.com

2.2. Date și raționamente privind veniturile salariale din domeniul energiei

După cum am amintit anterior, la nivel mondial cu impact asupra situației naționale, după 2012 salariile din industrie s-au redus, în special cele din domeniul energetic. Scăderea salariilor din sectorul energetic la nivel mondial a apărut din diferite cauze, cum ar fi (Hays, 2014, p.10):

- pe continentul australian datorită creșterii nesustenabile ale salariilor din proiecte din domeniul energetic;
- în Asia de Sud-Est, declinul din China, Indonezia și Malaiezia se datorează presiunii provenite din veniturile expaților;
- în Orientul Mijlociu salariile au fost liniare sau în ușoară scădere, cu excepția Qatar-ului care a avut parte de creștere salarială ca urmare a dezvoltării activității de căutare, extracție și procesare de produse în domeniul energetic;
- în Rusia și Comunitatea Statelor Independente s-a remarcat o scădere ușoară datorită veniturilor expaților care, în marea lor majoritate, provin din Africa;
- în Europa Continentală a fost în declin continuu ca urmare a cererii și ofertei aflate în continuu echilibru, dar cu cerere scăzută pentru angajarea de expați;
- după câțiva ani de creștere salarială în spirală, anumite țări din America Latină au avut și ele parte, după 2012, de scădere salarială ca urmare a întârzierii luării deciziei de a reduce rapid salariile în condițiile în care nu mai există cerere pe piață la nivelul producției aferente;
- Canada a cunoscut o salarizare liniară datorită blocajelor legate de transportul către USA întrucât prețurile au fost dezechilibrate, rezultând astfel o zguduire a încrederii investitorilor. Salariile în SUA au scăzut datorită declinului prețurilor la gazele naturale întrucât forajele de coastă s-au diminuat ca activitate.

Situația generală a scăderii salariale în domeniul energetic poate fi observată în figura 4. După cum se vede, din analiza datelor brute, scăderea salarială la nivel global a fost de 8%, procent considerat îngrijorător de către unii specialiști. Alți specialiști, nu consideră acest procent îngrijorător deoarece, pe fondul actualei crize energetice - provocată de conflictul ruso-ucrainean,

situația la nivel global se va stabili prin regândirea și implementarea unor politici globale și regionale mult mai bine conturate.

Fig. 3. Declinul salarial, din domeniul energetic, după 2012

Sursa: Hays Oils & Gas, 2014. Oil & Gas – Global Salary Guide, p. 11

*Datele like-for-like iau în considerare schimbările demografice și fluctuațiile valutare; acestea reprezintă partea din modificările salariale survenite în activități comparabile cu cele din anul precedent

Scăderea salarială din domeniul energetic mai poate fi rezultatul productivității muncii și a indicilor prețurilor de consum. În ceea ce privește, productivitatea muncii, cu referire la criza mondială energetică actuală, scăderea salarială nu poate fi conectată la scăderea prețurilor deoarece G8 a impus menținerea acestora la un anumit nivel și creșterea producției în domeniu. S-a constatat că în plină criză energetică, creșterea productivității nu s-a realizat ca urmare a utilizării superioare a factorului muncă, adică prin intermediul productivității muncii (după cum s-a mai întâmplat în domeniul energetic până în prezent), ci prin infuzia de capital în noile tehnologii sau creșterea numărului celor existente și prin exploatarea superioară a factorului natură. Pe termen lung, efectele exploatarei factorului natură vor avea urmări neașteptate pentru industria energetică. În România, situația este similară cu cea întâlnită la nivel mondial. După cum se poate observa din figurile următoare, nivelul salariilor din domeniul energiei a fost în continuă scădere după 2011.

Tabelul 1. Salarii anuale, din domeniul energiei, pe țări

Țara	Salariul anual - lucrători locali ^α	Salariul anual - lucrători importați ^β
Norway	179,200	110,400
Oman	87,800	90,000
Pakistan	32,200	93,500
Papua New Guinea	52,900	99,800
Philippines	30,000	120,100
Poland	36,400	58,200
Portugal	75,400	106,000
Qatar	47,200	84,000
Romania	33,300	103,900
Russia	68,300	127,000
Saudi Arabia	58,400	76,600

Sursa: Hays Oils & Gas, 2014: Oil & Gas – Global Salary Guide, p. 12

^α Forța de muncă locală – lucrătorii naționali care lucrează în domeniul energiei în țara raportată

^β Forța de muncă importată – lucrătorii de origine străină care lucrează în domeniul energiei în țara raportată

Fig. 4. Rata medie a salariilor din energie în raport cu media anuală a ratei de schimb

Sursa: Eurostat, HICP (2005 = 100)

Fig. 5. Nivelul salariilor în România pentru cele mai importante domenii, 2013

Sursa: <http://www.salaryexplorer.com/hourlywage.php?loc=178&loctype=1&gender=m&type=1&super=0&jobtype=1&job=39>, Salary Explorer, 2013

2.3. Concluzii și propuneri

În concluzie, dorim să punctăm câteva coordonate importante privind relația de cauzalitate dintre veniturile salariale din domeniul energiei, bunăstarea generală a unei regiuni/națiuni și creșterea economică sectorială, teritorială și globală. Prin lucrare am demonstrat că există relații de cauzalitate dintre exportul/ importul de energie și salarii, între promovarea interesului regional/ național în relațiile cu investitorii străini și dintre finanțarea sectorului energetic și dezvoltarea economică. Propunerile noastre sunt conceptuale și au caracter aplicativ făcând referire la coordonatele amintite, astfel:

- creșterea veniturilor salariale din energie prin *exportul de energii alternative* situație care va conduce la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea salariilor existente și prin *creșterea investițiilor străine directe sau indirecte* pentru a susține salariile din energie;
- stimularea la nivel regional/național a *energiilor alternative*, în special a celei *verzi* pentru că aceasta va reprezenta viitorul, iar România trebuie să ocupe o poziție cât mai bună în distribuția mondială;

Fig. 6. Cererea mondială de energie, realizare și previziune (caz de referință)

	Levels mboe/d				Growth % p.a.	Fuel shares %			
	2009	2010	2020	2035		2009-35	2009	2010	2020
Oil	79.0	81.0	89.7	97.8	0.8	35.0	34.7	32.1	27.2
Coal	66.3	68.8	84.3	102.9	1.7	29.3	29.5	30.1	28.6
Gas	51.0	53.1	66.5	94.8	2.4	22.6	22.8	23.8	26.0
Nuclear	14.1	14.3	16.0	21.6	1.7	6.3	6.1	5.7	6.0
Hydro	5.6	5.8	7.4	10.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.9
Biomass	8.2	8.5	12.0	19.3	3.4	3.6	3.7	4.3	5.4
Other renewables	1.6	1.8	3.8	12.5	8.1	0.7	0.8	1.4	3.5
Total	225.9	233.2	279.7	359.2	1.8	100.0	100.0	100.0	100.0

Sursa: OPEC, 2012. World Outlook Oil, Viena, Austria, p. 46

- *reducerea subvențiilor în domeniul energiei* (care va conduce initial la creșterea costului Kw) impunându-se astfel atât măsuri socio-economice suplimentare de *susținere financiară în regiunile/țările respective* (în cazul României la apelul soluțiilor Uniunii Europene, Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional) cât și măsuri de *creștere a producției de energie din resurse proprii* (biogaz, gaze de șist, etc.);

- *reducerea disparităților* pentru resursele umane din domeniul energetic prin *stimularea capitalului uman autohton*;

- *atenuarea efectelor nedorite din domeniul energetic și realizarea creșterii economice, inclusiv prin intermediul sectorului energetic, conduce statul român să ia decizia de a apela la finanțarea directă sau indirectă a acestei industrii.* Cele mai evidente *forme de finanțare externă* (din afara sectorului energetic) sunt cele derulate prin *programele de fonduri nerambursabile provenite de la Banca Mondială sau de la organismele europene.* În România, prin intermediul Fondului Român pentru Eficiența Energiei, Banca Mondială derulează programe coerente de finanțare a activității energetice astfel încât să nu existe declin sau creșteri necontrolate și dezechilibrate (FREE, Manual de operare, 2002). În cadrul proiectelor din domeniul energetic, similar altor tipuri de proiecte din fonduri nerambursabile, trebuie să se aibă în vedere modalitatea de trecere de la prețurile pieței la prețurile de înregistrare. În cadrul acestor proiecte trebuie să se țină cont, alături de costurile și beneficiile financiare, de costurile și beneficiile sociale ale proiectelor. Acest fapt "s-ar putea întâmpla datorită influenței fiscalității sau externalităților atunci când: prețurile reale ale intrărilor și ieșirilor sunt distorsionate datorită pieței imperfecte și salariile nu sunt legate de productivitatea muncii". (Florio, 2004, p.38).

Bibliografie

- Abramovitz, M., 1986. Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, in *Journal of Economic History*, vol. 46(2), p. 385-406.
- Akarca A.T., Long T.V., 1980. On the relationship between energy and GNP: a re-examination, *J. Energy Dev.*, 5, p. 326-331.
- Altinay G., Karagol E., 2004. Structural break, unit root, and the causality between energy consumption and GDP in Turkey, *Energy Econ.*, 26, p. 985-994.
- Baddeley M., Fingleton B., 2008. Globalisation and wage differentials: a spatial analysis, in *Cambridge Working Papers in Economics*, Cambridge University, Cambridge - <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229451>.
- Bhagwati, J., 2004, *In Defense of Globalisation*, Oxford: Oxford University Press.
- Bowden N., Payne J.E., 2010. Sectoral analysis of the causal relationship between renewable and non-renewable energy consumption and real output in the U.S., *Energy Sources, Part B: Econ., Plan. Policy*, 5, p. 400-408.
- Das, S.P., 2005. Gradual globalisation and inequality within and between countries, *Canadian Journal of Economics*, vol. 38(3), p. 852-

- Dixit, A.K., Stiglitz, J.E., 1977. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, *American Economic Review*, vol. 63(3), p. 297-308.
- Dowrick, S., J. Bradford DeLong, 2003. Globalisation and Convergence, in *Globalisation in Historical Perspective*, M.D. Bordo, A.M. Taylor, J.G. Williamson (eds), Chicago: University of Chicago Press.
- Erol U., Yu E.S.H.L., 1987. On the causal relationship between energy and income for industrialized countries, *J. Energy Dev.*, 13, p. 113–122.
- Florio M. (coord.), 2004. *Ghid pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții*, DG Politici Regionale, Comisia Europeană.
- Fujita M., Krugman P R, Venables A., 2001. *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade* Cambridge Massachusetts: MIT Press.
- Ghali K.H., El-Sakka M.I.T., 2004. Energy use and output growth in Canada: a multivariate cointegration analysis, *Energy Econ.*, 26, p. 225–238.
- Hays Oils & Gas, 2014. *Oil & Gas – Global Salary Guide*.
- Kumar R.R., Kumar R., 2013. Effects of energy consumption on per worker output: a study of Kenya and South Africa, *Energy Policy*, 62, p. 1187–1193.
- Lee C.C., 2005. Energy consumption and GDP in developing countries: a cointegrated panel analysis, *Energy Econ.*, 27, p. 415–427.
- Lee C.C., 2006. The causality relationship between energy consumption and GDP in G-11 countries revisited, *Energy Policy*, 34, p. 1086–1093.
- Lucas, R.E., 1988. On the Mechanics of Economic Development, *Journal of Monetary Economics*, vol. 22(1), p. 3-42.
- Narayan P.K., Smyth R., 2005. Electricity consumption, employment and real income in Australia: evidence from multivariate Granger causality tests, *Energy Policy*, 33, p. 1109–1116.
- Ozturk I, Acaravci A., 2010. The causal relationship between energy consumption and GDP in Albania, Bulgaria, Hungary and Romania evidence from ARDL bounds testing approach, *Appl. Energy*, 87, p. 1938–1943.
- Payne J.E., Taylor J.P., 2010. Nuclear energy consumption and economic growth in the U.S.: an empirical note, *Energy Sources*, Part B: Econ., Plan. Policy, 5, p. 301–307.
- Payne J.E., 2011. U.S. disaggregate fossil fuel consumption and real GDP: an empirical note, *Energy Sources*, Part B: Econ., Plan. Policy, 6, p. 63–68.
- Rao B.B., 2010. Estimates of the steady state growth rates for selected Asian countries with an extended Solow Model, *Econ. Model.*, 27, p. 46–53.
- Romer, P.M., 1986. Increasing Returns and Long-run Growth, *Journal of Political Economy*, vol. 94(5), p. 1002-1037.
- Rotemberg J.J., Woodford M., 1996. Imperfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity, *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 28, No. 4, Part 1. (Nov.), p. 549-577.
- Solow, R.M., 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 70(1), p.65-94.
- Soytas U., Sari R., 2003. Energy consumption and GDP: causality relationship in G-7 countries and emerging markets, *Energy Econ.*, 25, p. 33–37.
- Soytas U., Sari R., 2006. Can China contribute more to the fight against global warming?, *J. Policy Model.*, 28, p. 837–846
- Swan, T., 1956. Economic Growth and Capital Accumulation, *Economic Record*, vol. 32(2), p. 344-361.
- Stern D.I., 2000. A multivariate cointegration analysis of the role of energy in the US economy, *Energy Econ.*, 22, p. 267–283.

RESILIENCE OF ROMANIAN ENERGY SYSTEM IN THE CONTEXT OF RUSSIAN – EUROPEAN UNION TENSIONS

BRÎNDUȘA COVACI, CONSTANTIN STOICAN

Institute for World Economy – Romanian Academy
Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucharest
covacibrindusa@gmail.com; constantin_stoican@yahoo.com

Abstract: *This article realizes an analysis of economic and energy relations between Russia and the European countries, focusing on the Romanian energy system resilience against the risks of interruption of imported gas supply. As is known, the Romanian energy system provides, at internally level, industrial and population consumption, and an effective crisis, not only imminent, on Russian gas disruption would generate a major economic and social disruption in Romania. In the context of scenario plausibility of the regional energy crisis, the components of a resilient energy system in Romania are analyzed both from a comparative perspective with other countries in the European Union (EU) and experts from the Romanian institutions. This analysis is needed to draw conclusions for the authorities and civil society. Paper is analyzing the economic and geostrategic Romanian-Russian and EU-Russia relations. The model of gas crisis of 2006 and 2009 between Russia and Ukraine, with visible effects on Germany, could be analyzed using possible important pillars of the new crisis. By using the approach developed in this paper we point the energy trade with Russia and Romania's dependence on Russian gas. Another important coordinate of the paper is to prevent social and economic impacts of energy resources imported from Russia. In this sense, the paper is done knowing the vulnerabilities and the strengths of the institutions and of the companies that provide energy in Romania. This approach is an element of economic and social stability, so that the energy system resilience is interdependent with the resilience of the population at the risks generated by the threats of an energy crisis (natural gas). Russian-Ukrainian population must be prepared for such a scenario by trying to mitigate the possible consequences if the crisis materializes.*

Key-Words: *Romanian energy system resilience, Russian-European Union threat crisis, regional energy crisis, vulnerabilities and strengths of the institutions and of the companies*

1. Introduction

In the context of globalization, Romanian development and economic independence represent important challenges. Efforts and actions of all those involved in Romania's economic sustainability must converge towards the same goal, namely the promoting the national interest in collective consciousness. In the current context of the crisis in our region or its related geopolitical implications, Romanian state should support measures that lead to appropriate responses for energy security system. In this direction the Ministry of Foreign Affairs enroll their actions, especially through General Department for Economic Diplomacy which was created for twinning different business environments within and abroad Romania. In terms of energy system resiliency, economic diplomacy's main components are supporting and promoting energy security objectives. In order to succeed in achieving the objectives mentioned above must [1]:

- support the European Union objectives and projects aiming at achieving energy security and developing a stable economic environment, with special emphasis on climate change mitigation;
- promote the European Energy Strategy objectives with regard to security of supply, higher internal market competitiveness and support for sustainable energy;
- involve actively in the accomplishment of major energy projects and in supporting additional proposals.

“The direction of causality between electricity consumption and economic growth has four estimable hypotheses (Tiwari, 2010, 2011). The first hypothesis reveals the importance of electricity consumption for economic growth directly or indirectly through use of capital and labor in economic activity where labor and capital are considered as complements. If an increase in economic growth is linked with an increase in electricity consumption, the causal relation is running from electricity consumption to economic growth. In such an environment, energy (electricity) conservation policies may be harmful for economic growth. On the contrary, if there is unidirectional causality from economic growth to electricity consumption then conservation hypothesis postulates that electricity consumption is determined by economic growth. In such case, electricity conservation policies do not have adverse effect on economic growth. Thirdly, the interdependent relationship between electricity consumption and economic growth is considered as feedback hypothesis. The feedback hypothesis can be highlighted by the existence of bidirectional causal relation between electricity consumption and economic growth. This hypothesis concludes that electricity conservation policies may retard economic growth by reduction in electricity consumption in an economy and fluctuations in economic growth furthermore reduce demand for electricity due to feedback effect from economic growth to electricity consumption. Finally, neutrality hypothesis suggests that there is a minor role of electricity consumption in economic growth which is validated when there is no causality between both the variables. This implies that reduction in electricity use through electricity (energy) conservation policy will have no adverse effect on economic growth.” (Mutașcu et al., 2011)

2 Method and data for Romanian Energy System in the context of Russian – European Union Threats Crisis

(a) **Method** used for this paper is modeling data and, for the future, trying to calibrate the model. In order to calibrate the data and the method of the paper, we used Markal model, which optimizes the total energy system cost. In *Deterministic Markal Elastic Demand*, William Usher assumed that this approach is possible through smart investment choosing and operation of all interconnected network elements. The participants of this network are assumed to have perfect inter-temporal knowledge of future policy and economic developments. Hence, under a range of input assumptions, which are essential to the model outputs, Markal delivers an economy-wide solution of cost-optimal energy market development. Substantial efforts have been made in respect of the transparency and completeness of the model structure and assumptions, including through a range of stakeholder events [for example, expert peer review, and publication of the model documentation [6],[4],[9]. According to Usher, each demand has constant own-price elasticity (E) in a given period. In this case, the demand function correlated to energy is expression of demand for some energy service (ES), demand in the reference case (ES_0), marginal price of each energy service demand (p), marginal price of each energy service demand in the reference case (p_0) and exponent of own-price elasticity of the demand (E), as follows:

$$\frac{ES}{ES_0} = \left(\frac{p}{p_0}\right)^E$$

Besides the mentioned factors, specific to the resilience of the energy system the model was developed by Skea et al. [3], introducing new indicators, namely:

- **for primary energy supply**: import dependence, largest single source of supply, diversity/concentration of energy supply, energy portfolios (see table 1);

Table 1. Possible resilience indicators for primary energy supply

Indicator	Type of Event	Type of Incertitude	Notes
Import dependence	Supply interruption	Uncertainty Ignorance	Could be for the whole economy or specific sectors.
Largest single source of Supply	Supply interruption	Uncertainty Ignorance	Could be for the whole economy or specific sectors.
Diversity/concentration of energy supply (e.g. Herfindahl-Hirschman Index)	Supply interruption Price shocks	Uncertainty Ignorance	HHI is used by the Office of Fair Trading to assess market concentration.
Energy Portfolios	Price volatility	Risk	Energy mixes which are efficient in terms of volatility/cost along a frontier have been explored by Awerbuch and Roques using financial portfolio theory. Could be for the whole economy or for specific sectors.

Source: Jim Skea, Modassar Chaudry, Paul Ekins, Kannan Ramachandran, Anser Shakoor, Xinxin Wang, *A resilient energy system*, in Paul Ekins, Jim Skea, Mark Winskel, *Energy 2050: Making the Transition to a Secure Low-Carbon Energy System*, Taylor and Francis, 2011, pp.151

- **for energy infrastructure**: statistical probability of supply interruption in network industries (gas and electricity), expected number of annual hours in which energy is

undistributed, value and/or level of undistributed energy, energy storage capacity and/or stocks by fuel and market, redundancy in network architecture (see table 2);

Table 2. Possible resilience indicators for energy infrastructure

Indicator	Type of Event	Type of Incertitude	Notes
Statistical probability of supply interruption in network industries (gas and electricity)	Technical equipment failure Weather-related risks Inadequacy of investment	Risk	Specify as a security standard (i.e. a probability) to allow for the greater use of intermittent supply sources driving up capacity margins
Expected number of annual hours in which energy is unserved	As above	Risk	
Value/level of Energy	As above	Risk	
Energy storage capacity and/or stocks by fuel and market	Interruption of supply	Uncertainty	Could be measured in hours/days/weeks
Largest single source of supply in a market energy	Interruption of supply	Uncertainty	Expressed as a percentage of supply in any given market
Redundancy in network Architecture	Attack on infrastructure	Ignorance	The number of pinch points/critical nodes which would need to go down to cause interruption of supply to consumers. The networks could include gas, electricity and distribution of refined oil products

Source: Jim Skea, Modassar Chaudry, Paul Ekins, Kannan Ramachandran, Anser Shakoor, Xinxin Wang, *A resilient energy system*, in Paul Ekins, Jim Skea, Mark Winskel, *Energy 2050: Making the Transition to a Secure Low-Carbon Energy System*, Taylor and Francis, 2011, pp.151

- *for energy users*: energy demand level, energy intensity, energy costs, back-up arrangements for energy sensitive users (see table 3);

Table 3. Possible resilience indicators for energy users

Indicator	Type of Event	Type of Incertitude	Notes
Energy demand level	Supply interruption Price shocks	Risk Uncertainty	Often taken as proxy for exposure to supply interruptions and price shocks in policy formulation. This could be applied to specific sectors e.g. residential housing, critical transport or types of business
Energy intensity	Supply Interruption	Uncertainty	kWh/£ for industry (output) and economy as a whole (GDP). kWh per household in the domestic sector. This indicator should represent the capacity for some degree of energy service needs to be met in the event of supply interruption.
Energy costs	Price volatility Price shocks	Risk Uncertainty	% energy expenditure as proportion of output, expenditure and GDP for industry, households and economy as a whole respectively. This indicator points to the broader economic impact of price shocks.
Back-up arrangements for energy sensitive users, e.g. hospitals, banks	Supply interruption	Uncertainty	

Source: Jim Skea, Modassar Chaudry, Paul Ekins, Kannan Ramachandran, Anser Shakoor, Xinxin Wang, *A resilient energy system*, in Paul Ekins, Jim Skea, Mark Winskel, *Energy 2050: Making the Transition to a Secure Low-Carbon Energy System*, Taylor and Francis, 2011, pp.152

- *for energy macro-level*: final energy demand, primary energy supply, electricity generation mix (see table 4);

Table 4. Macro-level resilience indicators

Indicator	Quantified assumption
Final energy demand	Final energy demand falls 3.2% pa relative to GDP from 2010 onwards.
Primary energy supply	No single energy source (e.g. gas) accounts for more than 40% of the primary energy mix from 2015 onwards
Electricity generation mix	No single type of electricity generation (e.g. gas, nuclear) accounts for more than 40% of the mix from 2015 onwards

Source: Jim Skea, Modassar Chaudry, Paul Ekins, Kannan Ramachandran, Anser Shakoor, Xinxin Wang, A resilient energy system, in Paul Ekins, Jim Skea, Mark Winskel, Energy 2050: Making the Transition to a Secure Low-Carbon Energy System, Taylor and Francis, 2011, pp.153

(b) Data

Our following approach is connected to Romanian gas system data. According to Annual Reports for Monitoring Internal Market of Natural Gas (2012, 2013) we adapted and modelled data. Hereby, import dependence decreased from 24,32% in 2012 to 15,28% in 2013 (fig. 1).

Fig. 1 Import, natural gas for 2011/2012/2013

Source: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, *Raport intern de monitorizare pentru piața internă de gaze naturale*, 2013

Regarding to Herfindahl - Hirschman Index, measuring diversity/concentration of energy supply in enterprises competition), in Romania were constant from 2012 to 2013, meaning that equilibrium is maintained.

Fig. 2 Diversity/concentration of energy supply (Herfindahl Hirschman Index)

2012

2013

Source: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Raport intern de monitorizare pentru piața internă de gaze naturale, 2013

Diversity of energy supply, import and gas consumption influence the evolution of natural gas price from 2012 to 2013 in the sense of decreasing.

Fig. 3 Monthly evolution of natural gas price from import (lei/MWh)

Source: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Raport intern de monitorizare pentru piața internă de gaze naturale, 2012 and 2013

From the data we conclude that in Romania the consumption of gas has declined in the last years, but the deposits have grown-up because of the Russian crisis risk. All this remind us that the premises of risk resilience, in energy system, are potential in Romania, not because of the real lack of gas, but of the psychological terror exercised by Russia in the conflict with European Union and indirectly with Romania.

3. The elements of the resilience of Romanian Energy System in the context of Russian Federation' threat with natural gas interruption

Most geopolitical and geo-strategic analyses of the Russian-Ukrainian and Russian Federation - European Union conflicts lead to a generally accepted idea, that, given the significant dependence of European countries on Russian natural gas, Russian Federation uses the provision of commercial relationship as a means of coercion in international relations, with a major impact, particularly on neighboring states.

In addition to Ukraine, whose strained relations with the Russian Federation have escalated to the annexation of territories and military conflicts, Romania is subject, in turn, of threats and even coercive measures in trade with the Russian Federation, having as mobile the gas supply interruption. In this regard, besides almost constant messages of Russian officials,

repeated proposals to increase the price of gas, the attempt to put pressure on the Romanian state, through the energy system, has been realized by the recent reduction in gas supply dated October 8, 2014 announced by Gazprom Transgaz as 18% compared to the quantities nominated on the basis of Romanian beneficiaries' needs.

In front of these threats and disruptive measures, Romanian authorities have the responsibility of strengthening the resilience of the energy system, this option being widely appreciated by the experts in the field, as the main way to prevent and counteract the consequences of the gas crisis.

The resilience of the energy system in Romania is defined as its ability to prepare for and cope with threats and possible disruption of gas supply, so household consumption and economic operators being provided, under normal conditions, as such disturbance would not be occurred. Resilience expresses the extent to which energy system in Romania, for the component of natural gas, can cope and, especially, can overcome any crisis situation, back to working condition after a significant impairment of the users.

To strengthen the resilience of the energy system to the gas crisis experienced by some European countries in 2009, the literature mentions a number of measures [2], such as:

- *energy mix and the diversification of its sources of imports;*
- *drawing on domestic supply stockholdings and on energy solidarity mechanisms with allied countries for rapid, short-term supply substitutions;*
- *ability to substitute fuels at short notice in industry and power generation;*
- *ability to enforce some degree of rationing on domestic demand;*
- *ability to operate parts of the infrastructure in reverse flow.*

All these measures, mainly preventive, define resilience of the energy system in its classical form/meaning, oriented to technical capabilities, in order to achieve its basic objective, to ensure an optimal level of natural gas for the consumers/customers, given the interruption of imports from the Russian Federation.

From this perspective, Romanian energy system seems to be able to cope with a natural gas crisis, even if the Russian Federation would interrupt all power, as shown in the official position of the Department of Energy from the day when the supply was reduced by 18%. Thus, it is stated that "people will not be affected in any way by these cuts, even if the Russians cease all deliveries until spring" as "national production reached 31 million cubic meters per day, while the consumption is about 16 million cubic meters per day. In addition, the deposits are more than 2.4 billion cubic meters to 1.7 billion cubic meters, as was necessary storage for this winter. "These official assurances reflect major developments in the energy market, as well as the preventive measures taken by Romania, to strengthen the resilience of the energy system to the gas crisis in the Russian Federation.

However, the resilience of the energy system is beyond all technical measures for ensuring optimum gas to beneficiaries, a policy or strategy of defense against threats of all economic and social components dependent of energy system, induced by threats or constraints of the Russian Federation on EU countries using commercial relationship in gas supply. As mentioned Edward Hunter Christie, an economist at the Vienna Institute for International Economic Studies, "target function of the supplier is increasingly well

understood within European policy circles that the Russian Federation seeks to control foreign policy orientation of the countries in its “near abroad”.

According to recent sociological research, 27% of the population believes that the risk of starting a conflict between Romania and Russia is “very high” and “high” and Romania's energy security is perceived as “pretty poor” - 37% and “very poor” - 12%. Behold, if at the technical level, the Department of Energy provides assurance that any Russian gas crisis would not affect the consumers in Romania, at the social level, the perception of threats to energy security is problematic, which may cause important socio-economic interference. Thus, there is defined a particular model for resilience of Romania energy system against the threat of interruption of gas imports from the Russian Federation, who directs both to the technical and to the social, political and economic elements.

In this regard, in addition to indicators Markal model, it must assess the energy security threat perception, embodied in indicators such as:

- *attempt to destabilize the country's economy;*
- *the modality to negotiate higher prices for imported natural gas from the Russian Federation;*
- *strategies of psychological warfare, aimed at creating panic among the people and responsible institutions;*
- *political elements, whereby are tracked geo-strategic/geopolitical advantages;*
- *preventing the exploitation of alternative resources (shale gas, LPG);*
- *maintaining and conservation of the Russian status as leading regional and European actor in supplying natural gas.*

At the same time, it aims to implement effective solutions adapted to the national context, covering the following:

- *supporting the building of gas pipeline for alternative transportation, like South Stream;*
- *increasing quantities of natural gas storage;*
- *use of natural resources storage that Romania currently has;*
- *effective public communication strategy for informing the public in a fair and transparent mode;*
- *growing consumer confidence, so as not to put pressure on the supplier or competent institutions;*
- *prompt and efficient cooperation with the media;*
- *exploitation of unconventional resources (shale gas, LPG) to help avoid malfunctions.*

Based on these indicators, we designed a model for analyzing the resilience of the energy system in Romania in relation to gas supply disruption threats from the Russian Federation, to be validated, after significant quantitative and qualitative data collection from recognized Romanian experts in oil and gas industry.

The research method chosen is based on a questionnaire survey, at this stage of the study being prepared and subjected to pre-testing the research instrument. The group of respondents to the pre-testing phase questionnaire consisted of eight top specialists, including:

- three top management officials of oil and gas companies active in Romania, with over 30 years' experience in the industry;
- three experts from the middle management of oil and gas companies active in Romania, with a solid knowledge of the regional gas market;
- two independent experts with an academic career in the energy field and a good knowledge of Romanian industry.

Even if in statistical terms, according to a group of experts, relatively small, the data recorded impose limits in the generalization of the results and the conclusions, the relevance of the feedback from the experts with experience in top positions in gas industry, determine us, that, besides adjusting the research tool, to analyze also the replies, to outline a first image on the elements and the particularities of the resilience of energy system in Romania, for natural gas component. Thus, following tabulation of results from the 8 expert questionnaires revealed the following **relevant issues**:

1. In accordance with ideas expressed by the interviewed experts, the energy system in Romania, for natural gas component, is resilient against a possible gas crisis in the Russian Federation.

2. There were identified main technical, organizational or managerial characteristics of energy system in Romania, which help to strengthen its resilience, as shown in the table below.

Table 4. Summary of responses of experts on measures to strengthen the resilience of the energy system in Romania for natural gas component

Summary of responses of experts on measures to strengthen the resilience of the energy system in Romania for natural gas component
<p><i>a. Develop storage capacity by increasing storage capacity in the hot season, at lower prices.</i></p> <p><i>b. Develop regional interconnection solutions and upgrading their networks to parameters that allow interconnection.</i></p> <p><i>c. Improve balanced energy mix by increasing the share of nuclear energy.</i></p> <p><i>d. Accelerating the implementation of the concept of intelligent networks (Smart Grids) to bring more information to decision points.</i></p> <p><i>e. Reorganization of transmission and distribution activities, also of local dispatches, in symmetrical structures on the 8 regions of the country, in order to minimize risks and optimize costs.</i></p> <p><i>f. Reorientation of the domestic consumption of natural gas to alternatives with higher returns (electric energy or high efficiency cogeneration, biogas, biomass, etc.).</i></p> <p><i>g. The construction of compressed natural gas terminals, and liquefied petroleum gas in seaports and Romanian Danube.</i></p> <p><i>h. Continued private investment in the exploitation of hydrocarbons, which brought Romania into the current situation of energy independence.</i></p> <p><i>i. Increase competence.</i></p> <p><i>j. Encourage individual energy solutions by informative programs (on site generation, micro storage etc).</i></p>

Source: Authors

3. In case of gas supply interruption to domestic and industrial consumers, even if this might not occur as a result of cessation, even total, of imports from the Russian Federation,

such a crisis would create some economic and social destabilizing consequences, as identified by experts and presented in the table below.

Table 5. Summary of experts' responses on the of destabilizing consequences in case of a gas crisis in Romania

Summary of experts' responses on the of destabilizing consequences in case of a gas crisis in Romania
<p>a. <i>Loss of competitiveness in the industry leads to economic impact and unemployment, with social effects.</i></p> <p>b. <i>The population, through media, would put an immense pressure on politicians to adopt any solution, even at the risk of long-term strategies diversion.</i></p> <p>c. <i>Some politicians would use the moment to promote their own interests in the field.</i></p> <p>d. <i>The companies, through lobbying and communication, would inflame public space, without an immediate tangible impact.</i></p>

Source: Authors

4. The most important preventive measure, which in the interviewed experts' opinion should be adopted in Romania for a good management of a gas crisis in the Russian Federation, implicitly maintaining resilient energy system is an effective public communication strategy for informing the public in a fair and transparent mode.

5. The threat of Russian Federation concerning the interruption of supplying natural gas to Romania primarily represents political elements, whereby it has tracked geo-strategic and geo-political advantages, and the desire to maintain and preserve Russia' status as a leading regional and European actor in supplying natural gas.

4. Conclusions

The distribution and transport of natural gas in Romania would not create disruptions to household and industrial power, when ceasing, even total natural gas imported from the Russian Federation. It has the technical capability, storage and transportation necessary to ensure normal consumption whether such gas crisis would occur in cold weather. The resilience of the energy system in Romania is more an enhanced technical and organizational component, and is relatively vulnerable to population pressure, media and policy makers which are able to divert even long-term strategies adopted in the gas industry.

The threat of the Russian gas crisis tends to acquire the characteristics of a war/conflict mainly psychologically oriented on much larger segments of population than those that could be actually affected by an interruption of imports. This requires a reconsideration of the resilience of the energy system in Romania, targeting also the interferences of the interdependent systems with the energy system.

Considering the specific energy system in Romania, the prospects for its development, and the ability to exploit its natural gas resources, which can provide full current use, some elements of Markal model, as well as its premises to deter gas crisis in Russian Federation with regard to beneficiaries in the EU, as stated by Edward Hunter Christie (2009) are not fully applicable for Romania, which requires an adjustment and supplement of the factors that contribute to strengthening the resilience of the energy system.

Validating a specific model of energy system resilience for Romania, based on the foregoing, in addition to knowledge and monitoring vulnerabilities and strengths of the institutions that provide energy, is an element of economic and social stability by strengthening social component, interrelated with functioning energy system, but also with the perception of risks to energy security.

References:

- [1] Ana-Cosmina Amariei, Economic Diplomacy in the context of economic crisis, *Europolity Continuity and Change in European Governance*, issue: 1/2014, pages: 7 - 31, on www.ceeol.com, pp.25-27
- [2] Edward Hunter Christie, *Resilience & Conflict in European Natural Gas Relations*, 2009, http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:resilience-and-conflict-in-european-natural-gas-relations&catid=100:issuecontent&Itemid=352
- [3] Jim Skea, Modassar Chaudry, Paul Ekins, Kannan Ramachandran, Anser Shakoor, Xinxin Wang, A resilient energy system, in Paul Ekins, Jim Skea, Mark Winskel, *Energy 2050: Making the Transition to a Secure Low-Carbon Energy System*, Taylor and Francis, 2011
- [4] Kannan R., Strachan N., Pye S., and Balta-Ozkan N., *UK MARKAL model documentation*, 2007, <http://www.ukerc.ac.uk/>
- [5] Mihai Mutascu, Muhammad Shahbaz, Aviral Kumar Tiwari, *Revisiting the relationship between electricity consumption, capital and economic growth: Cointegration and causality analysis in Romania*, MPRA Paper No. 29233, posted 6 March 2011, <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/29233/>
- [6] Strachan N., Kannan R., and Hughes N., *Workshop on the UK MARKAL-Macro Model and the 2007 Energy White Paper*, 21 June 2007, BERR conference centre, London
- [7] Tiwari, Aviral Kumar, On the Dynamics of Energy Consumption and Employment in Public and Private Sector, *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4(12):6525-6533, 2010
- [8] Tiwari, Aviral Kumar, on the dynamics of Energy consumption, Co2 emission and economic growth: Evidence from India, *Indian Economic Review*, 2011
- [9] William Usher, *Deterministic Markal Elastic Demand*, 2012, <https://wiki.ucl.ac.uk/display/EnergInst/Deterministic+MARKAL+Elastic+Demand>
- [10] Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, *Raport intern de monitorizare pentru piața internă de gaze naturale*, 2012
- [11] Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, *Raport intern de monitorizare pentru piața internă de gaze naturale*, 2013

Acknowledgements

This paper has been financially supported within the project entitled “Horizon 2020 Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Scientific Research”, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectorial Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. Investing in people!

Brîndusa COVACI
Romanian Academy - Institute for World Economy

RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS DURING 2004-2015 PERIOD

Case Studies

Keywords

*Renewable energy investments,
Decarbonization,
Renewables capital structure*

JEL Classification

L11, L61, L72

Abstract

The article presents important considerations on the renewable energy investments from world and European level. The paper points out Europe's position in the current world context. Research is an exploratory one, being supported by statistical interpretations made by the author based on analysis of the "Global Trends in the renewable energy sector" report (2016), United Nations Environment Programme in collaboration with Bloomberg under the auspices of the School of Finance and Management in Frankfurt. Conceptually, the paper presents the most important points of the oscillation investments in the renewable energy sector worldwide. The level of investment in the renewable energy sector offers an accurate picture of the extent of decarbonisation.

INTRODUCERE

Oscilația dintre iluzia și realitatea decarbonizării Europei, datorată reducerii mondiale a prețurilor la combustibilii fosili, propulsează dezvoltarea energetică a bătrânului continent către un viitor desprins din trecut. Amplitudinea acestei oscilații este încă necunoscută, trasând elementele unei povești, parcă fără de final. Arhetipul energiilor regenerabile, inițiat și promovat intens de către Europa ultimilor decenii, începe să își modifice coordonatele primare ale constructului. Economia reală, influențată de societatea dinamică a Europei, pare să fi uitat dezideratele modelului inițial, impunând noi reconsiderări negative ale acestuia. Bucla de reacție negativă dinspre economia reală către sectorul energetic a fost "potențată" considerabil de către prețurile în continuă scădere ale combustibililor fosili, energia regenerabilă pierzând teren în Europa ultimului an. În contextul prezentat, investițiile în energiile regenerabile reprezintă o temă de actualitate și de interes major pentru întreaga comunitate socio-economică mondială.

CONTEXTUL MONDIAL AL INVESTIȚIILOR DIN SECTORUL ENERGIILOR REGENERABILE ÎN PERIOADA 2004 - 2015

Statisticile Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, aferente perioadei 2004 – 2015, indică o creștere a investițiilor mondiale în energiile regenerabile cu aproximativ 18%. Comparativ cu nivelul mondial, continentul european, care are un procent al investițiilor în energiile regenerabile de doar 6%, se situează sub limita altor regiuni sau state. Bătrânul continent a pierdut competiția mondială a decarbonizării, investițiile situându-se considerabil sub cota altor zone, cum ar fi: China (38%), Orientul Mijlociu și Africa (32%), Statele Unite ale Americii (21%), Brazilia (21%), America (excluzând SUA și Brazilia) (20%), Coaliția Artarctică și Oceanului de Sud (19%) și India (13%).

Structura capitalului investit în energiile regenerabile¹ a fluctuat considerabil în perioada 2004 – 2015. Statele lumii au susținut semnificativ companiile nou-înființate în domeniul energiilor regenerabile. În ultimul an investițiile prin capitaluri de risc s-au cifrat la 1,3 miliarde de dolari și au fost în creștere față de anul 2014, dar departe de recordul anului 2008 când s-au situat în jurul valorii de 3,2 miliarde de dolari. Atât investițiile în cercetare-dezvoltare ale corporațiilor, cât și ale guvernelor, din domeniul energiilor regenerabile au crescut anul anterior cu 3%, cifrându-se la 4,7 miliarde de dolari, respectiv la 4,4 mld dolari. Capitalurile proprii private au crescut în 2015 cu

32% față de anul anterior, situându-se la nivelul valorii de 2,1 miliarde de dolari, fiind însă mult sub recordul atins în anul 2008 de 6,7 miliarde de dolari. Una dintre cele mai importante inginerii financiare în domeniul energiilor regenerabile face referire la capitalizarea energiei din sectorului public. Aceasta s-a cifrat în 2015 la 12,8 miliarde de dolari, fiind în continuă scădere pe parcursul întregului an, reducerea atingând o cotă procentuală de aproximativ 21%. Situația acestui indicator investițional a fost relativ constant în ultimii zece ani, excepție făcând anul 2012 când finanțarea sectorului public a fost mult sub media anilor 2006-2015. Cel mai mare quantum al investițiilor financiare din domeniul energiilor regenerabile a fost deținut de activele financiare, referitoare la proiectele de anvergură – în special cele de utilitate publică, precum parcuri eoliene și solare. Acestea s-au cifrat la aproximativ 199 miliarde de dolari, cu peste 6% față de anul precedent. Din aceeași categorie investițională, doar că pentru utilitate privată, fac parte și finanțările pentru proiectele aferente panourilor solare de pe case și din jurul acestora. În această categorie intră panourile solare care produc sub un MW. Quantumul acestor investiții s-a cifrat în 2015 la 67,4 miliarde de dolari, reprezentând o ascensiune cu 12% față de anul precedent. De asemenea, capitalul propriu reinvestit a crescut cu 5,8 miliarde de dolari în 2015 față de 2014. Activitatea de achiziții s-a cifrat la 93,9 miliarde de dolari, comparativ cu anul precedent majorându-se cu 7%. Este vorba despre un mix de finanțare format din achiziții de active, refinanțări, fuziuni, preluări, etc. (UNEP-Bloomberg, 2016)

Economiile țărilor în curs de dezvoltare au devansat, pentru prima dată în istoria investițiilor în producția mondială de energii regenerabile, economiile țărilor dezvoltate. Ponderele investițiilor mondiale totale a țărilor în curs de dezvoltare a crescut cu 16%, de la 49% în 2014 (131,5 miliarde de dolari) la 55% în 2015 (155,9 miliarde de dolari). În aceeași perioadă economiile statelor dezvoltate au avut o creștere a investițiilor de doar 8%, de la 130,1 miliarde de dolari la 141,6 miliarde de dolari. Din aria țărilor emergente, China, India și Brazilia au avut creșteri investiționale de aproximativ 16%, până la 120,2 miliarde de dolari, în timp ce alte țări în curs de dezvoltare au avut un grad de dezvoltare mult mai mare – de aproximativ 30%, investițiile cifrându-se la 36,1 miliarde de dolari. Cu un procent de creștere de peste 17%, în volum valoric de 102,9 miliarde de dolari (fără a se lua în considerare energia produsă de către hidrocentralele de mare capacitate), China a fost de departe țara cu investițiile cele mai importante în energiile regenerabile. În anul 2015, China a realizat a treia parte din investiții mondiale în energiile regenerabile. Următoarea țară cu investiții considerabile în energiile regenerabile a fost SUA

cu 44,1 miliarde de dolari în 2015, în creștere cu 19% față de anul 2014. În perioada 2014-2015, creșterea investițiilor mondiale în energiile regenerabile a fost potențată și de către Japonia cu 36,2 miliarde de dolari, Marea Britanie cu 22,2 miliarde de dolari (în creștere cu 25%), India cu 10,2 miliarde de dolari (în creștere cu 22%), Africa de Sud cu 4,5 miliarde de dolari (în creștere cu 309%), Mexic cu 4 miliarde de dolari (creștere aproape dublă), Chile cu 3,4 miliarde de dolari (în creștere cu 143%). O atenție deosebită trebuie acordată Germaniei, care a înregistrat o scădere de -46%, reprezentând o scădere de -8,5 miliarde de dolari. Declinul major al investițiilor germane în energiile regenerabile este pus pe seama modificărilor reglementative privind licitațiile publice. Ambiguitatea reglementativă a licitațiilor publice din UE și lipsa unor politici fezabile în constituirea Uniunii Energetice Europene creează probleme în toate țările din spațiul comunitar. Scădere importantă a investițiilor în energiile regenerabile a marcat și Brazilia, în reducere cu -7,1 miliarde de dolari (-10%) față de anul 2014. (UNEP-Bloomberg, 2016, p.20)

Conform Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, investițiile în energiile regenerabile și-au modificat considerabil structura în anul 2015, comparativ cu 2014, impunând decarbonizării economiei anumite fluctuații, precum:

- reducerea ponderilor investiționale în Europa, Brazilia, celelalte teritorii americane și Coaliția Artarcticii și Oceanului de Sud cu -21%, -10%, -3%, respectiv -2%;

- creșterea ponderilor investiționale în Orientul Mijlociu și Africa, India, Statele Unite ale Americii și China cu 58%, 22%, 19%, respectiv 17%.

În privința provenienței sectorului investițional, ponderile anului 2015, față de 2004, au crescut semnificativ la nivel mondial, astfel la: energia solară cu 27%, energia eoliană cu 17%, energia marină cu 14%, energia geotermală cu 5% și energia hidro - microcentrale cu 4%. Două dintre tipurile de energii regenerabile au cunoscut un proces de dezinvestire, respectiv energia produsă din biocombustibili (-2%) și din biomasă/deșeuri (-2%). Perioada analizată în acest context, anul 2015 față de 2014, a adus la nivel sectorial modificări în structura investițiilor mondiale pentru energiile regenerabile, marcând o ascensiune de 5%, adică 12,9 miliarde de dolari. În 2015 investițiile în energiile regenerabile au atins o valoare record de 285,9 miliarde de dolari, depășind cu 7,4 miliarde de dolari recordul precedent marcat în anul 2011. Cea mai însemnată creștere în perioada analizată a avut-o energia solară cu 17,2 miliarde de dolari (12%), fiind urmată de către energia eoliană cu un volum valoric de 3,9 miliarde de dolari (4%). Celelalte tipuri de energii regenerabile au cunoscut reduceri masive în volumul valoric, respectiv: energia marină cu -0,2 miliarde de dolari (-42%),

energia produsă din biomasă/ deșeuri cu -4,4 miliarde de dolari (-42%), energia produsă din biocombustibili cu -1,6 miliarde de dolari (-35%), energia hidro produsă de microcentrale cu -1,6 miliarde de dolari (-29%) și energia geotermală cu -0,6 miliarde de dolari (-23%).

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR EUROPENE DIN SECTORUL ENERGIILOR REGENERABILE LA FINALUL ANULUI 2015

Reducerea drastică a investițiilor europene în energiile regenerabile din anul 2015, cu 21% față de 2014, s-a realizat prin sacrificarea sectorului privat, în special a micilor întreprinzători. În comparație cu diferite state ale lumii care au avut creșteri considerabile ale acestui segment, precum Taiwan (144%), China (81%) sau Japonia (13%), statele care impuneau trendul ascendent al Europei, precum Germania, Franța și Italia, au avut reduceri marcabile de -57%, -34%, respectiv -34%. Deși Olanda și Marea Britanie au avut ușoare creșteri nu au contrabalansat dezinvestirea din întregul spațiu comunitar.

După cum se poate observa în continuare, cu un volum valoric de 48,8 miliarde de dolari în 2015 (17,06% din totalul mondial), investițiile totale europene ale energiilor regenerabile diferă sectorial față de structura globală:

- la energia eoliană investițiile s-au situat la 28,4 miliarde de dolari, Europa deținând 25,91% din totalul mondial. Structura energiei eoliene pe țări arată că Germania, Marea Britanie, Țările Scandinave, Franța și Turcia au contribuit considerabil la realizarea acestui procent. Politicile energetice europene au frânat dezvoltarea energiei eoliene la nivelul unor state precum Italia, Spania și Polonia;

- la energia solară investițiile s-au cifrat la 15,8 miliarde de dolari, Europa având un procent de 9,81% în totalul mondial. Acest tip de energie și-a redus considerabil tarifele în decursul anului 2015, în special în Marea Britanie prin dezvoltarea unuia dintre cele mai mari complexuri fotovoltaice din regat. Realizat de către armata britanică, parcul fotovoltaic "MOD Lyneham" are o capacitate de 70 MW, costurile finale ale realizării acestuia cifrându-se la 111 milioane de dolari;

- la energia produsă din biomasă/deșeuri investițiile au avut un cuantum de 2,5 miliarde de dolari, Europa deținând 41,66% din totalul mondial;

- la energia marină investițiile au avut un volum valoric de 0,1 miliarde de dolari, Europa având un procent de 50% în totalul mondial. La nivel mondial, energia marină a cunoscut o creștere de peste 40% în 2015 față de 2014, iar față de 2013 s-a dublat. Procentul european s-a realizat preponderent de către Marea Britanie, Germania și Franța, care au început să își reorienteze investițiile

către acest tip de energie regenerabilă în detrimentul celei produse pe uscat. Producția de energie marină este susținută și de către guvernele statelor amintite prin implicarea băncilor comerciale în aplicarea politicilor financiare naționale pentru finanțarea prioritară a acestor proiecte de investiții. Marea Nordului este zona cu investiții multiple în energia marină, cele mai importante realizându-se de către britanici, nemți și olandezi. Și alte state, precum Belgia, implementează în apele teritoriale proprii din Marea Nordului numeroase proiecte. Ultimul program belgian de anvergură este Nobelwind, la care participă investitori japonezi "Sumitomo" și olandezi "Meewind", respectiv "Parkwind". Investiția proiectului se cifrează la 728 milioane de dolari, iar capacitatea finală va fi de 165MW. (Nakamura, 2015)

- la energia produsă din biocombustibili investițiile s-au situat la 0,7 miliarde de dolari, Europa deținând din totalul mondial un procent de 22,58%;
- la energia geotermală investițiile au fost în cuantum de 1,2 miliarde de dolari, Europa având în totalul mondial un procent 5%;
- la energia hidro produsă de microcentrale investițiile s-au cifrat la 0,1 miliarde de dolari, Europa deținând din totalul mondial 2,56%. (UNEP-Bloomberg, 2016, p. 24)

Conform clasificării structurii capitalului, investițiile europene în energiile regenerabile au avut fluctuații considerabile, în unele domenii clasamentul mondial modificându-se considerabil. Investițiile europene directe, prin intermediul activelor financiare, în energiile regenerabile plasează Europa pe locul secund în topul marilor actori în domeniu. Primul loc în acest clasament a fost preluat de către China, care investește din ce în ce mai mult în energiile regenerabile prin intermediul plasamentelor directe de capital pe termen lung. Deși investițiile europene directe în energiile regenerabile au crescut cu 15% în 2015, comparativ cu 2013, cifrându-se în prezent la 36,2 miliarde de dolari. În ultimul an, investițiile europene directe s-au realizat preponderent în energiile marine, în detrimentul investițiilor în alte tipuri de energii regenerabile precum energia eoliană sau fotovoltaică. Investițiile marine mondiale au avut parte în anul precedent de o creștere semnificativă, mai ales pe baza activității intense a Europei. Remarcabilă în acest sens a fost investiția directă în proiectul "Gemini", din zona marină a Olandei, care s-a cifrat la 3,8 miliarde de dolari și care a fost proiectat pentru producția a 600 MW. Investitorii acestui tip de energie marină au ales să își plaseze capitalul în țări mai puțin riscante, tocmai pentru a reduce eventualele incertitudini. Proiectul "Gemini" este cel mai elocvent exemplu prin faptul că peste 2 miliarde Euro au fost investiți de către 12 bănci comerciale², 200 milioane Euro acoperiți de către trei agenții de

asigurare a investițiilor³ și 400 milioane Euro proveniți din acțiuni ale unor mari companii⁴. Investițiile directe în celelalte tipuri de energii regenerabile s-au menținut la un nivel acceptabil prin aportul considerabil al Germaniei, Marii Britanii și Franței. Un proiect important, "Cestas", prin care Franța susține industria fotovoltaică europeană, contribuie la creșterea capacității energetice mondiale cu peste 300 MW. În acest proiect investiția majoră este a grupului Societe Generale, sub forma unui împrumut sindicalizat pe 18 ani, și se cifrează la peste 310 milioane Euro. Reducerile investițiilor europene directe s-au realizat, preponderent, pe seama tăierilor unor sume din țări precum Italia, Spania, Bulgaria, România sau a lipsei de acțiune coezivă, spre exemplu Ucraina.

Sectorul investițiilor pentru capacități de distribuție de mici dimensiuni s-a dezvoltat în 2015 în mod considerabil în țările emergente, ca o alternativă la lipsa marilor plasamente directe de capital. La nivel mondial acest sector a cunoscut o creștere importantă, aproximativ 73,5 miliarde de dolari, în timp ce în Europa declinul este vizibil. Reduceri marcante se întâlnesc în industria solară, Germania având o reducere de 34%, iar Italia de 71%.

În ceea ce privește investițiile în energiile regenerabile prin intermediul titlurilor financiare publice trebuie amintit că anul 2015 a fost al doilea an consecutiv în care s-a resimțit o revigorare puternică, de aproximativ 42%. Europa, prin intermediul Spaniei, participă la listarea Nasdaq prin Abengoa Yield, o companie cu capital american și spaniol. În anul 2015 aceasta a câștigat peste 830 milioane de dolari din vânzarea a peste 49% din portofoliul propriu. În decursul aceluiași an, "Scatec Solar", o companie norvegiană de energie solară, și-a crescut plasamentele pe piața bursieră autohtonă printr-o infuzie de capital de 123 milioane de dolari, susținând proiecte investiționale în Utah, Rwanda, Iordania și Honduras.

Fondurile de investiții de capital de risc și capitalurile proprii private din domeniul energiilor regenerabile au crescut în primele trei luni ale anului 2014 cu peste 2,8 miliarde de dolari, rămânând totuși la un nivel scăzut comparativ cu anul 2008 când au avut cea mai importantă creștere mondială. Fondurile de investiții de capital de risc s-au redus cu -5% în ultimul an în Europa, cifrându-se la 301 milioane de dolari. Partea cea mai importantă a acestora a fost asigurată de către utilizarea la scară largă a panourilor solare „Heliatek”, aproximativ 23 milioane de dolari fiind fonduri atrase prin lansarea de acțiuni către public. Volumul investițiilor europene în energii regenerabile prin intermediul acestor fonduri și capitaluri s-au redus în anul 2014 la cel mai scăzut nivel din ultima decadă, investitorii preferând alte sectoare mult mai benefice, cum ar fi de exemplu

mașinile electrice. În timp ce Europa este în continuu declin, SUA, cu o creștere de 38%, a rămas fruntașa clasamentului acestui tip de investiții. Europa a fost devansată în 2015, de pe locul secund, de către Asia, prin contribuția majoră a Chinei și Indiei. Cu investiții de peste 548 milioane de dolari, India a avut plasamente prin capitaluri de risc mai mari decât toată Europa. Numărul contractelor investiționale indiene prin capitaluri de risc s-au dublat față de 2014, ajungând la 927 în 2015. Bazându-se pe acest tip de investiții, India s-a angajat ferm, prin Tratatul de la Paris, să crească cu 40% capacitatea de producție a energiei regenerabile prin intermediul combustibililor non-fosili.

În privința fondurilor destinate cercetării-dezvoltării în energiile regenerabile, China, cu o creștere de peste 4%, a devansat în 2015 pentru prima dată Europa, care și-a redus volumul investițional cu peste 8%. Cheltuielile europene din domeniul cercetării-dezvoltării au scăzut pentru prima dată după criza din 2008, în timp ce China și-a crescut constant cheltuielile din 2005 până în prezent. SUA a avut cheltuieli în creștere de 1%, dar mult sub rata anului 2009 când a atins cote maxime prin implementarea programului privind stimularea verde. (Ștefan, 2012)

PROPUNERI PRIVIND REVIGORAREA INVESTIȚIILOR EUROPENE DIN SECTORUL ENERGIILOR REGENERABILE

Deși Germania este motorul global al decarbonizării, Europa a pierdut startul anului 2015 în fața altor regiuni/stare precum SUA sau China, ultima deținând un quantum al investițiilor în energii regenerabile de 102,9 miliarde de dolari, respectiv +35,99% din totalul mondial. Acest lucru nu se întâmplă deoarece Europa a încheiat capitolul investiții în energii regenerabile, ci datorită faptului că este din ce în ce mai vlăguită de numeroasele evenimente negative. În plină fluctuație a prețurilor la combustibili fosili, Europa - cea care ar fi trebuit să rămână lider mondial al detoxifierii mediului înconjurător și promovării întregului viu - a pierdut din vedere câteva dintre coordonatele pentru care a fost făurită. Visul european, construit cu migală pe parcursul atâtor decenii - în prezent slăbit de naționalism, terorism și crize economice, tinde să devină insuccesul european. În contextul diluării libertăților fundamentale europene, protejarea mediului viu devine complementară sau nesemnificativă pe lângă celelalte probleme.

În această buclă în care a intrat "visul european", provocarea ar fi realizarea unor demersuri menite să lanseze investițiile din sectorul energiilor regenerabile într-o nouă spirală a decarbonizării economiei, care să aibă rolul de a activa societatea și a educa responsabil comportamentul indivizilor.

Sistemul de reglare automată a visului european poate fi bi-direcțional, fiind necesară acționarea și dinspre rezultate spre planuri. Dacă acea cale directă, prin care se planifică obținerea unor rezultate, nu mai funcționează, popoarele Europei ar trebui să găsească un prototip care să le readucă speranța, să prognozeze acele rezultate care le conducă spre refacerea sistemului de acțiuni umaniste, științifice și tehnice comunitare. Visul european ar trebui desprins din spirala pasivității – spirala autodistrugerii și readus într-o spirală activă – spirala praxiologică. Trebuie căutate acele acțiuni care să aibă sens comunitar, conferind eficiență și fiabilitate cetățenilor Europei. În aceste momente cruciale pentru Europa, teoria lucrului bine făcut (Kotarbinski, 1976) este mai aplicabilă și mai actuală decât oricând. Europeanii trebuie să înțeleagă că progresul tehnic făcut pe seama carbonizării mediului înconjurător este în detrimentul tuturor. Sistemul european trebuie să se reinventeze prin acțiuni inteligente orientate spre eficiență.

REFERINȚE

- [1] Kotarbinski, T. (1976). Tratat despre lucrul bine făcut. București: Editura Politică.
- [2] Nakamura, K. (2015, Octombrie 23). Sumitomo, Parkwind, and Meewind Secure Financing for Nobelwind Off-shore Wind Farm Project in Belgium and Start Construction. Sumitomo Corporation. Preluat de pe <http://www.sumitomocorp.co.jp/english/news/detail/id=28992>
- [3] Ștefan, M. (2012). Dezvoltarea sustenabilă în momente de criză economică. Revista Urbanism. Arhitectură. Construcții, 3(4), 79-84.
- [4] UNEP-Bloomberg. (2016). Global Trends in Renewable Energy Investment. Frankfurt School of Finance & Management GmbH. Preluat de pe http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf

Note

¹ Abordarea investițiilor de capital, aferente energiilor regenerabile, din prezenta lucrare are următoarea structură (enumerare conform importanței în volumul valoric total): investiții prin intermediul activelor financiare (directe), investiții pentru capacități de distribuție de mici dimensiuni, investiții prin intermediul titlurilor financiare publice, investiții prin cercetare-dezvoltare privată, investiții prin cercetare-dezvoltare publică, fondul de investiții de capital de risc, capitaluri proprii private

² Câteva dintre acestea sunt ABN Amro, CIBC, Bank Nederlandse Gemeenten, Banca Europeană de Investiții.

³ Agențiile sunt subordonate societăților transnaționale Northland Power și fondul de pensii Danish PKA

⁴ Northland, Siemens Financial Services, Van Oord Dredging și HVC

DECARBONIZATION OF THE WORLD ECONOMY: IMPERATIVE OR SUPPLETIVE? CHINA VERSUS INDIA

Covaci Brîndușa*

*Romanian Academy, 13 Septembrie St. 13, București, Romania, e-mail: covacibrindusa@gmail.com

Abstract

The paper presents general considerations on economy decarbonization, living-environment protection against carbon emissions and greenhouse gases. The paper highlights the most important social and technic traits of the Chinese and Indian economies, correlated with the degree of pollution produced by these countries to the world economies. As known, current production of energy gets through important socio-economic fluctuations due to falling prices of fossil fuels, especially crude oil, and renewable energy production decline amid returning to hydrocarbons. Decarbonization atmosphere scenarios converge to formulate common postulates, namely: energy efficiency, energy from renewable and other alternative energy (eg nuclear energy or biogas) and capturing or storing carbon dioxide. In these scenarios, premises that emerges reveals that on the medium and long term, decarbonization is more effective than the currently system promoted by pollution. Also it is considered that improving energy efficiency, including the use of renewable and other alternative energy, represent another important imperative. The major disadvantage of alternative energies is the necessity for massive investments in infrastructure development for medium and long term green energy scenario.

Key words: Economy Decarbonization, Renewable Energy, Crude Oil Deflation, Climate Change

INTRODUCTION

World economy decarbonization should be one of the better future construct, and in the same time an imperative for pollution and harmful stagnation effects. Carbon emissions and greenhouse gases are important issues of human security and safety. Without concrete measures in balancing the effects of atmosphere „carbonization”, propulsion mechanisms for humanity driven are toward to an improbable future. Each person must be conscious that the prospect of space-time system for the mankind requires sustainable architecture for alternative energies, with a decisive role in the present and future human being. Energy system requires establishing a concordance between developments, continuous supply of energy and decarbonization of the world economy. The premise of a sustainable future in terms of energy, focusing on alignment of energy demand dynamics to electricity generation in terms of world economies centralization or decentralization; increasing energy quality by reducing fluctuation and surge voltage energy, including resolving the disruptions in supply; risk prevention of energy islanding and energy systems problems; coordination between control systems for public and private network;

decentralized generation of electricity, which can produce electricity outages and delayed general power-supply recovery. (Tănăsescu, 2014)

The article is structured as follows: the first section presents literature review, including problem formulation for the topic of world economy decarbonization; the second section describes methods and data, adding the importance of world depollution in the context of Paris Agreement Climate Change; the third section shows the importance of crude oil deflation on world economy, with special approach for Chinese and Indian economies; the final section concludes and proposes ways of decarbonization.

LITERATURE REVIEW. PROBLEM FORMULATION

Decarbonization, one of the most important problem of the humanity, has to be done in the spirit of sustainable development idea. According to Laurent (2015) the problems provoked by the electricity generation “has been known to cause important damages to ecosystems and human health” (p.1). Economy decarbonization requires before something else the transition from fossil fuels problems of energy production to alternative energy solutions. Although for the moment crude oil and other fossil fuels prices depreciates considerably, the perspective of decarbonization can shape increasingly better by gradual transition from traditional energy to renewables. However, the premise should not be the increasing of renewables share by the rise or fall in prices for crude oil and natural gas. The drop in crude oil prices is not necessarily the better thing could happen because the reduction of current energy market has to induce the return of crude oil consumption, in order to obtain energy. “Decarbonization of the electricity sector is crucial and must involve considerable increases in the renewables energy rate - in those states that have chosen to use it – and nuclear power rate, as well as the use of CSC systems (carbon capture and storage carbohydrates) and cogeneration systems development, combined heat and electric power plants powered by fossil fuels.” (European Commission-Pezzini, 2011, p.41)

At the internationally level, the energy market is in continuous metamorphosis process, each type of fuel in energy generation changing constantly market position. Last year retrospective shows crude oil and natural gas prices in severe decline, while coal and uranium just in relative reduction. Although the trend of reduction of mentioned commodities prices is favourably to energy produced by these sources, renewable energy occupies an important and increasingly position among the world's energy system. Against this background, both industrial consumers and householders are moving toward renewables. On the domino principle, world economy offers stagnation scenarios for fossil fuels, even amid the sharp reduction in crude oil prices. Situation will still present in the same way, standing out a considerable reduction in fossil fuel prices, because

OPEC countries are not willing to reduce production for crude oil prices stem decline. But now, the biggest problem of protecting the environment is the “carbonization” atmosphere, hence of the economy, produced by the most populated countries of the world, namely China and India. Ball (2007), Pomeranz (2012), Topik (2014), Samii (2008), Zhang (2016). The paper presents China and India because these countries produces in 2016 more than 40% of the world pollution, especially carbon dioxide emissions.

In the context of climate change mitigation and Paris Agreement (2016), a list of scientists, Zhou (2015), Bhasin (2007), Gupta (2016), Fontaine (2005), Gutierrez (2012), Hofstede (1991), Hur (2015), proposes not only technical and economical solutions, but behavioural too. Regarding technical resolving of the pollution and climate change problems, Zhang (2016) shows that “more emissions are to occur if coal power additions are completely banned from 2020 as a stringent coal control policy... It is necessary to take account of how to avoid the new lock-in effects of environment action intended to unlock existing infrastructures in the context of required climate change mitigation. The early phase-out of inefficient equipment is not necessarily a green investment” (p.1). Instead, ethic keys for environmental protection, especially in China and India, expect cultural pattern remodelling of thinking constructs and people environmental education. Hahn (2016) points the importance of energy consumption decisions of consumers and economic welfare impacts of behavioural interventions in order to develop a better depollution of the world economy. In the paper *The Impact of Behavioural Science Experiments on Energy Policy*, Hahn (2016) postulates that “the use of social norms can change energy use” (p.1). Specifically, for China, Yang (2016) consider that “rapid economic growth has resulted in serious environmental issues especially on the urban air pollution, which has caused serious harm to the health of residents and large economic losses” (p.1). In this context, the decisive approach for China is a real reform in environmental protection, especially through renewables. On the same pattern, Sharan (2011), proposes for India the replacement of fossil fuel based energy with one of the most possible solution, respectively solar energy. Whatever the solutions, for humanity and especially these two polluting countries, the aim should be continuous reduction of decarbonization and followed into a persuasive way.

MATERIAL AND METHOD

The paper develops and assesses the decarbonization of the world economy in the context of climate change desiderata. Taking into account decarbonization analysis, the paper offers a current and future situation picture of this sector. The research is exploratory and statistics calculus oriented. In order to cover the dynamics of energy sector, methods present

multi-method approach, utilizing primary and secondary research through exploratory data from official website regarding energy, climate change, decarbonization and pollution, as European Union Statistics (EuroStat), International Trade Centre which is support platform for the United Nations (UN), World Trade Organization (WTO) and United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). In principal, the analysis for the quantitative part of the paper is univariate, supplemented by bivariate for the qualitative one. In addition, with these types of research, in the paper have been used a variety of secondary sources – particularly journals, books and reports on energy sector.

According to Australian Government – Department of the Environment and Energy (2016), measurement of the pollution has some important indicators, Particulate Matter 10 (PM10) being one of it. PM10 measure particulate matter with 10 micrometers or less. Particulate matter is synonym with dust, inhalable particles, respirable particles, smoke, mist.

Data for pollution indicator Particulate Matter 10 (PM10) shows that carbonization in China and India, among others Asian countries, have significantly values. For example, the level of weighted concentration for air pollution (September 2016) in China (Xinyuan BDA – Hanzhong) is about 485 PM10 and in India (Anand Vihar, Delhi) is about 554 PM10, while in Romania (Bucharest) is about 42 PM10. The pollution indicators values for China and India are immeasurably higher than others countries. High values could be found in some Asian countries, but not so much. Data published in The Guardian (2013) showed that in 2000-2009 period China has increased their carbon dioxide emissions with 170,6%, India with 59,7%, while countries as Romania reduces its carbonization with -13,7%. The data presented for the polluted countries shows that will be difficult to resolve the problems.

RESULTS AND DISCUSSION

The decarbonization of the world economy it is realizing with difficulties, not only in the light of production increasing despite low prices of crude oil, but also due to other important factors, such as: returning of USA energy production through hydraulic fracturing of gas and crude oil clays, returning of Libya to fossil fuels market, which lacked a period in the market because of the social uncertainties, etc. (Crânganu, 2015)

Crânganu (2015) consider that humanity is currently in the process of crude oil deflation, causing serious damage to some economies such as Russia and Iran. The foreshadow scenarios may be encountered in the deflation default, respectively (Lazar, 2015):

- on the one hand, lowering costs employers / employees that will stimulate savings for consumers in proportion to increased investment;

- secondly, the continued decline in prices could lead to unemployment increase on the pattern of the Great Depression (1929-1939).

Crude oil deflation is subject of world economic stability with major pressures, such as currencies depreciation in emerging countries amid dollar appreciation, the relationship between the dollar appreciation and crude oil prices reduction has been demonstrated countless times in the history; the risk of deflation in Europe and Japan, currencies of these areas considerably depreciating against the dollar; financial instability of the crude oil market assets could lead to bankruptcy of the energy market players, the after-effects being the collapse of some banks that financed those players and unbalance other financial markets. (Crânganu, 2015)

As seen reducing crude oil prices is a positive phenomenon for area as Europe and Japan. But, for other countries, as India and Indonesia, diminishing the crude oil price represents an excellent opportunity of gradual shifting from crude oil to renewable energy. While Iran has become a formidable partner in international crude oil trade, amid turmoil in the Middle East, position of this state was strengthened, including in renewable energy.

In the context of deflation crude oil, China - the largest consumer of world energy - becomes one of the major players of the renewable energy system. Being one of the countries generating the largest pollution, China is making considerable efforts in investment for economic growth and sustainable development. Data for 2014, comparatively to 2013, show that China, with over -13% of pollution reduction, became the second largest world power that invests in decarbonization. Echoing Germany (European Union), China may represent a potential world protector of decarbonization and alternative energies. As shown in IEA reports (IEA, 2015a, p.30), along with China the European Union, with a percentage of pollution reduction of over 20%, has become the spearhead for decarbonization. Negative trend in decarbonization it has and Japan, with a rate of over -4%, but the report is favorable to environment protection. Instead, countries like USA or India have positive carbon emission in 2014, respectively +4% and +14%, and the perspectives are not favorable.

In this context, Europe become key actor in decarbonization, the importance of a common energy market in EU being able to guarantee clean energy at low prices under maximum efficiency. Scenarios of common energy market development are realized based on national measures too, taken to reduce climate change. (Papatulică & Pop, 2015). Therefore, empowering governments of the European Union is one of the most important actions needed in decarbonization, Germany's role being decisive because it is considered one of the most influential world countries in promoting green energy.

Long before Paris Agreement alert, EU countries promoted the decarbonization importance of the world economy. In terms of demographic growth of world population, diversification and needs refining of the current humankind, amid resources in continuous decline and socio-economic imbalance, 2040 scenarios emphasize the importance of people informing and education in the atmosphere decarbonization spirit. One of the current generation problem is that runs its existence on credit, a loan made on climate health and safety of future generations. In the best-case IEA scenario, projected at the end of 2015, mankind will experience before 2040 an increased pollution, by more than a third of the current period, India, China, Middle East and Southeast Asia being in the top classification. Non-OECD countries are meant to counteract the effects of policies and actions of OECD countries, even in economic disadvantages conditions due to the decarbonization reduction. It is estimated that by 2040, global actors like the European Union, Japan and the United States will suffer incalculable economic losses in order to reduce its own following scenario decarbonization, respectively -15%, -12% and -3%. If non-OECD countries currently hold a total share of 19% in green energy, the 2040 target is increasing with 25%. Among fossil fuels, natural gas remains the most promoted, being least atmosphere polluting than others. (IEA, 2015a)

In this context, by strategic position at the world economy, China's role in decarbonization imperative is more than necessary. The country with the largest number of people, more than 1.3 billion in 2015, and where the sun rises sometimes only on the big screen in public places, China must impose in the common consciousness his quality of ancient civilizations ex-leader. Authority of world trade over several civilizations, and capable of Silk Road initiation, making the first official broadcast of paper money (the list of major implications in world history could continue), China must take on critical tasks to rebalance planet decarbonization. By positions assumed and proposals made under the Paris Agreement it is deductible that China understood its shoulders responsibility and understand its spearhead status, against environmental deterioration.

Though lately, India had a considerable upswing in economy "carbonization", still China remains the undisputed leader of the pollution. Although, the United States is the largest energy consumer, in the near future is expected that China's total energy demand will be doubled by 2040. Structural changes in Chinese economy, which tend to develop increasingly more and more in service sector to the detriment of industry (we witnessing to a substantial decline of heavy, steel and cement industry), requires investment policies revision in both sectors. To foster the development of heavy industry, less polluting than coal industry, China proposes for 2017 a development energy system scheme, providing

renewable energy to deserves place. The approaches of the past decade, realized in halting pollution effects, puts China into a relatively ruler position. However, in China the imbalance is meant because energy demand pollution is very high. IEA experts consider that Chinese pace of decarbonization will impose to the world a pollution decreasing curve after 2030, which is considered peak year for global carbon emissions. (IEA, 2015b)

USA and India are two of the “carbonization” atmosphere world's top, with percentages above 4% and 14%. (IEA, 2015a). India dominates world's top polluters, especially because does not make significant efforts to decarbonize. A country of contrasts, India is the country, predicted by 2040, of over 1,6 billion people, going first in the top of the world population. With a breeding population to escape partly out of control - especially among the poor class which does everything for food - Indian administration will hardly achieve steps towards decarbonization. The involvement of developed states in India will have to overcome proposals or imperatives boundary, investments in the Indian economy being the optimal solution, but small steps achievement, especially in decarbonizing the atmosphere.

Noting “carbonization” abuse to the world economy by India, the IEA conducted a survey dedicated to this country, published in the end of 2015, which analyzes the current economic situation of decarbonization and proposing to Bharat mandatory solutions. It highlights the need for investments in infrastructure, new technologies for energy sector clean, realization and implementation of information campaigns on the degree of pollution planet by India, educating people for the purposes of economically and efficiently energy consumption, awareness of the administration regarding the importance of prioritizing the use of renewables to the detriment of classically energy.

Part of the BRICS economically emergence chain, India is 6% of the world's population, the third largest economy, but the country using only 6% of world electricity and 5% of the population having no access to electricity (about 240 million people). Efforts are considerable, especially in modernizing and developing the country through “Make in India” programme, leading to rapid population growth. It is anticipated that by 2040 the urban population of India will increase by more than 315 million. (IEA, 2015a). If the Chinese urban population occupies a total percentage of about 50.6%, the Indian stands at only 31.3%. Intensifying Indian urban population is in rising, some of the scenarios that will unfold over the massive urbanization are not even at the stage of plan. Urbanization rates of the two countries, in 2010-2015 period, about 2.85% (China) and 2.47% (India), is above 1.89% - world average, but below the countries as Burundi

(6.8%), Thailand (6.6%), Liberia (5.6%), Afghanistan (5.4%), etc. (Index Mundi, 2016). Such a degree of urban population growth indicates a rising demand for energy, especially in Asia.

Existing and prospective policies and efforts to accelerate the modernization of the country make India the most exposed country in “carbonization” and pollution. Increased demand for coal in power generation and tidal industry, in India using coal for over half of the energy industry, transforms this country in the most polluting one. Davis (2006), postulates that including rising of the Indian crude oil demand contributes to the environment vitiation. With foreign investments in the higher technologies for classical energy, but also renewable, India made efforts to reduce carbon emissions. Alternative energy investing in India are solar, wind and hydropower. It is estimated that by 2030, India will heavily dependent on renewables, being able to fulfill the commitment made by the Paris Agreement, i.e. increasing the share of non-fossil fuel capacity to over 40%. Problem is not what will carry India by 2030, but the harm has in the present and immediate horizon. In the Indian context, energy security plays a key role in ensuring a clean environment, rather than a facultative, and this is an imperative. World powers are imposing to India environment and energy control. The amount of required investment value in securing India's energy stands at about 2.8 trillion dollars, and needs an extraordinary conceptual framework. It is noted, therefore, that India should make efforts to take over and adapt energy legislation in order to align with the global economy. Indian investments in energy currently amounts to $\frac{3}{4}$ of the total, necessitates to meet national energy demand which is four times higher. If we add distribution losses due to normal causes or theft, Indian energy demands will explode by 2040, in direct correlation with the deepening financial deficit in the energy sector. Increasing the supply of coal extraction with insignificant costs, particularly by implementing new extraction technologies, make India the second largest coal producer and by 2020 the largest importer, surpassing Japan, European Union and China. The dramatic fall in crude oil production, fossil fuel less polluting than coal, amid increasing demand for energy, converted India into a net importer of crude oil. Forecasts show that by 2040 crude oil import dependency will be about 90%. (IEA, 2015a)

CONCLUSIONS

In a comparative study China versus India conducted by Index Mundi (2016), these countries behave problems relatively similar, namely: significant pollution of air coming from the intensive use of coal in order to produce acid rain, infested waters amid industrialization uncontrolled, emissions caused by the numerous vehicles, etc.; deforestation; loss of

agricultural land due to considerable erosion; desertification; water pollution from untreated waste and pesticide runoff; water shortages in certain areas of these countries; growing population with continuous and irresponsible overuse of natural resources. As specific environmental problems, the study points out to China the extensively trade with animals, especially those endangered; India, however, has problems of overgrazing by paying attention to animals, especially ruminants. Regarding renewable water resources, China had in 2011 a potential of 2840 km³, while India only in 1911 km³. It is denoting that hydro potential of China is considerably better than of India. Regarding the mix of renewable resources, India currently provides a total of 37 GW, while China provides 33 GW only of photovoltaic power. But the potential of Indian solar power is remarkable, which amounts to about 750 GW. The data presented show that the potential of renewable resources of the two countries is huge, using and investing for development remaining in the term of use. In the light of production capacity for both countries, negligible solutions are inclusive shale gas, namely biogas production. (Papatulică & Prisecaru, 2014).

A rapidly expanding energy sector could exacerbate, at both countries and worldwide, the difficulties caused by pollution of water, air and soil. Concrete measures are required, such as integrated policies for the use of urban and rural areas, initiatives such as smart cities, pollution control by all possible measures, technological development, effective investments in energy, ratification of international protocols, etc. However, the pace of climate change is not waiting, China and especially India, being unable to solve their own pollution. China, but especially India have their development on reliability, durability and security of the whole planet. Therefore, priorities imposed upon them are in fact the all blue planet's inhabitants, measures implementation being imperative given that everybody wants a better, safer, and more secure world future.

REFERENCES

1. Australian Government – Department of the Environment and Energy, 2016, National Polluted Inventory - Particulate Matter, Accessed to <http://www.npi.gov.au/resource/particulate-matter-pm10-and-pm25>
2. Ball S., Horner S., Nield K., 2007, Contemporary hospitality and tourism management issues in China and India: today's dragons and tigers. Routledge.
3. Bhasin B. B., 2007, Succeeding in China: cultural adjustments for Indian businesses. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 14(1), 43-53.
4. Crânganu C., 2015, Deflația petrolului. Cauze și consecințe. 23 ianuarie 2015. Contributors.ro
5. Davis H. J., Chatterjee S. R., Heuer M., 2006, Management in India: Trends and transition. Sage.
6. European Commission - Pezzini, A., 2011, Avizul Comitetului Economic și Social European privind foaia de parcurs pentru un sistem energetic cu emisii reduse de carbon până în 2050 (2011/C,107/08). Jurnalul oficial al Uniunii Europene. Accessed to <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52011AE0359>

7. Fontaine R., Richardson S., 2005, Cultural values in Malaysia: Chinese, Malays and Indians compared. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 12(4), 63-77.
8. Gupta S., Bhaskar A. U., 2016, Doing business in India: cross-cultural issues in managing human resources. *Cross Cultural & Strategic Management*, 23(1), 184-204.
9. Gutierrez B., Spencer S. M., Zhu G., 2012, Thinking globally, leading locally: Chinese, Indian, and Western leadership. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 19(1), 67-89.
10. Hahn R., Metcalfe R., 2016, The Impact of Behavioral Science Experiments on Energy Policy. *Economics of Energy & Environmental Policy*, 5(2).
11. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., 1991, *Cultures and organizations: Software of the mind* (Vol. 2). London: McGraw-Hill.
12. Hur W. M., Kang S., Kim M., 2015, The moderating role of Hofstede's cultural dimensions in the customer-brand relationship in China and India. *Cross Cultural Management*, 22(3), 487-508.
13. Index Mundi, 2016, China versus India. Index Mundi. Accessed to <http://www.indexmundi.com/factbook/compare/china.india>
14. IEA., 2015a, Energy and Climate Change: World Energy Outlook Special Report. International Energy Agency. Accessed to <https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf>
15. IEA., 2015b, World Energy Outlook – Executive Summary. International Energy Agency. Accessed to <https://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2015SUM.pdf>
16. Laurent A., Espinosa N., 2015, Environmental impacts of electricity generation at global, regional and national scales in 1980–2011: what can we learn for future energy planning? *Energy & Environmental Science*, 8(3), 689-701.
17. Lazar D., 2015, Efecte pe termen lung: Teoria dominoului și prețul petrolului. *Petroleum Industry Review*. Ploiești. 2(15)
18. Papatulică M., Pop N., 2015, septembrie 14). Uniune energetică pentru securitate energetică europeană - partea a II-a. *Economistul* (31-32). Accessed to <http://www.economistul.ro/uniune-energetica-pentru-securitate-energetica-europeana-partea-a-ii-a-a8123/>
19. Papatulică M., Prișecaru P., Ivan V., 2014, Gazele de șist: între nevoi energetice și standarde de mediu – studiul nr. 2. Institutul European din România
20. Pomeranz K., 2012, *Marea divergență: China, Europa și nașterea economiei mondiale moderne*. trad. Gabriela Petrilă, Paul Aneci. Iași: Polirom
21. Tănăsescu F. T., 2014, Probleme actuale ale energiei versus nevoia de a găsi prin cooperare regională soluții din partea școlii, instituțiilor de cercetare și asociațiilor profesionale. A 11-a ediție a Forumului Internațional FOREN 2014. Consiliul Mondial al Energiei
22. Topik S., Pomeranz K., 2014, *The world that trade created: Society, culture and the world economy, 1400 to the present*. Routledge.
23. Samii M., Schragle-Law S., Yang C., 2008, A cultural analysis of management styles: The United States with a new generation of managers in India and China. *Journal of Current Research in Global Business*, 2(16).
24. Sharan A., 2011, Replacement of fossil fuel based lighting systems with solar energy systems in India. *Energy & Environment*, 22(7), 939-944.
25. Yang S., He L. Y., 2016, Transport pollution in China—Evidence from Beijing. *Energy & Environment*, 0958305X15627545.
26. Zhang J., Thakur M., 2014, Indian cultural analysis using Hofstede's cultural dimension - analysis Schein modelling. Ontario: Amalgamated Conglomerated Industries, Schulich School of Business - York University
27. Zhang S., Qin X., 2016, Promoting Large and Closing Small in China's Coal Power Sector 2006-2013: A CO2 Mitigation Assessment Based on a Vintage Structure. *Economics of Energy & Environmental Policy*, 5(2).
28. Zhou Y., Lu L., Chang X., 2016, Averting risk or embracing opportunity? exploring the impact of ambidextrous capabilities on innovation of Chinese firms in internationalization. *Cross Cultural & Strategic Management*, 23(4).

URANIUM PRICES IN THE NUCLEAR ENERGY CONTEXT

Covaci Brîndușa*, Paraschiv Roxana**

*Romanian Academy, 13 Septembrie St. 13, București, Romania, e-mail: covacibrindusa@gmail.com

Abstract

Article provides a brief analysis of the global nuclear energy market, highlighting the importance of the uranium market in the development of global energy production. In the first part, the authors present the evolution of global supply and demand for energy, highlighting the importance of nuclear energy. Article continues to analyze price development on nuclear energy and uranium and focuses on the most important effects of nuclear energy as a whole. It also shows the importance of the global situation of nuclear reactors and uranium demand through the further development of nuclear energy trade. It analyzes the main aspects of production, consumption, export and import related nuclear power industry. Finally, the article provides forecasting guidelines for the nuclear energy market development. The article is based primarily on exploratory research and statistical computing.

Key words: nuclear energy, uranium, indicators of the nuclear industry, world economy and nuclear energy

INTRODUCTION

The importance of energy sources is given mainly by their share in the total world supply and demand. The main types of energy considered in the analysis of this paper are: renewable energy, hydropower, nuclear power, energy produced by processing coal, electricity production through gas and energy from petroleum.

RESULTS AND DISCUSSION

During 1965-2035, shares of energy sources constantly changes its supply structure, as follows (BP, 2016, p. 14):

- importance of reducing oil - from 42% to 30% and coal - from 38% to 25%;
- increased share of natural gas - from 17% to 25% and renewables - from 0% to 9%;
- keeping constant the weights from hydropower and nuclear energy around the values of 7% and 6% respectively.

As seen in the following figure, world energy demand will dramatically change in 2014-2035 period comparatively with 1994-2014 period.

Fig. 1. World energy demand in 1994 – 2035 period (mtoe¹/year)
 Source: British Petroleum – BP (2016), Energy Outlook 2035, p.14

Supply trends are similar with energy demand, differing only in total size weights. As can be seen in the chart above, in the period 2014-2035 compared with 1994-2014, renewables, nuclear power and natural gas will increase in interest, while the others - hydropower, coal and crude oil - will decrease in interest. The most significant reduction in total annual demand of energy has the energy resulting from the processing of coal, while significant increases are given to renewables and nuclear.

Numerous studies confirm that alternative energies are increasingly in importance, overall global supply and demand of energy. The ratio of supply and demand influences the costs associated with the production of various types of energy. Thus, "estimated costs of nuclear power production in 2016 stands at \$ 119 / MWh - the lowest level in the category of alternative energies. Hierarchy costs for other types of renewable energy will be: wind - \$ 149.3 / MWh, solar - \$ 256 / MWh, photovoltaics - \$ 396.1 / MWh. Initially nuclear energy was considered one of the most expensive alternative because many of the major reactors were under construction. Today, after many reactors were completed and put into use, nuclear energy presents high return in terms of costs ever lower. The cost of uranium (U₃O₈), the basic raw material for nuclear power generation, account for about 28% of the total cost of nuclear energy. Although the price of uranium

is currently in decline, it is expected that the trend will change in the next years. This scenario is possible in the planet's diminishing uranium, economic crises and geopolitical situation of the countries that account for over 30% of world uranium: Kazakhstan, Namibia, Nigeria and Uzbekistan." (Covaci, 2015, p. 221)

The scenario for 2030 foresees an increase in the price of nuclear energy. The trend is given by the reduction of nuclear generating capacity by North America (-72%) associated European OECD countries (70%) and Japan (48%). Price increases associated with these areas will be 28%, 23% and 24%. Closing some of the reactors in these countries will discourage demand amid rising prices. From experience to date, world energy cost increases rapidly when one of the important reactors is temporarily closed. By analogy one can deduce that the final closure of some nuclear reactors will increase the price increase for the entire energy industry. (Solveig et al, 2013)

Fig. 2. The evolution of the annual uranium prices, January 1986 – January 2016 (\$/pound)
 Source: International Monetary Fund & Index Mundi, Uranium Monthly Price 1986-2016,
<http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=360>
 Delivering conditions: Spot, Nuexco Exchange

The ratio of global supply and demand of uranium significantly influence both, prices and uses of nuclear energy. In 2015, comparatively

with 1986, uranium prices have increased by + 116.08% - from \$ 37.50 / kg to \$ 81.04 / kg. Compared, however, in 2014, uranium prices have only increased by + 9.77% - from \$ 73.83 / kg to \$ 81.04 / kg. On the whole review period, 1986 - 2016, average annual uranium quotations fluctuated in New York Stock Exchange, remarking periods of significant fluctuations in the total amount of + 95.62% - from \$ 37.50 / kg to 73 36 \$ / kg. For 2016, calculations for term prices - accumulated over the year, the authors predict a reduction in price of -9.46%, from \$ 81.04 / kg to \$ 73.36 / kg. The world price of uranium has recorded over the period 1986 - 2016, a clear trend of increase in the amount of 103.65% - from \$ 37.47 / kg (\$ 17.00 / pound) in 1986 to 76.32 \$ / kg (\$ 34.62 / pound) in 2016. As shown in Figure 2, the general economic growth in 2005 - 2008 marked by a rising uranium price significantly, in June 2007 representing the highest price point in the analyzed period, when the uranium price reached \$ 300.31 / kg (\$ 136.22 / pound). The lowest price of the period was reached in January 2001 when he came to deliver uranium worth \$ 7.10 (\$ 15.65 / kg). The midpoint of the period analyzed, reached in February 1996 - March 1996 show that the price of uranium was located around \$ 34.72 / kg (\$ 15.75 / pound). Between January 1986 - January 2005, the variation was relatively constant, with values fluctuated around the average of \$ 41.39 / kg, representing a variation \$ 7.80 / kg (+ 20.83%) - from 37 47 \$ / kg (\$ 17.00 / pound) in 1986 to \$ 45.28 / kg (\$ 20.54 / pound) in 2005. the year 2005 marked a major turning point in the overall prices for uranium that is the year the average price stood at \$ 67.57 / kg, a level below which has not descended so far. The following minimum was reached in June 2014, when the uranium price dropped to the level of \$ 62.23 / kg.²

Table 1

Uranium prices evolution in 1986 – 2016 (\$/kg)

Year	Uranium (U ₃ O ₈)
1986	+ 37,50
2014	+73,83
2015	+ 81,04
±2015/2014% ^{*)}	+9,77%
±2015/1986% ^{*)}	+116,08%
2016	+ 73,36
±2016/2015% ^{**)}	-9,46%
±2016/1986% ^{**)}	+95,62%

Notes: ^{*)} Delivery condition for 1986-2015: Spot, Nuexco Exchange

^{**)} Future prices on New York Mercantile Exchange (statistics realized by the authors)

Sources: Forecasting calculations realized by the authors, uranium spot prices - Index Mundi³ and uranium future prices - CME Group⁴;

Major fluctuations in the uranium prices during 1986 - 2016, the division interval into two periods and the inflection point gave the incident Fukushima (2011), shows how important the construction of nuclear reactors - approach mainly achieved in the first part range and keeping them safely - stabilized in the second step of the period, especially after 2011.

For February 2016 - February 2020 period, the derivatives market futures on the New York Mercantile Exchange, the price of uranium is projected to increase on average by 19.20% (from \$ 32.87 / pound to \$ 39.18 / pound). Specific 2016 moving averages by the end of November 2016 traded during 22.02.2016-26.02.2016, Structure have the following values⁵:

- Simple Moving Average⁶ price of uranium is \$ 73.33 / kg (\$ 33.26 / pound), marking an increase of 0.28% from the previous trading 19.02.2016-25.02.2016, when the average mobile Simple was \$ 73.12 / kg (\$ 33.17 / pound).

- Weighted moving average⁷ uranium price is \$ 1124.42 / kg (\$ 510.03 / pound), 0.29% more than during the previous trading when weighted moving average was \$ 1,121.16 / kg (\$ 508.55 / pound);

- Exponential moving average⁸ with -1.23% decreased compared to the previous trading - at \$ 64.85 / kg (\$ 29.41 / pound) at \$ 64.05 / kg (\$ 29.05 / pound).

Meanings computations are multiple, indicating a growing and stable price for securities of uranium in the short term (approximately 30 days), a decrease of prices in the medium term (40 weeks) and an increase in relatively small long-term (four years). For investors, the effect on the price of uranium, trading rule is given by convergence / divergence⁹ in price. During this period, investors in uranium (uranium related actions) are advised to enter purchase orders, as the signal line favors this approach. It is recommended, however, that the investments are completed quickly, whereas negative value means that the exponential moving average will start moving averages diverging price trend reversing itself little by little. Since the simple and exponential moving averages are currently positive, investors can quickly take purchasing decisions in the short term. In the long term, stock prices for uranium, they are advised to be cautious. According to the statistical calculations to the end of March 2016 and early April 2016, the investors may consider the operation of sell orders with assumption of a negative trend moving averages. Now, investment in these securities may be made simple moving averages and weighted positive signifying a high volatility of shares in uranium. For the next period, as the moving average will be reduced and then become negative, the volatility of the securities will decline. According to calculations, it is expected that the trend reversal - from positive to negative - will occur in early April 2016.

The trend recalibration can occur toward the end of the 40-week analysis, specifically in November 2016. The situation presented takes into account factors calculate the light of fuzzy logic - based on a portfolio of marketing, without taking into account the possible rumors and expectations. Cannot be incorporated into specific models or statistical calculations, rumors and expectations of stock trading can create special situations that lead to multiple and complex analysis. An incident like Fukushima can complete destructuring, short-term instruments market for uranium, and the effects can be quantified only after two to three years. In the papers, Fuzzy MCDA for remediation of a uranium taling, authors punctuate importance of multi-criteria analysis, including the moving averages for the stock market, in order to avoid problems related to the activity of nuclear reactors (Danyl, 2015). Although the area was conducted Zapadne Ukrainian scenarios in different cases including Chernobyl, the study can be replicated in order to avoid future nuclear disasters. Stock market influence the market's uranium and nuclear energy trade volume is given by the shareholder, who through joint efforts and sustained policy makers and scholars may consist of actors more responsible and involved.

Among the determinants of price development and production is uranium (mining) of uranium. In 2015, uranium production worldwide was in the fourth quarter, 225 tons of uranium (585.048 lbs U₃O₈), lower by 24% compared to the third quarter of the year and by 46% compared to the fourth semester of 2014. This level indicates the lowest production since 2002 until now. International Energy Agency (EIA) put 49% decrease in production in the first quarter of 2015, when production amounted to 442 tons of uranium (1.15 million pounds U₃O₈), to the fact that uranium prices, both spot as and associated futures market were low. EIA analyzes indicated a sharp drop in uranium production, 32% in 2015 compared to 2014 - 1881 tons of uranium (4,891,332 million pounds U₃O₈) 1271 tons of uranium (U₃O₈ 3,303,977 pounds). Also, the United States recorded the lowest production in 2015 from 2005 to present. According to EIA, production of 2015 accounted for only 7% of anticipated demand of US nuclear reactors. (WNA, 2016)

CONCLUSIONS

Although uranium market presents a linear structure, it is expected that trade patterns will change in the future, especially amid increased supply. This perspective is reinforced by 2030 on expansion of new uranium mines. In light of the optimistic scenario of demand, uranium mines can reach up to 140 units. Baseline demand of around 110 uranium mines, being so close to the optimistic scenario and so far from pessimistic (about 58 mines), confirms that the number of mines will increase, and obtaining

nuclear power will become a decisive factor in the current energy market. (Uranium Markets, 2015)

NOTES

¹ 1 mtoe (million tonnes of oil equivalent) = 11,63 TWh

² Authors calculus uranium spot - Index Mundi in accordance with International Monetary Fund (<http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>) and uranium future prices - CME Group (transaction from New York Mercantile Exchange in 22.02.2016 – 26.02.2016)

(www.cmegroup.com/trading/metals/other/uranium_quotes_settlements_futures.html#tradeDate=02/26/2016)

³ IndexMundi according to International Monetary Fund

<http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>

⁴ Transactions on New York Mercantile Exchange in 22.02.2016 – 26.02.2016:

www.cmegroup.com/trading/metals/other/uranium_quotes_settlements_futures.html#tradeDate=02/26/2016

⁵ Average futures for February 2016 - February 2020, trading on the New York Mercantile Exchange in the period 02.22.2016 - 02.26.2016; the average value volume period is \$ 36.20 / pound.

⁶ Simple Moving Average (SMA) is defined as the total value divided by the number of terms terms. Authors calculations based on the formula

$$SMA = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$$

$$SMA = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$$

pi=closing prices, n=the number of time periods.

Source: Daniela Zapodeanu, Dorina Popa (2006), Mediile mobile în analiza tehnică a titlurilor cotate la bursă, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Nr. 8 / 2006, volumul 2, Universitatea '1 Decembrie 1918 Alba Iulia':

<http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/57.pdf>

⁷ Weighted moving average (WMA) attaches importance to increasingly higher prices with the approach of the current day. Authors calculations based on the formula

$$WMA = \frac{(P_1 \times 1) + (P_2 \times 2) + \dots + (P_n \times n)}{1 + 2 + \dots + n}$$

$$WMA = \frac{(P_1 \times 1) + (P_2 \times 2) + \dots + (P_n \times n)}{1 + 2 + \dots + n}$$

Significations are similar with the SMA. Sursa: Idem ⁶

⁸ Exponential moving average (EMA) - this average is commonly used because it has the advantage of giving more importance to the current value and price. Authors calculations based on the formula $EMA = [(P - SMA) \times Exp] + SMA$; P – the current day price; SMA – simple moving average of the previous day; Exp – the exponent. Sursa: Idem ⁷

<http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/57.pdf>

⁹ Convergence is the fact that the trading price follows the same trend with moving averages; divergence means that the trading price follows a certain trend and moving average trading price follows the opposite trend.

REFERENCES

1. British Petroleum – BP, 2016, BP Energy Outlook to 2035
2. Covaci B., 2015, Analiza sectorului energiilor alternative în perioada 2011-2015, paper in Conjunctura economiei mondiale, Institutul de Economie Mondială. According to Ux Consulting, 2014 Winter Uranium Survey: Sluggish Market Expectations, Ux Weekly 28-14, 7 aprilie 2014, p.7-9

3. Danyl Perez-Sanchez, Antonio Jimenez, Alfonso Mateos, Alla Dvorzhak, 2015, Fuzzy MCDA for remediation of a uranium tailing - chapter in Broder Merkel, Alireza Arab (2015), Uranium – past and future challenges, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Springer 2015
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/95687/1/cicero_workingpaper_2013-01.pdf
<http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/57.pdf>
4. Solveig Glomsrød, Wei Taoyuan, Torben Mideksa, Bjørn H. Samset, 2013, Energy Market Impacts of Nuclear Power Phase-Out Policies, CICERO Working Paper, Oslo; Accessed to:
5. Uranium Markets, 2015, According to World Nuclear Association (2011), WNA 2011 Market Report reference scenario, <http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/uranium-markets.aspx>
6. World Nuclear Energy - WNA, 2016, US uranium production falls in 2015, 23 februarie 2016; Accessed to: <http://www.world-nuclear-news.org/UF-US-uranium-production-falls-in-2015-2302167.html>
7. Zapodeanu D., Popa D., 2006, Mediile mobile în analiza tehnică a titlurilor cotate la bursă, *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, Nr. 8 / 2006, volumul 2, Universitatea '1 Decembrie 1918 Alba Iulia'; Accessed to:

Brîndușa COVACI
Romanian Academy – Institute for World Economy & ITA
Roxana PARASCHIV
ITA Romania

WORLD TEXTILE, CLOTHING,
LEATHER AND FOOTWEAR
INDUSTRY.
2000 – 2015
SHORT OUTLOOK

Empirical
Studies

Keywords

*Textile,
Clothing,
Leather,
Footwear,
World commerce,
Structural changes*

JEL Classification

F13, F44, F62

Abstract

The article provides a succinct evolution of the global textile, clothing, leather and footwear industry, highlighting the major trends during 2000-2015. In the first part, the authors present the evolution of products world trade for global textile, clothing, leather and footwear industry, emphasizing the valences of new technologies in developing the major tendencies. Next, the article shows the influence of regulation on the world light industry and on the structural changes of the major actors in the field, emphasizing the impact of structural changes in the global economy. Further benchmarks of world global textile, clothing, leather and footwear industry in the global context are developed. Finally, the article offers guidelines on the forecast of the global textile, clothing, leather and footwear industry. The article is based primarily on exploratory research and statistical calculation.

INTRODUCERE

Structura industriei ușoare actuale¹ relevă informații importante despre aceasta, dar și despre alte sectoare adiacente. Astfel, aceasta se remarcă prin productivitate relativ scăzută a muncii, în mare parte din cauză că angajabilitatea în cadrul acestui sector uneori este sezonieră, alteori cu timp parțial, reprezentând în multe situații doar o rampă de lansare pentru persoanele angajate temporar în cadrul acestei industrii. (European Commission, 2016)

În lucrarea Economia mondială în 2016, a Centrului Francez de Cercetare în Economia Mondială, se subliniază importanța revenirii la normal în urma atâtor evenimente contradictorii derulate în perioada analizată. Fațetele acestor evenimente sunt multiple, impunându-se analize complexe. (CEPII, 2016)

Coordonata cea mai importantă a modificărilor din ultimii 15 ani este tehnologizarea accentuată a tuturor activităților economico-sociale. Conform acestei coordonate, omenirea se află în cadrul unui ciclu lung determinat de inovații tehnologice majore. (Isărescu, 2013; Cojanu, 2010)

METODE ȘI DATE

Prin prisma dinamicii industriei ușoare la nivel mondial, metodele utilizate sunt de tip multi-abordare, lucrarea prezentând atât surse primare de de informații, cât și secundare. Sursele primare, pe baza cărora au fost realizate calculi statistice sunt statisticile UE (EuroStat), International Trade Centre pe baza platformei Națiunilor Unite (UN), Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Analiza cantitativă este univariată, fiind suplimentată cu analiză bivariată de tip calitativ. Pentru aceasta s-a utilizat o varietate de surse secundare, precum reviste, volume și rapoarte din domeniul industriei ușoare.

Datele la nivel mondial prezentate de Organizația Mondială a Muncii industria ușoară a avut anul precedent un efectiv de aproximativ 75 de milioane de angajați. Comparativ cu anul 2000, când doar 20 de milioane de angajați activau în industria ușoară, anii 2014-2015 au oferit o creștere aproximativă de 275%. Raportat la totalul angajaților, aproximativ $\frac{3}{4}$ dintre femei lucrează în acest domeniu. (Stotz, p.3)

În intervalul studiat, comerțul mondial cu produse din industria ușoară a avut parte de fluctuații considerabile (a se vedea figura 1). Astfel, în perioada 2001-2014, exporturile au marcat o creștere de 139,79%, reprezentând 652354121 mii \$ (de la 466675140 mii \$ la 1119029261 mii \$), importurile au înregistrat o creștere de 106,36%, cu 515400314 mii \$ (de la 484571961 mii \$ la 999972275 mii \$), iar balanța comercială a trecut

de la un deficit de 17896821 mii \$, la un excedent de 119056986 mii \$. (ITC, 2016; FEPAIUS, 2015) Spre deosebire de altele, industria ușoară prezintă un coeficient de concentrare al comerțului scăzut, coeficientul Herfindahl-Hirschmann (HHI) fiind de 0,0565%² (mult sub nivelul de alarmă de 10%), ceea ce înseamnă că, la nivel mondial, „puterea” este împărțită între multe entități economice. Gradul scăzut de concentrare al industriei ușoare oferă și alte informații relevante în ceea ce privește gradul de monopol, dispersia și elasticitatea.

Din datele prezentate se deduce că industria ușoară mondială a avut parte de modificări structurale majore, făcând față destructurărilor, dereglementărilor și dezagregărilor din perioada analizată.

INFLUENȚA “ACTORILOR” INDUSTRIEI UȘOARE ASUPRA TENDINTELOR MONDIALE ACTUALE

În contextul prezentat, al economiei electronice (internetului), valabilitatea multor reglementări și acorduri internaționale aferente industriei ușoare a încetat. Cel mai important Acord pentru Textile și Îmbrăcăminte, unul dintre acordurile care au stat la baza înființării Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul de la Marrakech), și-a încetat valabilitatea la data de 1 ianuarie 2005, ducând la modificări structurale în comerțul internațional prin liberalizarea completă a acestuia și eliminarea diverselor restricții, inclusiv cantitative. (Consiliul Concurenței, 2014)

Reacțiile ulterioare anulării acestui acord, considerat cel mai important din istoria industriei ușoare, au fost dintre cele mai diverse și au avut drept efecte crearea de noi alianțe între state, dezvoltarea de zone de liber schimb cu clauze specifice industriei ușoare, clusterizarea prin intermediul regionalizării industriei ușoare, etc. În cadrul acestor noi zone/ clusterelor s-au încheiat acorduri specifice necesităților industriei ușoare. Drept urmare, producția a început să se concentreze din ce mai mult pe nevoi locale, unele dintre clusterelor create la nivel regional încercând să își impună interesele la nivel mondial. Concentrarea și comercializarea unor produse se dezvoltă în cadrul unor grupuri de interese majore. În noile acorduri inițiate, în special în cele bilaterale, s-a afirmat necesitatea tratamentului special și diferențiat care să se realizeze pe bază de reciprocitate. Dezavantajele unor astfel de acorduri sunt legate de faptul că statele mai puternice din punct de vedere economic, nu neapărat care excelează în industria ușoară, și-au impus interesele demotivând producția aferentă statelor cu tradiție în domeniu. Industria ușoară mondială încearcă să răzbată prin încrengăturile intereselor celor mai puternici, nu neapărat și mai buni.

De real interes pentru industria ușoară mondială este zona de comerț liber Pan-Euro-Mediteraneană. Aceasta este o zonă de liber schimb importantă pentru comerțul mondial cu produse, de interes pentru lucrarea de față fiind industria ușoară. Este una dintre zonele care încă mai contrabalansează gradul de penetrare al pieței de către piețele emergente. În prezent, cel puțin la nivel formal, această zonă de liber schimb este formată din țările membre ale Uniunii Europene și țări mediteraneene sau asociate (în special din Liga Arabă).³ După cum se poate observa este vorba, în principal, despre țările semnatare ale Declarației de la Barcelona. (European Commission, 2015)

Relațiile țărilor din cadrul acestei zone de liber schimb s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani. Zona este foarte importantă deoarece este UE depinde de îmbrăcăminte din zonă, fiind un debușeu și pentru Tunisia, Maroc, Malta, Cipru și Algeria și partenerul principal al Turciei. În același timp, relațiile dintre UE și țările mediteraneene sunt importante pentru investiții și operațiuni de subcontractare, implicit pentru lohn.

În cadrul acestei zone de liber schimb s-au realizat studii care să susțină și dezvolte comerțul regional. Unul dintre cele mai importante studii a fost realizat de către Institutul Francez al Modei, pe cele mai importante zece țări furnizoare de textile-îmbrăcăminte ale Uniunii Europene. Studiul a avut drept rezultat prezentarea celor mai importante categorii de factori care să contribuie la creșterea competitivității produselor din industria ușoară pe piața internațională, respectiv: “factori legați forța de muncă, și anume: costul muncii cu luarea în calcul a productivității și a cheltuielilor de regie, disponibilul de forță de muncă și calificarea acesteia, calitatea managementului, know-how-ul în diferite subsectoare ale acestei ramuri industriale; factori industriali, precum: disponibilitățile interne de materii prime, dotarea cu mașini și utilaje eficiente; factori economici generali, cum ar fi: accesul la sursele de finanțare, disponibilitățile de energie ieftină, cheltuielile pentru efectuarea tranzacției în sens larg, incluzând dificultăți în derularea procedurilor de import/export, ineficiența birocratică, starea transportului și a infrastructurii în interiorul țării; factori comerciali sau de „service”, de exemplu: siguranța respectării termenelor de livrare, calitatea produselor, respectarea specificațiilor cerute de client, flexibilitatea și răspunsul rapid la comenzi, designul și creațiile proprii de modă, proximitatea geografică față de client, proximitatea culturală și de limbă.” (FEPAIUS, p.1-4)

Factorii prezintă importanță pentru România prin prisma revigorării industriei ușoare autohtone în contextul relansării creșterii economice a țării noastre și prin prisma competitivității acesteia la nivel european și mondial. (Albu et. Al, 2013; Voinea, 2009; Voinea, 2005)

Structura industriei ușoare mondiale actuale s-a modificat, inclusiv prin prisma marilor “actori” care o guvernează. Conform unui studiu realizat în 2013 pentru Organizația Mondială a Comerțului, de către japonezii Takahiro Fukunishi, Kenta Goto și Tatsufumi Yamagata, la nivelul anului 2011, topul primilor cinci actori mondiali pentru fiecare categorie în parte – țări – se prezintă astfel:

- pentru țările considerate dezvoltate, în raport cu industria ușoară, sunt: China, Bangladesh, India, Turcia și Vietnam;

- topul țărilor pentru țările considerate importatoare nete în raport cu industria ușoară este următorul: UE-28 (38% din totalul mondial al importurilor), SUA (20% din totalul mondial al importurilor), Japonia, Hong Kong + China și Canada;

- topul țărilor emergente în raport cu industria ușoară se prezintă astfel: Panama, Mali, Samoa, Burundi și Etiopia. (Fukunishi et. Al, 2013, p. 13)

Orientarea geografică a exporturilor și importurilor la nivelul comerțului mondial cu produse ale industriei ușoare s-a modificat considerabil în ultimii 50 de ani. Cel mai elocvent exemplu este orientarea geografică a exporturilor de produse din industria ușoară către SUA, astfel: dacă în 1970 cei mai mari importatori ai SUA erau: Japonia, Marea Britanie, Canada, Italia, Franța, etc, în 2011 importatorii notabili ai SUA erau China, Cambodgia, Pakistan, Mexic, Bangladesh, etc. (Martin, 2013)

Strict la nivelul industriei textile pentru anul 2014, topul primilor zece exportatori ai lumii include: China, Uniunea Europeană, India, Turcia, Bangladesh, Vietnam, SUA, Coreea de Sud, Pakistan și Indonezia. (Donaldson, 2014)

La nivelul societăților transnaționale care domină piața mondială a industriei ușoare, topul primelor zece pentru anul 2015, comparativ cu anul 2014, relevă corelația dintre poziția de piață a țărilor amintite și brandurile care le compun (a se vedea tabelul 1). Deși Suedia, Spania și Italia dețin branduri în topul societăților transnaționale, ca țări nu se regăsesc în topul primelor zece din industria aferentă. Cu toate că Armancio Ortega, deținătorul Inditex – Zara, este unul dintre cei mai bogăți oameni din lume (locul doi mondial), brandul său nu ocupă poziția fruntasă în clasamentul mondial al societăților transnaționale din industria ușoară.

După cum se poate observa în tabelul 1 și din analiza indicatorului HHI prezentată anterior, clasamentul mondial al societăților transnaționale din domeniul industriei ușoare s-a modificat relativ considerabil în anul precedent. Menținerea în top s-a realizat pe fondul creșterii profitului marginal influențat de rentabilitatea vânzărilor suplimentare în condițiile reducerii riscului de insolvabilitate. În ultima perioadă firmele care și-au menținut/crescut poziția în top au realizat-o prin creșterea concentrării veniturilor prin diversificare. De altfel,

tocmai această diversificare a indus reducerea riscului insolabilității.

Companiile care au recurs la diversificare, atât intra-sectorială, cât și inter-sectorială au avut parte de creștere/menținere în topul mondial al industriei ușoare. Aceste companii și-au menținut valoarea datorii la un nivel scăzut, sub valoarea mediană de 1,90%⁴, fiind capabile să intre rapid în spirala lichidității și a creșterii capitalului. Astfel, Nike, H&M și Gucci și-au menținut poziția din anii anterior, Nike modificându-și pozitiv rating-ul - de la AAA la AAA+, (CapitalCube, 2015a) pe fondul creșterii vânzărilor prin reducerea prețurilor și creșterii rulajelor (diminuarea masivă a stocurilor). (Nike, 2016) Companiile care au asimilat cel mai bine valențele amintite anterior, Zara, Hermès, UNIQLO și Michael Kors, au marcat creșteri în topul mondial al societăților transnaționale din industria ușoară. Unele dintre acestea au avut parte de creștere și în rating, cum ar fi de exemplu Kors - de la AA- la AA+, care a câștigat prin aplicarea unei strategii de distribuție globală concentrată pe parteneriate cu furnizori locali și pe comerț electronic (Kors, 2016). În anul precedent au fost și companii care și-au redus poziția în topul mondial al industriei ușoare, precum Adidas, Prada și Polo Ralph Lauren, în principal pe fondul pierderii startului în operarea cu costurile marginale. De exemplu, Prada a marcat un declin atât ca poziție și valoare, cât și ca rating - de la AAA la AAA-, întrucât nu a fost capabilă să stopeze pierderea marginală - profitul brut marginal reducându-se de la 15,60% la 10,92% și să treacă mai rapid la articole personalizate în defavoarea celor de serie. (CapitalCube, 2015b)

Datorită dispersiei accentuate, această industrie, precum și altele cu structură apropiată - cum ar fi de exemplu cea agro-alimentară, oferă încă posibilități de angajare pentru marea masă a populației, nu doar pentru cei supracalificați. Tehnologizarea completă a acestor tipuri de industrii va destructura complet economia mondială și va conduce la accentuarea discrepanțelor dintre țările bogate și cele sărace, polurile puterii modificându-se mereu dinspre cei mulți și „săraci” spre cei puțini și „bogați”.

CONCLUZII ȘI PREVIZIUNI

După cum este lesne de observat, industria ușoară mondială creează noi poli de putere, dar mai ales de consum și de desfacere. Creșterea rapidă a nivelului de trai din țările asiatice va conduce la mutarea comerțului spre aceste țări.

Se preconizează că, în următorii cinci ani, consumul asiatic va avea o creștere valorică de aproximativ 8,5%, comparativ cu 5,6% la nivel mondial, iar în volum de aproximativ 4,6%, comparativ cu 3% la nivel mondial. Se

previzionează că, până în 2018, exporturile vor avea o valoare de peste 10 miliarde \$, reprezentând aproape jumătate din valoarea exporturilor mondiale, de 23 miliarde \$, generate de peste 60 de economii ale lumii și depășind dublul valorii generate de către America de Nord, următorul competitor în exporturile mondiale. Multe dintre aceste realizări sunt atribuite țărilor BRICS, în special China și India, întrucât Brazilia are parte de o cădere economică marcantă, iar Rusia este supusă continuu sancțiunilor internaționale în urma intervenției în Ucraina. De altfel, din urmă vin puternic state asiatice în plină dezvoltare precum Indonezia, Turcia, Mexic, Nigeria și Vietnam, pentru care liberalizarea comerțului mondial reprezintă un salt imens în dezvoltare, în special în atragerea de noi investitori. Se prognozează că în Asia și în Australasia cererea în domeniul industriei ușoare va crește în perioada 2015-2018 cu 28,95%, de la 260.736 milioane \$ la 336.241 milioane \$. (PWC, 2016)

După un declin de 4% în 2015, ca urmare a presiunii deflaționiste a prețurilor de consum și a materiilor prime, anul 2016 va aduce noi reduceri, de 1%, pentru prețurile produselor din industria ușoară. Scăderea masivă a prețurilor din 2015 s-a datorat reducerii prețurilor la bumbac (15%), lână (7%) și fibre lucrate manual (1%). Declinul s-a datorat și depreciilor multiple ale valutei de referință, în special pe piețele emergente. Evoluția viitoare a comerțului din industria ușoară mondială va fi determinată de creșterea populației asiatice, preconizându-se o evoluție pozitivă până în 2020 cu peste 500 milioane de locuitori și peste 4% PIB-ul pe cap de locuitor anual. (EHER, 2016)

În această ecuație, rolul Uniunii Europene, implicit al României, devine tot mai neînsemnat în structura mondială actuală a industriei ușoare.

REFERINȚE

- [1] Albu, C., Ghibuțiu, A., Oehler-Șincai, M. I., Lianu, C., Giurgiu, A. (2013), *Perspective și provocări ale exporturilor românești în perioada 2010-2014, prin prisma relațiilor comerciale bilaterale și regionale ale Uniunii Europene (Studii de strategie și politici (SPOS) 2012 Studiul nr. 4)*, Institutul European din România, București
- [2] CapitalCube (2015a), NIKE, Inc. - Value Analysis (NYSE: NKE), November 16: <http://www.capitalcube.com/blog/index.php/nike-inc-value-analysis-nysenke-november-16-2015/>
- [3] CapitalCube (2015b), *Prada SpA Earnings Analysis: Q3, 2016 By the Numbers*: <http://www.capitalcube.com/blog/index.php/prada-spa-earnings-analysis-q3-2016-by-the-numbers/>

- [4] Centre de Recherche Français dans le Domaine de l'Economie Internationale – CEPII (2016), *L'ÉCONOMIE MONDIALE 2016*:
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/economie_mondiale.asp
- [5] Consiliul Concurenței (2014), *Organizația Mondială a Comerțului*:
http://www.consiliulconcurenței.ro/uploads/docs/activitate-internationala/alte-relatii/OMC_2.pdf
- [6] Cojanu, V. (coordonator), Dragoș Pîslaru, Ileana-Pătru Stupariu, Cornelia Muraru-Ionel, Elena Botezatu (2010), *Potențialul competitiv al creșterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România*, Studii de Strategie și Politici SPOS 2010, Institutul European din România, București (30 martie 2010):
http://www.ier.ro/sites/default/files/documente/arhiva_evenimente_2011/Cojanu_prezentare_SPOS_2010.pdf
- [7] Donaldson, T. (2014), *WTO: Textile and clothing exports surpass average growth*:
<https://sourcingjournalonline.com/wto-textile-clothing-exports-surpass-average-growth-td/>
- [8] Euler Hermes Economic Research - EHER (2016), *Global Sector Report*:
<http://www.eulerhermes.com/mediacenter/Lists/mediacenter-documents/Textile-Global-Report.pdf>
- [9] European Commission (2015), *The pan-Euro-Mediterranean Cumulation and the PEM Convention*
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_en.htm
- [10] European Commission (2016), *Textile statistics*, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacture_of_textiles_statistics_-_NACE_Rev_2
- [11] Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei – FEPAIUS (2015), studii: "Proгноza privind evoluția sectorului de textile, confecții și pielărie în perioada 2009 – 2014", „Indicatorii sectorului de textile, confecții și pielărie în anul 2012 - Strategia de reindustrializare a României”, "Informații privind Strategia Națională de Export" și preluare din *Analiza industriei ușoare din Regiunea Centru (2015)*:
http://www.adrcentru.ro/Document_Files/5.d.Analiza%20industriei%20textile%20si%20de%20confecții_rv82ju.pdf
- [12] Fukunishi, F., Goto, K., Yamagata, T. (2013), *Aid for Trade and Value Chains in Apparel Chains in Textiles and Apparel (Institute of Developing Economics Japan External Trade Organization, World Trade Organization, Organization for Economic Co-Operation and Development, July 2013)*:
http://www.oecd.org/dac/aft/AidforTrade_SectorStudy_Textiles.pdf
- [13] International Trade Centre – ITC (2016), *Trade Competitiveness Map*,
<http://legacy.intracen.org/marketanalysis/TradeCompetitivenessMap.aspx>
- [14] International Trade Centre – ITC (2016), *Trade Statistics*,
<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>
- [15] Isărescu, M. (2013), *Cicluri economice*, Dizertation at the Honoris Causa Award of the Politehnica University, Bucharest, 18 october 2013:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Na8Sx5zi01AJ:www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx%3FidDocument%3D15932%26directLink%3D1+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro>
- [16] Kors, M (2016), *Holdings Limited Stock Quote & Summary Data*:
<http://www.nasdaq.com/symbol/kors>
- [17] Martin, M. (2013), *Creating Sustainable Apparel Value Chains: A Primer on Industry Transformation (Impact Economy, December 2013)*:
http://www.impacteconomy.com/papers/IE_PRIMER_DECEMBER2013_EN.pdf
- [18] Nike (2016), *Inc. Stock Research - Analyst Summary*,
<http://www.nasdaq.com/symbol/nke/analyst-research>
- [19] PWC (2016), *2015-16 Outlook for the Retail and Consumer Products Sector in Asia*:
http://www.pwchk.com/webmedia/doc/635593364676310538_rc_outlook_201516.pdf
- [20] Stotz, L., Kane, G. (2015), *Global Garment Industry Factsheet*:
<http://www.cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf>
- [21] Voinea, L. (2009), *Impactul marilor retailerilor de produse preponderant alimentare asupra economie naționale*, Grupul de economie aplicată: http://www.mediafaxtalks.ro/retailforum-2009/download/liviu_voinea.pdf
- [22] Voinea, L. (2005), *Restructurare forțată: vremuri grele pentru industria ușoară (contribuție la Reactualizarea strategiei industriei textile, confecții și pielărie-încălțăminte în contextul scăderii producției în lohn și necesității revigorării industriei primare și de resurse pentru perioada 2005-2008)*, Grupul de Economie Aplicată

Note:

¹ În accepțiune științifică actuală, industria ușoară subsumează trei mari industrii: industria textilă, industria confecțiilor și industria pielăriei și încălțăminteii

² Calcule realizate de autori pentru industria ușoară mondială: indicatorul concentrării comerțului exterior - coeficientul Herfindahl-Hirschmann - se obține prin determinarea ponderii comerțului unui produs sau a unei

grupe de produse în comerțul total. Se folosește relația:
$$I_x = \sum \left(\frac{x_i}{X} \right)^2$$
, unde: i este numărul de produse sau al grupei de produse, x_i reprezintă exporturile produsului respectiv, iar X reprezintă exportul total.

(xa.yimg.com/kq/groups/20009210/1674171327/name/tema+3.ppt)

³ Conform site-ului oficial al Uniunii Mediteraneene (<http://ufmsecretariat.org/ufm-countries/>), în prezent activează în această zonă următoarele state membre: Austria, Algeria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Egipt, Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Monaco, Maroc, Portugalia, România, Slovenia, Suedia, Tunisia, Marea Britanie, Albania, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Irlanda, Israel, Iordania, Liban, Luxemburg, Mauritania, Muntenegru, Olanda, Palestina, Polonia, Slovacia, Spania, Siria, Turcia; Libia are calitate de observator.

⁴ Este vorba despre valoarea mediană general acceptată la nivelul anului 2015 pentru companiile transnaționale din industria ușoară cotate la NASDAQ.

⁵ Semnificațiile adnotărilor de pe grafic: 1 - anul 2001, 2 - anul 2002, 3 - anul 2003, 4 - anul 2004, 5 - anul 2005, - anul 2006, 7 - anul 2007, 8 - anul 2008, 9 - anul 2009, 10 - anul 2010, 11 - anul 2011, 12 - anul 2012, 13 - anul 2013, 14 - anul 2014 (explicațiile se păstrează pentru toate graficele din material); Seria 1 - exportul mondial de produse din industria ușoară, Seria 2 - exportul mondial de produse, Seria 3 - importul mondial de produse din industria ușoară, Seria 4 - importul mondial de produse, Seria 5 - balanța comercială de produse din industria ușoară, Seria 6 - balanța comercială de produse.

Anexe

Tabelul Nr. 1

Clasamentul mondial al primelor zece societăți transnaționale din industria ușoară

Poziție				Valoare companie – mil.\$		Clasificare companie	
2015	2014	Denumire	Țara	2015	2014	2015	2014
1	1	Nike	SUA	24138	20821	AAA+	AAA
2	2	H&M	Suedia	14715	11678	AA	AA
3	4	Zara	Spania	8622	7317	AAA-	AA+
4	5	Hermès	Franța	6914	6751	AAA	AAA+
5	3	Adidas	Germania	7244	7776	AAA	AA+
6	6	Gucci	Italia	6712	6303	AAA	AAA
7	9	UNIQLO	Japonia	6419	4848	AA-	AA
8	13	Michael Kors	SUA	5458	3631	AA+	AA-
9	8	Prada	Italia	4737	5021	AAA-	AAA
10	7	Polo Ralph Lauren	SUA	4674	5304	AAA	AAA-

Sursa: Brand Finance – Brand Directory (2016), http://brandirectory.com/league_tables/table/apparel-2015

Figura Nr. 1: Evoluția comerțului mondial de produse din industria ușoară raportat la comerțul mondial de produse (mii \$)⁵

Sursa: Calcule autori pe baza datelor International Trade Centre conform statisticilor Națiunilor Unite referitoare la comerțul de mărfuri (<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>)

Brîndusa COVACI
Romanian Academy – Institute for World Economy

NON-FERROUS EXPORTS CONCENTRATION AND GLOBAL INVESTMENTS

Case Studies

Keywords

*Global investments,
Transnational corporations,
Non-ferrous industry*

JEL Classification

L11, L61, L72

Abstract

In the context of high-tech and telecommunication, non-ferrous sector has a crucial role in industries development. Cooper, nickel, aluminum, zinc, lead and tin are used, directly or indirectly, in most of the technologies, especially in high-tech production. The paper present a short index of the global investments for the non-ferrous transnational corporations listed on London Metal Exchange. The non-ferrous investment index presented in the paper refers to the most profitable corporation exports on world, European Union (EU28) and Central and Eastern Europe (CEE) level. The export concentration, estimated through Herfindahl-Hirschmann index on world, EU28, CEE and Romanian level, show that the non-ferrous industry is in full process of releasing. The cases presented in the article show that the non-ferrous companies invest intensively in equipment and technologies with superior production capacities, which combat pollution given by non-ferrous processes, research and development for the non-ferrous innovative technologies, and creating new markets. Sustainable and intelligent development is the inflexion point of the non-ferrous transnational corporation investments. The research is predominant in exploration of the transnational corporations' internet pages and reports, and statistical calculus from international trade websites.

INTRODUCERE

Industria de metale neferoase are o importanță majoră în producerea tehnologiilor de ultimă generație, care presupune utilizarea cât mai inteligentă a materiilor prime și mărfurilor. Structura pieței de neferoase prezintă elemente predominant corporatiste, marea majoritate a companiilor fiind organizate în holdinguri cu capital public, privat sau mixt (public – privat). Studiul prezintă investiții importante realizate/planificate de către societățile transnaționale (STN) listate la London Metal Exchange (LME), aparținând țărilor cu cea mai mare pondere în exportul mondial, european și central-est european de metale neferoase. (Posch, Erhardt & Hard, 2015) Principalul scop al investițiilor din industria de neferoase este aplicarea dezideratelor dezvoltării durabile și inteligente, unul dintre obiectivele prioritare fiind protejarea mediului viu. Din studiile și rapoartele analizate se observă că industria mondială de neferoase aplică valențele eticii și responsabilității corporatiste. (INMR, 2013)

În această lucrare investițiile sunt abordate prin prisma exporturilor aferente pieței mondiale de neferoase. În contextul actual al dezvoltării umane, exporturile și investițiile reprezintă motorul creșterii economice inteligente, creșterea exporturilor conducând la intensificarea fluxurilor de investiții.

În prezenta lucrare, fluxurile de investiții sunt abordate prin prisma corelației cu gradul de concentrare a exporturilor. Cu cât industria de neferoase este mai concentrată într-o anumită zonă cu atât utilitatea finanțării și investițiilor crește în intensitate.

Piața internațională a investițiilor din domeniul metalelor neferoase este dominată de 291 de STN-uri listate la LME, reprezentând 390 de mărci. (Covaci, 2016a) Pentru înțelegerea structurii investiționale a industriei de neferoase la nivel mondial în lucrare va fi prezentată activitatea unora dintre STN-urile listate la LME, care au sediile în țările cu cea mai mare pondere în exportul mondial de metale neferoase. STN-urile prezentate contribuie major atât la PIB-ul țărilor de origine în calitate de societăți-mamă/cap de grup, cât și în celelalte țări în care își derulează activitățile sub formă de filiale. Criteriul de alegere a STN-urilor analizate a fost țara din Uniunea Europeană 28 (UE28), Centrul și Estul Europei (CEE) și de la nivel mondial cu exporturile cele mai relevante în domeniul metalului neferos analizat (tabelul 1).

GRADUL DE CONCENTRARE ȘI FINANȚAREA INVESTIȚIILOR DIN INDUSTRIA DE NEFEROASE LA NIVEL MONDIAL, UE28, CEE ȘI ÎN ROMÂNIA

După cum se observă din tabelul 2, spre deosebire de altele, industria mondială de neferoase prezintă un coeficient de concentrare scăzut al exportului, coeficientul Herfindahl-Hirschmann (HHI) fiind de 0,049966% (sub nivelul de semnificație de 1%), ceea ce înseamnă că “puterea” este împărțită între multe entități economice. Gradul scăzut de concentrare al industriei de neferoase oferă și alte informații relevante în ceea ce privește monopolul, dispersia și elasticitatea. Din datele prezentate și din statisticile aferente UE (date agregate), respectiv SUA, China, Rusia și alte state, rezultă că la nivel mondial industria de neferoase oferă un grad redus de monopol. Într-adevăr piața mondială de neferoase este dedicată STN-urilor, dar tabloul sectorial este completat de o multitudine de companii mici. Gradul de dispersie al industriei de neferoase este relativ mare, ponderea cea mai importantă fiind în favoarea UE28 (date agregate). Elasticitatea acestei industrii este destul de redusă, mai ales prin prisma faptului că centralizarea și concentrarea sunt orientate către UE28, marea majoritate a titlurilor de valoare din industria de neferoase tranzacționându-se la LME. La nivel mondial, indexul HHI este cel mai bine poziționat la sectorul cupru (0,008598) și aluminiu (0,009106) (ITC, 2016a&2016b).

La nivelul CEE, coeficientul HHI de 0,072805% arată că industria de neferoase are un grad de concentrare mai mare, numărul entităților economice, raportat la media mondială, fiind mai redus (tabelul 3). Având în vedere condițiile prezentate, se poate deduce că la nivelul CEE monopolul este mai puternic, iar dispersia și elasticitatea sunt mai reduse decât la nivel mondial. Aceleași metale cu poziționare mai bună a indicelui HHI de la nivel mondial prezintă valori ridicate și în CEE, respectiv cupru (0,016464%) și aluminiu (0,013710%), și în România, respectiv cupru (0,003820%) și aluminiu (0,030640%) (tabelele 3 și 4). Cu un indice HHI de 0,065331%, România prezintă un grad de concentrare mai mare decât cel întâlnit la nivel mondial și mai mic decât în CEE (tabelul 4). Astfel, la nivelul industriei românești de neferoase, monopolul este mai ridicat decât cel de la nivel mondial și mai redus decât cel din CEE, iar dispersia și elasticitatea mai redusă decât la nivel mondial și mai ridicată decât la nivelul CEE. (ITC, 2016a & 2016b)

INVESTIȚII ALE STN-URILOR DIN INDUSTRIA DE NEFEROASE

Piața internațională a **cuprului** este dominată de către 89 de mărci produse de către 62 de STN-uri listate la LME (2016) (Covaci, 2016a) (tabelul 5). Țările care predomină în exportul mondial de cupru sunt Chile, SUA și Japonia (tabelul 1) (ITC, 2016a&2016b). STN-urile cu activitate marcantă în domeniul comerțului internațional de cupru sunt prezentate în tabelul 5. Activitatea de investiții a câtorva dintre acestea merită amintită, și anume Grupul Aurubis (EU28), KGHM Polonia (CEE) și Grupul Pan Pacific Cooper (Japonia). Grupul Aurubis cu sediul principal în Germania a avut parte de o creștere puternică a investițiilor în perioada 2011-2015, în valoare de 472322000 euro. Defalcată pe ani investiția globală a avut valorile: 112517000 euro în 2011, 111586000 în 2012, 64079000 în 2013 și 93748000 în 2014. Investițiile au fost realizate, în principal, în echipamente tehnice de ultimă generație pentru extracție, prelucrare și finisare, mașini, fabrici și echipamente destinate activităților curente, terenuri, clădiri, active în curs de construire. Aurubis este o societate a cărei activitate a început în Germania. În prezent grupul are filiale cu cotație proprie la LME în Belgia și Bulgaria. Celelalte filiale sunt în Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Rusia, Suedia, Elveția, Slovacia, Spania, Cehia, Turcia, USA, China, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Tailanda, Emiratele Arabe Unite, Vietnam.¹ Grupul KGHM Polonia este unul dintre holdingurile reprezentative pentru zona CEE. Planul financiar al anului 2016, precum și al următorilor trei ani prevede o creștere a investițiilor în cuantum de 6210000 euro. Aceasta este cea mai mare investiție realizată de către grup în ultimii 70 de ani. Defalcată pe tipuri de investiții, sustenabilitatea/ mentenanța va avea un procent de 35%, iar creșterea și dezvoltarea economică 65%. După distribuția geografică, investițiile se vor realiza preponderent în Polonia (55%), în timp ce 45% vor fi direcționate către filiale și proiecte internaționale. Principalele investiții ale grupului în țara natală sunt „KGHM Pyrometallurgy Modernization” și „Glogow”. La nivel internațional KGHM va investi în proiectele „Victoria” și „Afton Ajax” din Canada, respectiv „Sierra Gorda” din Chile. Se preconizează că prin investițiile realizate costurile de producție ale companiei KGHM se vor reduce până în 2020 cu aproximativ 10%.² Grupul Pan Pacific Cooper Japonia deține active în Chile, Peru, China, Australia și Papua Noua Guinee. În perioada 2012 – 2015 grupul a avut o fluctuație negativă a investițiilor în valoare de 19.625.555 euro. Anterior anului 2011, firma niponă a investit major în tehnologizare. Defalcarea pe ani a investițiilor este următoarea: 2826079 euro în 2015,

-23131987 euro în 2014, 22303353 euro în 2013 și 21623000 euro în 2012.³

În ceea ce privește **nichelul**, țările care domină topul mondial sunt Canada, Rusia, SUA (tabelul 1) (ITC, 2016a&2016b). Investițiile globale analizate prin prisma celor 17 STN-uri listate la LME arată că acestea sunt produse de către 25 de mărci (tabelul 6) (LME, 2016) (Covaci, 2016a).

Una dintre cele mai profitabile companii din lume este Vale Canada Limited. La începutul anilor 2000 această companie a realizat investiții majore în echipamente și alte active imobilizate, cu scopul dezvoltării activității de producție. Din 2014 până în prezent gradul de uzură al acestor echipamente a crescut considerabil, situația atingând punctul maxim în 2015, când deprecierea s-a situat la 9372 miliarde dolari.⁴

Similitudini de depreciere sunt întâlnite și la Eramet SA Franța, una dintre cele mai reprezentative STN-uri din UE28, motiv pentru care conducerea firmei a decis să realizeze noi investiții. În consecință, costul de îndatorare al companiei a crescut în 2015 cu 68 de milioane euro, investiția netă medie totală ridicându-se la aproximativ 730 de milioane euro.⁵ În CEE nu există nici o companie reprezentativă din domeniul nichelului care să fie listată la LME. Aceasta, deoarece unele dintre companiile reprezentative nu doresc deschide la bursele de valori și piețele financiare mondiale, iar altele nu îndeplinesc condițiile.

Piața mondială a **aluminiului**, cea mai reprezentativă din punct de vedere valoric și cantitativ pentru neferoase, este dominată de 120 de mărci din sfera aluminiului primar promovate de 89 de producători listați la LME (tabelul 7) (LME, 2016) (Covaci, 2016a). Țările care domină topul producătorilor mondiali de aluminiu sunt China, SUA, Canada (tabelul 1) (ITC, 2016a&2016b).

Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO este una dintre STN-urile relevante la nivel mondial. Investițiile acestei companii au crescut considerabil în ultimii ani, eficiența acestora marcând o rentabilitate în 2015 pentru active de 0,3% și investiții de 0,6%. În 2015, Aluminum Corp of China Ltd și-a crescut rezervele cu aproximativ 27,57%, aproximativ 4,48 miliarde dolari. În urma investițiilor realizate, compania a înregistrat un profit din rulaje de 7,23 miliarde de dolari, marja fluxurilor de numerar fiind în 2015 de 5,86%.⁶

Una dintre companiile care domină piața de aluminiu din UE28 este compania Trimet Germania. Valoarea activelor imobilizate, incluzând și investițiile aferente, se cifra la data 30.06.2016 la 280046 mii euro. Rentabilitatea activelor imobilizate și investițiilor Trimet Germania cunoaște o creștere exponențială, preconizându-se că în câțiva ani compania va putea rivaliza serios alte STN-uri importante ale lumii.⁷

La nivelul CEE cea mai reprezentativă companie de aluminiu listată la LME este Alro SA, parte a grupului Vimetco N.V. Piața românească de aluminiu este reprezentată la LME prin compania Alro, cât și prin societatea-mamă a acesteia - Vimetco N.V., listată sub acronimul VICO. Vimetco N.V. este o societate transnațională care deține un conglomerat de grupuri naționale printre care companiile românești Alro și Alum. (MTBER, 2013)

Conform documentelor aferente anilor 2015-2016 postate de către grupul Vimetco N.V., LME și Aluminium Insider, compania este importantă pentru industria mondială de aluminiu deoarece controlează un segment considerabil din piața europeană și africană, precum și mare parte din producția românească. Grupul românesc Alro România deține controlul asupra pieței europene de aluminiu prin calitatea sa de producător unic de aluminiu primar și aliaje de aluminiu din România, precum și cel mai mare din Europa Continentală (cu excepția Rusiei și Peninsulei Scandinave). Sustenabilitatea pieței românești de aluminiu se realizează eficient și prin finanțarea din fonduri rambursabile, întrucât guvernul României nu s-a implicat semnificativ în finanțarea prin fonduri nerambursabile. În contextul slabei implicări guvernamentale, Alro a contractat în decembrie 2015 un împrumut din fonduri private, în sumă de 60 de milioane de dolari de la Black Sea Trade and Development Bank. Principalul scop al acestui împrumut era asigurarea sustenabilității companiei prin investiții în infrastructură și cercetare-dezvoltare. În același timp Alro și-a refinanțat capitalul de lucru, printr-un împrumut sindicalizat în valoare de 137 milioane de dolari, contractat de la un consorțiu bancar coordonat de Raiffeisen Bank⁸ (Capital, 2016). Un domeniu finanțabil pentru Alro este realizarea de aluminiu din surse alternative, cum ar fi prin electroliză. O parte din investițiile Alro din ultimii 10 ani au fost direcționate către acest segment, sectorul electrolizei crescându-și eficiența cu peste 99% în această perioadă. Afirmările de mai sus sunt susținute și de analizele din cadrul studiului "Eficiența energetică și emisiile de gaze de seră: scenarii posibile pentru industria de aluminiu" publicat de către Joint Research Center la cererea Comisiei Europene. Studiul arată că Alro a implementat trei din cele patru faze posibile în optimizarea procesului de electroliză din prelucrarea aluminiului, ceea ce situează Alro pe locul patru în Europa din cele 18 companii producătoare, care funcționează pe continent. Rezultatele deosebite ale Alro pentru cercetarea-dezvoltarea industriei românești de aluminiu au condus la propunerea de aprobare a unei finanțări de 115 de milioane lei (Alro trebuie să finanțeze jumătate din sumă) de către Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020. Finanțarea este

acordată ca o continuare a unui proiect din perioada 2007 - 2013 și vizează investiții privind cercetarea-dezvoltarea pentru îmbunătățirea infrastructurii de cercetare a plăcilor din aliaj de aluminiu tratate termic, cu aplicații industriale performante. Mai nou, unul dintre cei mai mari contractori Alro a devenit Airbus, care se bazează preponderent pe aluminiul contractat din România. (Covaci, 2016b) Piața internațională a **plumbului** este dominată în prezent de 83 de mărci, susținute de către 68 de STN-uri listate la LME (2016) (Covaci, 2016a) (tabelul 8). Țările cu cea mai mare pondere în comerțul mondial de plumb sunt Australia, Canada și Coreea de Sud (tabelul 1) (ITC, 2016a&2016b). Nyrstar Sales & Marketing AG Australia, companie din topul mondial al pieței de plumb, cifra la finalul anului 2015 investiții în valoare de 2081,4 milioane euro. Proiectele dezvoltate din aceste fonduri sunt „Campo Morado”, „El Toqui”, „Myra Falls”, „Langlois”. În perioada imediat următoare Nyrstar are planificată o investiție majoră în valoare de 406,9 milioane euro în minele „Peruvian”. În primele șase luni ale anului 2016 compania a investit deja în acest proiect aproximativ 134,6 milioane euro. După finalizarea acestei investiții compania va stopa pentru o perioadă investiții, urmând să amortizeze costurile realizate până în prezent.⁹ În ceea ce privește piața UE28 a plumbului, investițiile italiene merită analizate, mai ales prin prisma conexiunilor realizate de către STN-urile italiene cu altele aparținând spațiului comunitar. Grupul Ecobat, aparținând consorțiului Muldenhütten Recycling und Umwelttechnik GmbH și listat sub această denumire la LME, a cifrat din 1993 până în prezent investiții de peste 40 milioane de euro doar în dezvoltarea strategiilor și cercetarea de nivel înalt de pe piața europeană a plumbului. Principalele cercetări au fost direcționate către combaterea efectelor nocive ale utilizării acestui metal.¹⁰ KCM 2000 AD Bulgaria este una dintre companiile reprezentative pentru piața CEE a plumbului și zincului. Din 2012 până în prezent, proiectele investiționale ale firmei s-au orientat preponderent către reducerea efectelor poluării prin plumb. Pe lângă aceste investiții, compania a finanțat și achiziționarea de noi echipamente pentru prelucrarea corespunzătoare a plumbului. Valoarea totală a investițiilor s-a cifrat în ultimii doi ani la 102258,2 mii euro.¹¹

În ceea ce privește **zincul**, piața mondială este dominată de 55 de mărci aparținând de 39 de companii (tabelul 9) (LME, 2016) (Covaci, 2016a). Topul mondial al exportatorilor de zinc arată că țările cu cea mai mare pondere sunt Coreea de Sud, Canada și Australia (tabelul 1) (ITC, 2016a&2016b). Reprezentativă pentru piața mondială a zincului, Coreea Zinc prezintă o rentabilitate a investițiilor financiare în cuantum de 1,73%. Investițiile din anul 2015 al acestei firme au

fost realizate cu scopul de a acoperi cererea masivă de zinc din China. Urmare a exporturilor către China, compania și-a majorat profitul net, acesta cifrându-se în 2015 la 44183,80 milioane euro.¹² Una dintre cele mai reprezentative firme de zinc din UE28 listată la LME este Asturiana de Zinc Spania. La nivelul anului 2013, activele imobilizate - inclusiv investițiile, se cifrau la valoarea de 23538 mii euro.¹³ La nivelul CEE firma KCM 2000 AD Bulgaria, al căror obiective investiționale au fost prezentate anterior, este cea mai reprezentativă pentru piața regională de zinc.

Piața mondială a **cositorului** este dominată de 16 companii listate la LME, care susțin 18 mărci (tabelul 10) (LME, 2016) (Covaci, 2016a). În topul mondial al exportatorilor de cositor se regăsesc Indonezia, Malaiezia și Singapore (tabelul 1) (ITC, 2016a&2016b). Compania PT Timah Indonezia este una dintre STN-urile cu investiții majore în dezvoltare din 2011 până în 2015. Cu o valoare a activelor, inclusiv investiții, de 629,82 miliarde euro, compania a reușit să crească valoarea activelor cifrând o rentabilitate a activelor de 1%.¹⁴ La nivelul UE28 compania reprezentativă pentru piața de cositor este Metallo Belgia. Această companie investește major în reducerea efectelor negative ale poluării, doar în 2014 finanțând proiectul „Beerse” cu 36 de milioane euro.¹⁵

CONCLUZII

Datele aferente gradului de concentrare a industriei mondiale de neferoase denotă că investițiile din surse de finanțare publică trebuie să fie mai vizibile în susținerea acestei industrii. Sisteme de urmat în finanțarea investițiilor din industria de neferoase sunt cele ale energiei nucleare - uraniu, țiteiului, gazului. Aceste sectoare dispun de finanțare mult mai bine planificată. În condițiile în care rezervele aferente industriei mondiale de neferoase sunt din ce în ce mai reduse, o bună planificare a finanțării publice ar reduce din pierderile marginale ale acestei industrii.

Gradul ridicat de concentrare al industriei de neferoase din CEE și România arată că finanțarea aferentă programelor structurale și de coeziune și a altor fonduri publice din perioada 2007-2013, cu efecte până la închiderea acestora de la finalul anului 2015, și-a atins parțial obiectivele. În perioada următoare este necesară o intensificare a rulajului de fonduri pentru ca efectele să fie cel puțin la nivelul perioadei precedente de programare. (POIM, 2014)

O analiză succintă a datelor prezentate arată că atât la nivel mondial, cât și regional (UE28, CEE) investițiile STN-urilor din industria de neferoase au crescut considerabil în ultimii ani, în special în 2016. Cauzele asociate creșterii investițiilor sunt multiple. Una dintre acestea este legată de creșterea

în 2016 a tuturor prețurilor la toate metalele neferoase. După ani de scădere a prețurilor, provocată de reducerea consumului pe fondul diminuării cererii, piața metalelor neferoase a avut parte în 2016 de o revenire mai rapidă decât a alte mărfuri. Prețurile în creștere indică creșterea puterii de cumpărare a „actorilor” pieței metalelor neferoase. Decizia de investire a STN-urilor din industria mondială de neferoase, pe fondul creșterii cererii și consumului, vine ca urmare firească a evaluării/ prevenirii corespunzătoare a riscurilor economice și tehnice asociate acestora.

Investițiile realizate de către STN-urile analizate au avut drept finalitate tehnici și tehnologii destinate reducerii efectelor poluării rezultate din extragerea, prelucrarea și comercializarea metalelor neferoase, dar și în cercetarea-dezvoltarea de nivel înalt în domeniul metalelor neferoase. Urmare a acestor decizii de investiții costurile asociate proceselor enumerate anterior vor descrește considerabil. Scăderea costurilor va intensifica producția și comerțul mondial cu metale neferoase, implicit creșterea valorii adăugate a sectorului de neferoase și întărirea poziției industriale la nivel mondial.

REFERINȚE

- [1] Alro, 2016. *Informații Alro*. Accesat la: <http://www.alro.ro/despre/alro/previzualizare>
- [2] Alum, 2016. *Informații Alum*. Accesat la: <http://www.alum.ro/>
- [3] Aluminium Insider, 2016. *Romania's Alro Announces US\$53 MM Energy Efficiency Plan*. <http://aluminiuminsider.com/romania-alro-announces-us53-mm-energy-efficiency-plan/>
- [4] Capital, 2016. *Alro Slatina a contractat un credit de 137 milioane dolari de la un sindicat de bănci condus de Raiffeisen Bank*, 12 februarie 2016 <http://www.capital.ro/alro-slatina-a-contractat-un-credit-de-137-milioane-dolari-de-la-un-sindicat-de-banci-condus-de-raiffeisen-bank.html>
- [5] Covaci, B. 2016a. Succinte comentarii privind tranzacționarea contractelor futures pentru metale neferoase la London Metal Exchange, *Piața internațională*, August 2016
- [6] Covaci, B. 2016b. Capitalizarea Vimetco N.V. la Bursa de Metale de la Londra - suport pentru piața românească de aluminiu, *Piața internațională*, Octombrie 2016
- [7] International Trade Centre – ITC, 2016a. *Trade Competitiveness Map*. Accesat la: <http://legacy.intracen.org/marketanalysis/TradeCompetitivenessMap.aspx>
- [8] International Trade Centre – ITC, 2016b. *Trade Statistics*. Accesat la: <http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>

- [9] Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – INMR, 2013. *Rezumat proiect Depunerea Supersonică a Suprafețelor Nanostructurate*. Accesat la: <http://www.imnr.ro/media/files/proiecte/SUPERSONIC.pdf>
- [10] London Metal Exchange, 2016. *Informații LME*. Accesat la: <http://www.lme.com>
- [11] London Stock Exchange, 2016. *Vimetco N.V.-VICO*. Accesat la: <http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/VICO/12944542.html>
- [12] Ministry of Economy, Trade and Business Environment Relationship – METBER, 2013. *Summary of the Ministry of Economy, Trade and Business Environment Relationship Consultation in Metallurgy Field, 21 August 2013*. Accesat la: www.minind.ro/presa_2013/august/Sinteza_consultari_ME_Industria_metalurgica_21082013.pdf
- [13] POIM 2014-2020, 2014. *Ghidul Solicitantului (proiect, versiunea 2) - Rezumat pentru cetățeni*, septembrie 2014
- [14] Posch, P. N., Erhardt, J., & Hard, T., 2015. The impact of commodity finance on resource availability. *Applied Economics Letters*, 22(7), 525-528.
- [15] Vimetco, 28 August, 2016. *Interim Financial Results for the Six Months Ended 30 June 2016*, Vimetco N.V., p. 5-6. Accesat la: http://www.vimetco.com/sites/default/files/Vimetco%20N.V._Interim%20Financial%20Results%202016.pdf

NOTE

¹ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Aurubis:

<https://www.aurubis.com/en/en/corp/investor-relations/reports-and-presentations%5B2%5D/annual-reports>

² Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei KGHM:

http://www.kghm.com/sites/kghm2014/files/20150126_final_eng_strategia_kghm_short.pdf

³ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Pan Pacific Cooper:

<http://www.ppcu.co.jp/eng/financial/index.html>

⁴ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Vale Canada Limited:

http://www.vale.com/EN/investors/information-market/quarterly-results/QuarterlyResultsDocs/vale_IFRs_USD_4t15i.pdf

⁵ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Eramet:

http://www.eramet.com/en/system/files/publications/pdf/eramet_docderef2015_uk_0.pdf

⁶ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul Financial Times:

<http://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/financials?s=2600:HKG>

⁷ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Trimet:

<http://www.trimet.eu/en/geschaeftsberichte/trimet-at-a-glance-2016.pdf>

⁸ Conform publicației Capital (2016), împrumutul sindicalizat a fost acordat de către un consorțiu bancar, ”care include Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank România, ambele în calitate de coordonatori și Aranjor Principal Mandatat (APM), Unicredit Bank, OTP Bank, Eximbank, Garanti Bank, Intesa Bank, Banca Transilvania, fiecare în calitate de APM, precum și Zamfirescu, Racoți & Partners, care a asistat compania pe partea juridică”.

⁹ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Nyrstar:

http://www.nyrstar.com/investors/en/Nyr_Documents/interim%20financial%20statements%20Nyrstar%202016%20JUN%20EN.pdf

¹⁰ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Ecobat:

http://ecobatgroup.com/ecobatgroup-en/information/documents/de/bsb/BSB_BLEI_EN.pdf

¹¹ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei KCM: <http://kcm2000.bg/projects/>

¹² Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul Thomson Reuters:

<http://in.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=010130.KS>

¹³ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Asturiana de Zinc:

<http://www.azsa.es/ES/InformacionFinanciera/Documents/Cuentas%20Anuales%202013.pdf>

¹⁴ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Timah:

<http://www.timah.com/v3/eng/financial-review-financial-performance-report/>

¹⁵ Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul companiei Metallo:

<http://www.metallo.com/en/about-metallo.html> Examples: study measures or items

Tabele

Tabelul nr. 1.

Exportul mondial de metale neferoase al țărilor de proveniență a STN-urilor listate la LME, cu activitate relevantă în domeniul investițiilor (mii\$)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Export cupru									
Mondial	150050702	147672333	106332364	158986864	185042056	172005863	164381743	155158792	129424289
UE28	48337260	50038977	33104908	47982940	59069915	54344323	50167741	46805219	38021288
CEE	7395506	8050706	5930420	8884958	11288326	10532983	10432237	9170217	7174744
Chile	25024465	22439569	20063260	27976649	30480990	26433038	23453246	22077902	17255011
SUA	7218936	7214629	5053938	7886532	9654623	9695969	9120831	8664748	7082847
Japonia	7983253	8160035	6455366	9056342	9290165	9252243	8766036	7991720	6780697
Export nichel									
Mondial	46556264	30889049	18729971	28441500	31941981	27163457	27850318	30314708	25291251
UE28	11756222	7283682	4111879	5901581	7782391	6975130	6613931	6817505	5590354
CEE	136106	149298	186206	252768	193045	304697	309895	384695	175017
Canada	9935604	6746559	3035311	4928812	6659253	5246228	4612621	4767491	4127317
Rusia	8837151	5189197	3669145	5446954	4688943	3950321	3775342	4021266	2665151
SUA	1961017	2088733	1344510	1702240	2231076	2170240	2107338	2205911	2190609
Export aluminiu									
Mondial	157054297	163686562	112386167	146730723	173851915	157736468	162226337	172290510	162977640
UE28	66257082	67177942	46382357	57283773	67103562	59292324	61446663	64756235	59536066
CEE	7835342	8220570	5526707	6995624	8714663	8093223	8650699	9161294	8763614
China	11575029	14224671	9498521	14530901	18648585	18641304	20039265	22615602	23819933
SUA	11097154	11942021	8362993	10625016	12975642	12783556	13053200	12736128	12039673
Canada	11397446	11029168	6614325	8921048	9921832	8581160	8489548	8853504	8218775
Export plumb									
Mondial	7008088	6649373	5197792	6610462	8037498	6866621	7501302	7581408	6770188
UE28	2512235	2484248	1998065	2660787	2958301	2578232	2778300	3060190	2601984
CEE	536448	516624	363531	477511	553135	482225	556772	696679	606359
Australia	938622	971688	680838	762331	1006571	962958	915384	715244	815910
Canada	501324	543153	430142	587163	715379	604338	610341	644323	541920
Coreea de Sud	109924	154571	229421	255626	434570	419058	484875	627922	521339
Export zinc									
Mondial	22122421	12861094	9711467	13867633	15810914	14544548	13443797	15546083	14476900
UE28	9166825	4853469	3436815	5419360	6189200	5653870	5607097	6839023	5784131
CEE	1098871	742709	491976	611011	680284	610717	672410	1224769	932307
Coreea de Sud	1230962	850880	665775	885692	1100496	1038688	1029125	1052530	1169789
Canada	2064392	1361188	999903	1311436	1287908	1129945	1136892	1162790	1167907
Australia	1434198	882464	701328	863990	1029372	916997	841428	916903	803997
Export cositor									
Mondial	5273051	6736416	4300328	6792972	9297422	7932951	7654259	7527331	5023759
UE28	745589	780026	549380	853527	1159391	992413	1169922	1151693	798389
CEE	75697	99046	65490	88294	119304	129245	210654	177589	99858
Indonezia	1034244	1993482	1267964	1734649	2438741	2132206	2129232	1813926	1235138
Malaezia	324655	632390	385130	748837	1167660	867834	847145	833352	655603
Singapore	755609	899643	606090	683865	1190079	935171	780295	1060675	620314

Sursa: Prelucrare autor conform datelor

International Trade Centre, 2016b. *Trade Statistics* (<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>)

Tabelul nr. 2.
Coeficientul Herfindahl-Hirschmann aferent industriei de neferoase la nivel mondial, 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Media aritmetică
Export total mondial	13774387292	15973576744	12313949381	15063695476	18077986104	18364576876	18864055146	18866319713	16346668440	16405023908
Export neferoase	388064823	368494827	256658089	361430154	423981786	386249908	383057756	388418832	343964027	366702245
HHI neferoase	0,079371	0,053218	0,043443	0,057569	0,055004	0,044236	0,041234	0,042386	0,044276	0,049966
Export cupru	150050702	147672333	106332364	158986864	185042056	172005863	164381743	155158792	129424289	152117223
HHI cupru	0,011867	0,008547	0,007457	0,011139	0,010477	0,008773	0,007593	0,006764	0,006269	0,008598
Export nichel	46556264	30889049	18729971	28441500	31941981	27163457	27850318	30314708	25291251	29686500
HHI nichel	0,001142	0,000374	0,000231	0,000356	0,000312	0,000219	0,000218	0,000258	0,000239	0,000327
Export aluminiu	157054297	163686562	112386167	146730723	173851915	157736468	162226337	172290510	162977640	156548958
HHI aluminiu	0,013000	0,010501	0,008330	0,009488	0,009248	0,007377	0,007396	0,008340	0,009940	0,009106
Export plumb	7008088	6649373	5197792	6610462	8037498	6866621	7501302	7581408	6770188	6913637
HHI plumb	0,000026	0,000017	0,000018	0,000019	0,000020	0,000014	0,000016	0,000016	0,000017	0,000018
Export zinc	22122421	12861094	9711467	13867633	15810914	14544548	13443797	15546083	14476900	14709429
HHI zinc	0,000258	0,000065	0,000062	0,000085	0,000076	0,000063	0,000051	0,000068	0,000078	0,000080
Export cositor	5273051	6736416	4300328	6792972	9297422	7932951	7654259	7527331	5023759	6726499
HHI cositor	0,000015	0,000018	0,000012	0,000020	0,000026	0,000019	0,000016	0,000016	0,000009	0,000017

Sursa: Prelucrare autor conform datelor
International Trade Centre, 2016b. *Trade Statistics* (<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>)

Tabelul nr. 3.
Coeficientul Herfindahl-Hirschmann aferent industriei de neferoase la nivelul CEE, 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<i>Media aritmetică</i>
Export total CEE	557241577	682078010	518583202	611880977	757647118	732696365	781207273	803672529	700944928	682883553
Export neferoase	17077970	17778953	12564330	17310166	21548757	20153090	20832667	20815243	17751899	18425897
HHI neferoase	0,093926	0,067943	0,058700	0,080033	0,080893	0,075655	0,071114	0,067082	0,064139	0,072805
Export cupru	7395506	8050706	5930420	8884958	11288326	10532983	10432237	9170217	7174744	8762233
HHI cupru	0,017614	0,013932	0,013078	0,021085	0,022199	0,020666	0,017833	0,013020	0,010477	0,016464
Export nichel	136106	149298	186206	252768	193045	304697	309895	384695	175017	232414
HHI nichel	0,000006	0,000005	0,000013	0,000017	0,000006	0,000017	0,000016	0,000023	0,000006	0,000012
Export aluminiu	7835342	8220570	5526707	6995624	8714663	8093223	8650699	9161294	8763614	7995748
HHI aluminiu	0,019771	0,014526	0,011358	0,013071	0,013230	0,012201	0,012262	0,012994	0,015631	0,013710
Export plumb	536448	516624	363531	477511	553135	482225	556772	696679	606359	532143
HHI plumb	0,000093	0,000057	0,000049	0,000061	0,000053	0,000043	0,000051	0,000075	0,000075	0,000061
Export zinc	1098871	742709	491976	611011	680284	610717	672410	1224769	932307	785006
HHI zinc	0,000389	0,000119	0,000090	0,000100	0,000081	0,000069	0,000074	0,000232	0,000177	0,000132
Export cositor	75697	99046	65490	88294	119304	129245	210654	177589	99858	118353
HHI cositor	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002	0,000003	0,000007	0,000005	0,000002	0,000003

Sursa: Prelucrare autor conform datelor
International Trade Centre, 2016b. *Trade Statistics* (<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>)

Tabelul nr. 4.
Coeficientul Herfindahl-Hirschmann aferent industriei de neferoase în România, 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<i>Media aritmetică</i>
Export total România	40264716	49538878	40620890	49413386	62692001	57904330	65881442	69877891	60605048	55199842
Export neferoase	1501155	1476895	840408	1202252	1629677	1565241	1560576	1547903	1374051	1410906
HHI neferoase	0,138996	0,088881	0,042804	0,059197	0,067574	0,073070	0,056110	0,049069	0,051403	0,065331
Export cupru	354965	351291	225161	349778	466793	425900	356733	308507	231476	341178
HHI cupru	0,007772	0,005029	0,003072	0,005011	0,005544	0,005410	0,002932	0,001949	0,001459	0,003820
Export nichel	5396	10567	4313	7509	5275	7652	12508	5648	3323	6910
HHI nichel	0,000002	0,000005	0,000001	0,000002	0,000001	0,000002	0,000004	0,000001	0,000000	0,000002
Export aluminiu	893658	926907	562772	788940	1073416	1074565	1126139	1163355	1086394	966238
HHI aluminiu	0,049260	0,035009	0,019194	0,025492	0,029316	0,034438	0,029218	0,027717	0,032133	0,030640
Export plumb	74179	63839	26040	41378	62513	48789	56555	61919	44342	53284
HHI plumb	0,000339	0,000166	0,000041	0,000070	0,000099	0,000071	0,000074	0,000079	0,000054	0,000093
Export zinc	172233	123213	17285	7740	19277	6573	5423	5564	5757	40341
HHI zinc	0,001830	0,000619	0,000018	0,000002	0,000009	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001	0,000053
Export cositor	724	1078	4837	6907	2403	1762	3218	2910	2759	2955
HHI cositor	0,000000	0,000000	0,000001	0,000002	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Sursa: Prelucrare autor conform datelor
International Trade Centre, 2016b. *Trade Statistics* (<http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>)

Tabelul nr. 5.
Cupru – Extras STN-uri (mărci) listate la LME în anul 2016

ȚARA	MARCA	COMPANIA PRODUCĂTOARE
Belgia	OLEN	Aurubis Belgium n.v./s.a.
Chile	ABRA	Sociedad Contractual Minera El Abra
	AE, AE SX EW, CCCP, CCC-SBL, cCc-SX-EW, CHUQUI-P, RT, ENM	Corporacion Nacional del Cobre de Chile
	CMCC	Compañía Minera Cerro Colorado Ltda
	COLLAHUASI (produsă după dec 1998)	Compania Minera Dona Ines De Collahuasi SCM
	ESOX (produsă după aprilie 1999)	Minera Escondida Limitada
	GABY	Corporacion Nacional del Cobre de Chile - Codelco
	LBF	Compañía Minera Lomas Bayas
	MET	Minera Centinela
	MIC-P, MIC-T	Minera Michilla S.A
	MB, MV	Anglo American Norte S.A.
	QB	Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A.
	SPENCE	Minera Spence S.A.
ZALDIVAR	Compania Minera Zaldivar	
Polonia	HMG-B, HMG-S, HML	KGHM Polska Miedz SA

Sursa: Prelucrare autor conform datelor London Metal Exchange, 2016. Informații LME (<http://www.lme.com>)

Tabelul nr. 6.
Nichel – Extras STN-uri (mărci) listate la LME în anul 2016

ȚARA	MARCA	COMPANIA PRODUCĂTOARE	FORME LIVRATE
Canada	SHERRITT NICKEL BRIQUETTES	The Cobalt Refinery Company Inc	brichete înveliș brichete
	VALE ELECTROLYTIC NICKEL, VALE NICKEL PELLETS, VA INCO	Vale Canada Limited	catozi tăiați, înveliș tablete
Franța	NICKEL HP	Eramet S.A.	catozi tăiați
			plăci compacte catozi

Sursa: Prelucrare autor conform datelor London Metal Exchange, 2016. Informații LME (<http://www.lme.com>)

Tabelul nr. 7.
Aluminiu primar – Extras STN-uri (mărci) listate la LME în anul 2016

ȚARA	MARCA	COMPANIA PRODUCĂTOARE	FORME LIVRATE
China	AL, IBIS, PGL, QHAS, G*L	Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO	Lingouri
	AST	Sichuan Guangyuan Aostar Aluminium Co., Ltd.	Lingouri
	BTL	Baotou Aluminium (Group) Co. Ltd	Lingouri
	FL	Fushun Aluminium Co., Ltd.	Lingouri
	IBIS	GanSu HuaLu Aluminium Co., Ltd.	Lingouri
	LLL	Lanzhou Liancheng Aluminium Industrial Co., Ltd	Lingouri
	QTX, QTX ND	Qingtongxia Aluminium Holding Co Ltd	Lingouri
	RG	Henan Shenhua Coal & Power Co., Ltd	Lingouri
	STY	Sanmenxia Tianyuan Aluminium Industry Group Co.	Lingouri
	WF	Jiaozuo Wanfang Aluminium Manufacturing Co. Ltd	Lingouri
	XF	Shandong Xinfa Huaxin Aluminum Co., Ltd	Lingouri
	YL YL	Yunnan Aluminium Co. Ltd	Lingouri

	ZF	Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd	Lingouri
	ZSGL	Shanxi Guanlu Co Ltd	Lingouri
Germania	TAE, TAHH	TRIMET Aluminium SE	lingouri/bare, tuburi
România	ALRO	S.C. Alro S.A.	Lingouri

Sursa: Prelucrare autor conform datelor London Metal Exchange, 2016. *Informații LME* (<http://www.lme.com>)

Tabelul nr. 8.

Plumb – Extras STN-uri (mărci) listate la LME în anul 2016

ȚARA	MARCA	COMPANIA PRODUCĂTOARE
Australia	NYRSTAR BHAS AUSTRALIA 9997	Nyrstar Sales & Marketing AG
	NYRSTAR BHAS AUSTRALIA 9999	Nyrstar Sales & Marketing AG
	ZINIFEX BHAS BROKEN HILL - AUSTRALIA 9997	Nyrstar Sales & Marketing AG
Bulgaria	KUM 99.97%	KCM AD
	KUM 99.99%	KCM AD
Germania	AURUBIS F99.985	Aurubis AG
	BSB	BSB Recycling GmbH
	F	Muldenhütten Recycling und Umwelttechnik GmbH (Ecobat Italia)
	ME WESER	Weser-Metall GmbH
	NA (NORDDEUTSCHE AFFINERIE) F99985	Norddeutsche Affinerie AG
	STOLBERG	"Berzelius" Stolberg GmbH

Sursa: Prelucrare autor conform datelor London Metal Exchange, 2016. *Informații LME* (<http://www.lme.com>)

Tabelul nr. 9.

Zinc – Extras STN-uri (mărci) listate la LME în anul 2016

ȚARA	MARCA	COMPANIA PRODUCĂTOARE
Bulgaria	KUM 99.995	KCM AD
Coreea de Sud	KZ-SHG 99.995	Korea Zinc Co Ltd
	YP-SHG	Young Poong Corporation
Spania	ASTUZINC ELECTRO 99.995%	Asturiana de Zinc SA

Sursa: Prelucrare autor conform datelor London Metal Exchange, 2016. *Informații LME* (<http://www.lme.com>)

Tabelul nr. 10.

Cositor – Extras STN-uri (mărci) listate la LME în anul 2016

ȚARA	MARCA	COMPANIA PRODUCĂTOARE
Belgia	MC	Metallo-Chimique N.V.
Indonezia	BANKA, KUNDUR	PT. Timah (Persero) TBK
	IMLI	PT. Bukit Timah
	RBT*	PT. Refined Bangka Tin
	TININDO	PT. Tinindo Inter Nusa

Sursa: Prelucrare autor conform datelor London Metal Exchange, 2016. *Informații LME* (<http://www.lme.com>)

Brîndusa COVACI
Romanian Academy – Institute for World Economy & ITA

CORRELATION BETWEEN
PUBLIC FUNDING AND
NON-FERROUS INDUSTRY.
EVIDENCE FROM CEE
AND ROMANIA

Empirical Studies

Keywords

*Public funding,
2007-2013 EU funds,
Non-ferrous industry*

JEL Classification

L11, L61, L72

Abstract

The paper aims at presenting important approaches of the influence of the public funding to industry, especially non-ferrous, in the Countries from Eastern Europe (CEE) and Romania. Studies presented in the paper show that the industry funding had been sustained by the European Commission in the community area, but particularly in CEE area. The impact of industry funding will never be exactly measured, but important data can be presented in order to foresee the future development of the European industry. Specific for non-ferrous industry, in the article there are presented important items, as turnover, value added cost, exports, production, which are correlated to EU funds absorption in order to measure the efficiency of the public funding for 2007-2013 period (national and EU funds) and the welfare of the CEE and Romanian non-ferrous sector.

INTRODUCTION

The decreasing of the public funds absorption in the industry leads to the idea that one of the problems is not knowing enough about the different types of funding and investments (Heinemenn, 2002; Herring, 2001; KPMG, 2015). Consequently, it is necessary for the actors of the non-ferrous industry to know about the funding opportunities. The development of mining and quarrying industry, especially non-ferrous, in the 2007-2013 period, was influenced by the investments and funding of this sector. Public funding occupies a special place in CEE non-ferrous industry progress. (Bonollo, 2014)

Even the number of the CEE mining and quarrying enterprises has been decreased in this period, value added at factor cost, turnover, production value, and exports have considerably increased. The influence of public funding was decisive, especially in 2007-2013 period where the CEE mining and quarrying industry experienced a lot of problems because of the lack of private investors. In this context, public funding is a sustainable solution for non-ferrous industry. Both national as well as EU funding in the non-ferrous industry may work together to improve the efficiency of the industry ratio in CEE area. The new programming period 2014-2020 offers a lot of opportunities for the CEE countries, which have to be known by the non-ferrous industry actors. The article is structured as follows: the second section itemizes the problem formulation and methods and data, presenting the CEE non-ferrous increased exports as a result of the CEE mining and quarrying industry funding and enterprises, especially non-ferrous; the third section presents public funding for non-ferrous industry in the CEE and Romania, showing the importance of the EU funds 2007-2013 related to turnover for CEE and Romanian industry activities; the fourth section concludes the most important ideas from the paper and proposes actions and directions to be followed from now on. The article is based on exploratory research and statistical calculation. Mainly, the analysis for the quantitative part of the paper is univariate, supplemented by bivariate for the qualitative one. In addition, with these types of research, a variety of secondary sources – particularly journals, books and reports on the industry and non-ferrous sector have been used in the paper.

The research is exploratory and statistics calculus oriented, and the conception is related to dynamics of the public funding in non-ferrous industry in CEE, especially in Romania. The paper inflexion point is the efficiency of the EU funding on non-ferrous industry.

PROBLEM FORMULATION. METHODS AND DATA

The problems of the non-ferrous industry funding are complex and related to issues on boosting demand, improving access to foreign markets and ensuring fair trade for imports of commodities and exports of metallurgic products, supervision of the scrap market, energy prices, the implementation of policies on climate change, innovation promotion, using of structural funds. All these must be achieved to attenuate the social impact of restructuring metallurgical sector etc. (METBER, 2013; Bredimas, 2014)

The methods used are multi-approach, utilizing primary and secondary research through exploratory data from official website regarding non-ferrous industry, as EU Statistics (EuroStat), International Trade Centre which is support platform for the United Nations (UN), World Trade Organization (WTO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and IndexMundi with data from World Bank. Based on statistical calculus, the paper offers a longitudinal view on public funding in the non-ferrous industry in CEE, EU and Romania.

As it can be seen in Table 1, in 2007-2013 period mining and quarrying industry data in the CEE has decreased in enterprise numbers about -9.03%, but increased at turnover or gross premium written (7.51%), production value (3.90%) and value added at factor cost (102.39%). Deduction is that mining and quarrying, especially non-ferrous industry, have increased in efficiency. Turnover increasing of the non-ferrous industry shows that non-ferrous sector strengthened its position on the CEE market and changed positively the dynamics of its activity, developing new opportunities and consolidating the importance of the enterprises at sector level. (Turcas, p. 366)

Value added at factor cost in CEE mining and quarrying, in 2007-2013 period, has increased by the commodities prices reduction, especially non-ferrous. In the context of the 2007-2009 financial crisis, where the non-ferrous prices experienced in some months significant reduction (for example, according to IndexMundi (2016) the aluminum price has decreased in October 2008 with -15.93% and in December 2008 with 18.99%), the considerable rising of value added at factor cost shows that some of the public funds for mining and quarrying have been efficient, especially in countries as Bulgaria (+110.64%), Estonia (+168.94%), Latvia (+136.90), Hungary (311.63%), Poland (114.00%), Romania (119.23%) and Slovakia (129.31%) (Table 1). The value added by efficiency could be connected with the production, taxation, allocation of taxes and changes regulation (Bredimas, 2014). In this sustaining, Kishori Lal (1999) presents a study

where he discussed the value added by industry into the light of international comparison. Lal (1999) shows that “the allocation of taxes on products by industry for the value added calculation closely reflects the regulations and practices that determine which industry is liable for tax collection during the periods the taxes were imposed”.

The CEE situation is similar to Romanian and EU. In 2010, year when most funds in mining and quarrying were contracted, metallurgical industry in Romania has achieved added value of approximately 562 €M (0.93% of the EU level) with an apparent labor productivity of 14800 Euro / employee (only 25% of the EU average). At the EU level, metallurgical industry, with 18 thousand companies that worked with around 1 million employees, has achieved an added value of about 60.7 billion Euro in 2010 and apparent labor productivity expressed in value added / employee was 60682 EUR / employee. (METBER, 2013)

Regarding CEE enterprise data for non-ferrous industry, in table 2 we can observe that the average of the enterprises number were 4000 units and the employee's number were 211000 units. Turnover and value added were significant increasing in 2007-2013 period, having averages of 3202 €M, respectively 508 €M, well above the average of mining and quarrying industry. In this analyzed period, non-ferrous industry was very efficient; this is the main reason of why it was given special attention. Associated with the metallurgical industry, all the factors described above are applicable to non-ferrous sector. In addition, turnover rising of the non-ferrous industry shows that buying power has considerably increased in CEE area. In this sense, public funding and investments are important in the development and competitiveness of the CEE non-ferrous industry.

Development of the CEE non-ferrous industry is, also, the result of the international trade activity. Exports are important in the current analysis, because of the positive influence on non-ferrous industry. In table 3 data for non-ferrous metals in 2007-2013 period are presented. Except for zinc exports decrease (-34.79%), aluminum, copper, lead, tin and nickel exports are considerable increased with 24.36%, 64.40%, 19.01%, 452.49%, respectively 492.17%. Positive evolution of the CEE non-ferrous industry exports is the expression of private and public funding, especially public funding for production development and environment protection against non-ferrous scrap. (Amato, 2014)

Detailed for each non-ferrous metal, CEE exports in 2007-2013 has the following variation: Bulgaria excels to tin (1420.83%) and nickel (3893.44%), Croatia to cooper (4.86%) and nickel (469.14%), Czech Republic to tin (620.11%) and nickel

(469.14%), Estonia to cooper (33%) and tin (259.91%), Hungary to cooper (79.47%) and tin (105.10%), Latvia to cooper (103.01%) and tin (1100%), Lithuania to aluminum (144.57%) and cooper (304.23%), Poland to tin (102.93%) and nickel (226.95%), Romania to tin (344.38%) and nickel (131.80%), Slovakia to lead (197.23%) and nickel (629.76) and Slovenia to cooper (2.43%) and tin (896.58%). As presented above, tin and nickel had in 2007-2013 period the most important exports development. (ITC, 2016a; ITC, 2016b)

PUBLIC FUNDING FOR NON-FERROUS INDUSTRY IN THE CEE AND ROMANIA AREA

As others commodity industries, non-ferrous industry can be financed through private or public funds. Private funds can be subject of self-financing, loans from financial institutions or capitalization from commodities market. Even the public funding presented in the following paragraphs are accessible for the whole industry, the paper refers to non-ferrous sector. Public funding opportunities, where non-ferrous industry is eligible, can be subject of national or international funding. (Makhacek, 2014)

Public funds for industry, especially non-ferrous, in the previous programming period, 2007-2013, influenced positively the CEE competitiveness. A comparative study between CEE countries show the non-ferrous industry with the greatest development and had the best private or public financing.

As seen in the table 4, EU funds in the CEE countries are directly correlated to turnover for industry activities. At the CEE level EU funds for 2007-2013 were about euro 16.66 billion, the distribution per GDP had an average of 16.20% and a variation of turnover for industry, related to EU funds, about 5.29%. Looking at the gap between EU funds 2007-2013 and the variation of the EU turnover for industry, some countries used efficiently funds for industry, some others did not. In countries as Bulgaria, Estonia and Latvia the impact of the EU funds were high. With low financing of euro 6.67 billion, euro 3.40 billion and euro 4.54 billion, turnover variation in 2008-2013 for industrial activities was overwhelming, respectively 16.53%, 51.65% and 40.24%. Instead, other countries having important funding sources, as Lithuania (euro 6.77 billion), Romania (euro 19.18 billion) and Slovakia (euro 11.65 billion), did not succeed to create efficient turnover variation for 2008-2013 period, respectively 1.38%, 1.51%, -9.64% and -5.08%. The most disastrous situation for EU funds 2007-2013 were in Czech Republic (euro 26.30 billion), Hungary (euro 24.92 billion) and Poland (euro 67.19 billion), where the turnover

variation for industry were -28.28%, -20.65% and 1.51%. (ITC, 2016a; ITC, 2016b)

European Funds attracted for non-ferrous industry in CEE countries were from the following programs environment, competitiveness, regional development, SMEs financing. Projects referring to aluminum funding were in Lithuania, Latvia and Romania; cooper funding in Estonia, Hungary, Lithuania and Slovenia; lead funding in Slovakia, Latvia and Poland; tin funding in Czech Republic and Latvia; zinc funding in Lithuania and Poland; nickel funding in Bulgaria, Czech Republic, Poland and Slovakia.

As presented before 2007-2013 non-ferrous funding was directly correlated with exports increasing, rising of every metal exports being encountered in countries where funds increased. At the same time, national budget funds were a very strong funding opportunity.

Below we presented some Romanian national programs, applicable to industry too, which were available for 2007-2013 and will be accessible for 2014-2020 period.

According to the Ministry for Economy, Trade, Industry and the Business Environment (METBER, 2013), funds for industry are from Industry/Production, Research and Development, Energetic efficiency/Environment. Specific, the programs launched in 2016 are:

1.Trade for limited companies where SME or SME-D are available. The amount which can be taken for the financing of one project is 135000 lei, and 10% must be co-financed by the beneficiary. The funding can be used for the non-ferrous trade.

2.Micro-industrialization for limited companies dedicated to SME or SME-D. The funding can be used for non-ferrous investments in amount of 250000 lei, 10% being co-financed by the beneficiary.

3.Business incubators for limited companies, primary for SME-D. The maximum amount of the funding is about almost 90500 lei, where 30% is co-financed by the beneficiary. The funding can be used for developing a new business in non-ferrous industry.

4.Start 2016 for limited companies dedicated to SME or SME-D. The maximum funding amount is 120000 lei, and 10% co-financed by the beneficiary. The funding can be used for developing a new business in non-ferrous industry.

5.SME-D 2016 for limited companies, where the maximum funding amount is 45245 lei, and 50% must co-financed by the beneficiary. The funding can be used for developing a new business in non-ferrous industry made by a young man.

6.Woman Manager 2016 for existing or proposed limited companies where the maximum funding is 50000 lei, and 10% co-financed by the beneficiary. The main administrator must be a woman and

could use this funding for any activity, inclusively for non-ferrous activities.

CONCLUSIONS AND PROPOSALS

In the CEE and Romania the non-ferrous industry development can be subject of other funding than environment, competitiveness, regional development and SMEs financing. There are programs for 2014-2020 which can be used for non-ferrous industry, as human capital in order to initiate and enhance learning, infrastructure for transport network rehabilitation, research and development in order to innovate products and ways of environment protection and regional funds for aggregation of the resource networks.

High quality of non-ferrous funding in CEE preponderant depends on the policies of the countries governments. Concluding, there are solutions for better funds using that only the public administration from the CEE countries can take, like: establishing inter-ministerial, inter-regional and SEE regional committees for efficient funding management and environment protection; establishment of a joint working group to improve cooperation between industry and authorities, under the coordination of the committees mentioned before, and to organize working groups to discuss non-ferrous industry issues; adopting measures to establish funds dedicated to research within each pole of competitiveness by creating tax incentives from the states; attracting funds to cover a significant percentage of co-financing international research projects; encouraging economic agents who financially support the development of international projects by reducing some taxes; provision of financial and tax compensations to avoid discrimination in the global competition on the non-ferrous market; measures for superior processing of raw materials and commodities, including tax, especially for export, in order to keep jobs in the country and to export more value added. The European Union implements industry programs and energy-climate change package, leading to additional costs for companies in the non-ferrous industry, costs that are not found in other countries outside the EU. The measures must be promoted by the public administration of the CEE countries in order to better knowing and implementation of the non-ferrous industry activities.

REFERENCE LIST

- [1] Amato, F., et. All, 2014. Urban air quality: The challenge of traffic non-exhaust emissions, Journal of Hazardous Materials, Vol. 275

- [2] Bonollo, F., et. All, 2014. StaCast Project: from a Survey of European Aluminum Alloys Foundries to New Standards on Defect Classification and Mechanical Potential of Casting Alloys, 71st Bilbao 2014 World Foundry Congress
- [3] Bredimas, A., 2014. Results of a European industrial heat market analysis as a prerequisite to evaluating the HTR market in Europe and elsewhere, Nuclear Engineering and Design, Vol. 271
- [4] Heinemann, F., 2002. The Benefits of Creating a Real EU Market for Investment Funds, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim
- [5] Herring, F., 2001. European Licence for all Funds? in: Vision + Money Special, The Financial Markets Magazine of Deutsche Börse AG, October 2001
- [6] IndexMundi, 2016. Commodities Prices. <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=aluminum&months=120>
- [7] International Trade Centre - Intracen, 2016a. Trade Competitiveness Map. <http://legacy.intracen.org/marketanalysis/TradeCompetitivenessMap.aspx>
- [8] International Trade Centre, 2016b. Trade Statistics <http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>
- [9] KPMG, 2015. EU Funds in Central and Eastern Europe: Progress Report 2007-2013, KPMG in Central and Eastern Europe
- [10] Lal, K., 1999. Value Added by Industry - A Problem of International Comparison, Statistics Canada - System of National Accounts Branch. <http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/13F0031M/13F0031MIE2000002.pdf>
- [11] Machacek, E., Fold, N., 2014. Alternative value chains for rare earths: The Anglo-deposit developers, Resources Policy, Vol. 42
- [12] Ministry of Economy, Trade and Business Environment Relationship – METBER, (2013, August 21). Summary of the Ministry of Economy, Trade and Business Environment Relationship Consultation in Metallurgy Field. http://www.minind.ro/presa_2013/august/Sinteza_consultari_ME_Industria_metalurgica_21082013.pdf
- [13] Țurcaș, M., 2012. Analysis of the Turnover Evolution with the Help of Multiple Regression, Revista Română de Statistică. http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2012/4/srrs4_2012a54.pdf

Annexes

Table No. 1

Enterprise statistics of the CEE mining and quarrying industry in the 2007-2013

	Number of enterprises 2007-2013 (% variation)	Turnover or gross premiums written 2007-2013 (% variation)	Production value 2007-2013 (% variation)	Value added at factor cost 2007-2013 (% variation)
Bulgaria	26.97	8.17	12.79	110.64
Czech Republic	-30.99	0.57	-6.68	81.98
Estonia	48.39	74.06	72.85	168.94
Spain	-30.30	-40.53	-40.66	59.27
Croatia	-	-	-	-
Latvia	59.46	46.63	48.60	136.90
Lithuania	32.88	5.93	4.68	87.55
Hungary	0.00	10.75	4.84	311.63
Poland	17.35	31.03	25.04	114.00
Romania	18.72	-0.27	-5.30	119.23
Slovenia	0.96	-6.56	-9.17	79.36
Slovakia	52.43	17.73	20.52	129.31
CEE total	-0.76	17.29	13.35	111.70
CEE average	-9.03	7.51	3.90	102.39

Source: Data processed by the author based on Eurostat statistics

Table No. 2

Enterprise statistics of the CEE non-ferrous industry in the 2007-2013

	No. of enterprises (thd.)	No. of employees (thd.)	Turnover (€M)	Value Added (€M)
Bulgaria	0.2	13.3	3180.7	223.7
Croatia	-	-	-	-
Czech Republic	1.2	45.4	7233.3	1009.4
Estonia	0.0	0.4	40.8	8.0
Hungary	0.3	16.5	2443.6	444.8
Latvia	0.0	3.0	432.9	50.0
Lithuania	0.0	0.9	64.4	8.9
Poland	1.0	62.1	9147.6	1636.8
Romania	0.5	37.9	4027.2	562.1
Slovakia	0.4	22.9	4180.0	845.5
Slovenia	0.1	8.6	1269.6	290.7
CEE total	3.7	211.0	32020.1	5079.9
CEE average	0.4	21.1	3202.0	508.0

Source: Data processed by the author based on Eurostat statistics

Table No. 3
CEE exports of the non-ferrous industry. Variation 2007-2013 (%)

	Aluminum	Cooper	Lead	Tin	Zinc	Nickel
Bulgaria	4.73	61.20	-5.76	1420.83	-53.61	3893.44
Croatia	-3.93	4.86	-28.09	-17.57	-68.94	469.14
Czech Republic	15.83	66.64	37.77	620.11	-31.44	111.34
Estonia	23.47	33.00	-11.81	259.91	-65.08	-81.22
Hungary	-2.08	79.47	17.49	105.10	-20.29	10.59
Latvia	40.61	103.01	90.79	1100.00	-22.73	62.50
Lithuania	144.57	304.23	-63.79	-49.17	67.97	-8.39
Poland	19.57	37.28	35.92	102.93	11.66	226.95
Romania	26.01	0.50	-23.76	344.48	-96.85	131.80
Slovakia	12.94	15.76	197.23	194.22	-56.62	629.76
Slovenia	-13.81	2.43	-36.89	896.58	-46.79	-32.06
CEE average	24.36	64.40	19.01	452.49	-34.79	492.17

Source: Data processed by the author based on International Trade Centre, 2016a. *Trade Competitiveness Map*. <http://legacy.intracen.org/marketanalysis/TradeCompetitivenessMap.aspx>
International Trade Centre, 2016b. *Trade Statistics* <http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/>

Table No. 4
EU funds 2007-2013 related to turnover for industry activities. Evidence from CEE

	EU funds 2007-2013 (EUR billion)	EU funds 2007-2013 per GDP (%)	EU turnover for industry. Variation 2008-2013 (%)
Bulgaria	6.67	16.70	16.53
Croatia	1.00	2.30	-
Czech Republic	26.30	17.60	-28.28
Estonia	3.40	18.50	51.65
Hungary	24.92	25.40	-20.65
Latvia	4.54	19.40	40.24
Lithuania	6.77	19.60	1.38
Poland	67.19	17.20	1.51
Romania	19.18	13.40	-9.63
Slovakia	11.65	16.20	-5.08
Slovenia	11.65	11.60	-
CEE average	16.66	16.20	5.29

Source: Data processed by the author based on KPMG in Central and Eastern Europe, EU Funds in Central and Eastern Europe: Progress Report 2007-2013